

Sergio Oswaldo Güix Guamuch

“PROPUESTA DE UNA NUEVA DOCTRINA PARA EL SISTEMA
PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.”

Doctor David Olivares Quintana (Revisor Externo)
Doctor Antonio Rodríguez López (Asesor General)

Universidad Rural de Guatemala
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Guatemala, julio 2016

Informe final de graduación

“PROPUESTA DE UNA NUEVA DOCTRINA PARA EL SISTEMA
PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.”

Presentado al honorable tribunal examinador por:

Sergio Oswaldo Güix Guamuch
en el acto de investidura previo a la graduación como
Magister in Artibus en Derechos Humanos y Doctorae Philosophae en
Derechos Humanos

Universidad Rural de Guatemala
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Guatemala, julio 2016

Informe final de graduación

**“PROPUESTA DE UNA NUEVA DOCTRINA PARA EL SISTEMA
PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.”**

Rector de la Universidad: Doctor Fidel Reyes Lee
Decano de la facultad: Licenciado Mario Raúl García Morales
Secretario de la Universidad: Licenciada Lesbia Tebalán Castellanos

Universidad Rural de Guatemala
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Guatemala, julio 2016

Este documento es presentado por el autor, previo a su graduación de Magister in Artibus en Derechos Humanos y Doctorae Philosophae en Derechos Humanos.

Guatemala, julio 2016

Universidad Rural de Guatemala

F-03-12-2015-20

**UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
PROGRAMA DE GRADUACIÓN
ORDEN DE IMPRESIÓN Y SOLICITUD DE EMISIÓN DE TÍTULO**

Guatemala, 21 de septiembre de 2016

ASUNTO: Orden de impresión del trabajo de graduación formulado por la estudiante: **SERGIO OSWALDO GÚIX GUAMUCH**, carné **11-000-1028**; denominado: **"PROPUESTA DE UNA NUEVA DOCTRINA PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA"**; Y la emisión del título a nivel de Doctorae Philosophae en Derechos Humanos.

Señor Presidente de Consejo Académico:

Tengo a honra dirigirme a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que la estudiante indicada en el asunto; aprobó satisfactoriamente el examen de graduación y efectuó las correcciones que dicho tribunal recomendó, por lo que se ordena su impresión y le solicita la emisión del correspondiente.

Me valgo de la ocasión para presentar al Señor Presidente de Consejo Académico las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

Dr. Antonio Rodríguez López
PRESIDENTE DE TRIBUNAL EXAMINADOR

Licenciada
Lesbia Tevalán Castellanos
Presidente (a) Consejo Académico
Presente

**Anexo: Lo indicado
c.c. Archivo**

<http://www.urural.edu.gt>
Guatemala, C.A.

Universidad Rural de Guatemala

F-03-12-2015-17

Ref. 14-03-2016-02

Guatemala, 14 de marzo de 2016

Asunto: Envío de trabajo de graduación
revisado en físico y en electrónico.

Señor
Encargo de
Programa de graduación

Estimado Encargado:

Atentamente me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que he concluido con la revisión de forma y fondo del trabajo de graduación denominado: **"PROPUESTA DE UNA NUEVA DOCTRINA PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA"**; por lo cual hago entrega de un ejemplar en físico y en electrónico.

Ruego a usted, hacer la gestión administrativa y financiera para el pago de los honorarios profesionales, generados por la revisión de dicho trabajo.

Atentamente

Dr. David Olivares Quintana
Revisor Externo

c.c. Expediente de tesis (Rectoría)
Archivo

UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA

F -24-05-2013-02
Universidad Rural de Guatemala
Programa de Graduación
Carta de aprobación preliminar
Asesor General
Guatemala, 28 de marzo de 2016

Asunto: Aprobación preliminar de informe final de graduación.

Señor Coordinador General:

Tengo a honra dirigirme a usted, con la finalidad de informarle que, como director metodológico del trabajo denominado "PROPUESTA DE UNA NUEVA DOCTRINA PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA", a cargo de los estudiantes: 1) Mario Enrique Carrera u/a, Carné No.: 11-000-1014; 2) Carla Liseth Cuéllar Polanco, Carné No.: 09-000-0397; y 3) Sergio Oswaldo Güix Guamuch, Carné No.: 11-000-1028; apruebo preliminarmente el informe final.

Me valgo de la ocasión para presentarle a usted, muestras distinguidas de mi consideración y estima.

Dr. Antonio Rodríguez López
Asesor General

C.C. Archivo personal

Señor
Coordinador General
Programa de Graduación
Universidad Rural de Guatemala
Presente

DEDICATORIA

- A DIOS:** Que ha sido mi fuerza y mi fortaleza, mi motivación y razón de ser, sin su misericordia no sería lo que soy hoy.
- A MI MADRE:** Antonia Guamuch por darme la vida y todo ese amor inconmensurable que jamás te podre pagar.
- A MI PADRE:** Fidencio Güix por mostrarme el valor de la vida y los esfuerzos que hay que hacer para alcanzar las metas.
- A MIS HERMANOS:** Nancy, Gladys y Edgar, como una muestra de que los sueños si se pueden realizar.
- A MI TÍO MARIO:** Porque detrás de muchas alegrías de mi vida siempre ha estado presente su apoyo, lo quiero mucho tío.
- A MIS AMIGOS:** Carla Cuellar y Mario Carrera, por todo ese apoyo brindado, muchas gracias.
- A:** A la Universidad Rural de Guatemala por abrirme las puertas, acogerme en sus instalaciones y mostrarme que el derecho más que una ciencia, es una filosofía.

ÍNDICE

CONTENIDO	Págs.
PRESENTACIÓN.....	i
PRÓLOGO.....	ii
INTRODUCCIÓN.....	1
I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
I.2. HIPÓTESIS.....	4
I.3. OBJETIVOS.....	4
I.3.1. General.....	4
I.3.2. Específicos.....	4
I.4. JUSTIFICACIÓN.....	5
I.5. METODOLOGÍA.....	13
I.5.1. MÉTODOS.....	13
I.5.1.1. La investigación Científica.....	14
I.5.1.2. Métodos empíricos de la Investigación Científica.....	15
I.5.1.3. Método de la observación científica.....	15
I.5.1.4. Importancia de la observación.....	17
I.5.1.5. El método experimental.....	17
I.5.1.6. Las diversas clases de métodos de investigación.....	18
I.5.1.7. Método Lógico Deductivo.....	19
I.5.1.8. El Método de la Medición.....	20
I.5.1.9. El Método Delphi.....	21
I.5.2. Técnica.....	23
I.5.2.1. Técnicas de la Investigación.....	23
I.5.2.2. La Entrevista.....	24
I.5.2.3. La Encuesta.....	25
I.5.2.4. El Fichaje.....	26
I.5.2.5. El Cuestionario.....	26
I.5.2.6. El Test.....	27
I.5.2.6.1. Características de un Buen Test.....	27
II. MARCO TEÓRICO.....	30
II.1. Aspecto Conceptual.....	30
a. Sistema Penitenciario.....	30
II.2. MARCO REFERENCIAL.....	49
II.2.1. MACROLOCALIZACIÓN. República de Guatemala.....	49
III. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.....	82
IV. DIAGNÓSTICO DE LOS RESULTADOS.....	94

CONTENIDO	Págs.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	97
V.1. Conclusiones.....	97
V.2. Recomendaciones.....	99
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	101
 ANEXOS	 109
Anexo 1. Árbol de problemas e hipótesis de trabajo.	110
Anexo 2. Árbol de objetivos y medio de solución de la problemática....	111
Anexo 3. Medio para solucionar la problemática.....	112
Anexo 4. Boletas de investigación aplicada.....	114
Anexo 5. Boletas de investigación aplicada.....	116
Anexo 6. Matriz de la estructura lógico.....	122
Anexo 7. Ajuste de costos y tiempos.....	126
Anexo 8. Plan de trabajo cronograma de actividades.....	129
RESUMEN GENERAL.....	146

PRESENTACIÓN

Es para nosotros un gusto someter a consideración de la Honorable Terna Examinadora la comprobación de esta investigación realizada en los centros de privación de libertad, sobre el tema “Propuesta de una nueva doctrina para el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala”, en la cual se trata de un estudio que involucró la realización de una encuesta a trescientas personas detenidas, en las que se preguntaron diversas situaciones referidas a violencia y malos tratos por parte de personal penitenciario.

Esta investigación propone soluciones a la problemática actual que poseen los centros penales de la Dirección General del Sistema Penitenciario en Guatemala, esperamos que las soluciones puedan ser compatibles y aceptadas por quienes se interesen en este tema, ya que esa fue la intención de haber realizado esta investigación.

Este trabajo fue realizado por tres estudiantes de la Maestría y Doctorado en Derechos Humanos con la finalidad de obtener los títulos Magister in Artibus en Derechos Humanos y Doctorae Philosophae en Derechos Humanos.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a los profesionales que nos ayudaron en esta investigación y a los funcionarios de los diferentes centros carcelarios por la buena voluntad, la apertura para conocer y realizar la respectiva investigación.

PRÓLOGO

El presente trabajo provee una visión histórica y actual del sistema penitenciario. Por ello, a nadie debe extrañar que, en el interior de los centros penitenciarios, allá donde los ojos de la sociedad no penetran y donde se verifica la mayor de las abyecciones, corrupciones y obscenidades, la auténtica naturaleza corporal de la pena emerja sin los maquillajes con que algunas operaciones reformistas habían intentado ocultarla. La nuda vida, la vida sin atributos, aparece cuando es la psiquis y el cuerpo, el objeto fundamental de la marca punitiva. Y esto siempre fue así, pese a que es cierto que pueda haber habido períodos de ocultamiento de esta realidad. Lo fue desde los tiempos del antiguo régimen penitenciario cuando la naturaleza corporal de la pena se mostraba en las plazas públicas, o en el espectáculo del patíbulo y los suplicios, o en las hogueras de la Santa Inquisición.

Seguir las huellas, las marcas y las cicatrices en la piel de los condenados a penas privativas de libertad, es seguir el rastro de la inscripción de la pena en los cuerpos y en la psiquis de los condenados.

Es por eso, que surge la necesidad de realizar una “Propuesta de una nueva doctrina para el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala”, ya que Guatemala no es ajena a todas estas violaciones en derechos humanos (torturándolos psicológicamente y físicamente). Por lo tanto, surge la presente investigación, respecto a la violación física y psicológica, exclusión social, étnica, de género y por preferencia sexual en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala, en los últimos cinco años, el cual, además de ser de interés para nosotros como estudiantes de derechos humano, deseamos que se realice un cambio en las instituciones que tienen en sus manos el manejo de los Sistemas

Penitenciarios en Guatemala, a la vez de ser requisito previo y final para optar a los grados académicos de Magister in Artibus en Derechos Humanos y Doctorae Philosophae en Derechos Humanos, de conformidad con el reglamento de la Universidad Rural de Guatemala.

INTRODUCCIÓN

La presente tesis: “Propuesta de una nueva doctrina para el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala”, comienza con una fundamentación sustentada en la necesidad de considerar el tema de la tortura psicológica, como física desde los puntos de vista históricos, filosóficos, doctrinarios y prácticos, enmarcados en la legislación internacional y guatemalteca para, inmediatamente, vincularla con las finalidades garantistas y de control del Sistema Penitenciario Guatemalteco. Como se demuestra en esta investigación, el fin para lo cual se crearon los centros de privación de libertad no se está cumpliendo, al contrario son lugares de torturas psicológicas y físicas y “universidades del crimen” para los presos, poniendo de manifiesto que el Sistema Penitenciario de Guatemala se caracteriza por su opacidad y falta de transparencia. Al identificar la problemática se determinó, que es urgente la necesidad que exista una reforma del Sistema Penitenciario de la República de Guatemala, por lo que se planteó la siguiente hipótesis “El irrespeto a la integridad del cuerpo y de la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala, en los últimos cinco años, es debido a la obsoleta doctrina en materia penitenciaria”, es por eso que con fundamento en los procedimientos legales ya establecidos y vigentes a la fecha, enmarcados bajo la supervisión específica del órgano de seguridad que corresponde, orientando así el buen funcionamiento de la dirección de cada centro penal a efecto de reducir su potencialidad como fuente de escándalo y de prestigio para las autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario y por ende al Ministerio de Gobernación de Guatemala. Por lo tanto, este trabajo de tesis es una propuesta para implementar doctrinas y mecanismos en los centros penales de la Dirección General del Sistema Penitenciario, la cual surge por el inadecuado respeto a la integridad del cuerpo y la psique humana en el

sistema penitenciario de la República de Guatemala en los últimos cinco años. De lo anterior argumentado se describe en forma breve el contenido del presente trabajo el cual consta de cuatro capítulos así: el capítulo I, contiene la introducción, planteamiento del problema, hipótesis, objetivos y justificación, metodología; el capítulo II se refiere al marco teórico, que contiene el marco conceptual, el marco referencial y el micro-localización relacionados con el tema objeto de estudio; el capítulo III, presenta el análisis de los resultados obtenidos, lo que permitió comprobar la hipótesis planteada; el capítulo IV, contiene las conclusiones de la investigación y las recomendaciones sugeridas a las instancias correspondientes.

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este trabajo de tesis se basa en la realización de una investigación sobre la tortura, malos tratos, la exclusión social, étnica, de género, por preferencia sexual y otros problemas que surgen en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala. Asimismo, una infra denuncia por parte de las víctimas que sufren malos tratos o torturas en centros penitenciarios, que en la mayoría de los casos la víctima no quiere denunciar por miedo a probables represalias, puesto que sigue bajo la custodia de sus torturadores. La Corte Internacional de Derechos Humanos, en el informe sobre personas privadas de libertad del año 2011, enfatiza que la falta de políticas públicas y la especial situación de vulnerabilidad de los presos hacen que las condiciones en las que se mantienen a estas personas se caractericen por la violación sistemática de sus derechos humanos. Por otra parte, se destacará las graves fallas del sistema penitenciario de la República de Guatemala, ello en virtud de que es evidente e innegable su deterioro en materia de seguridad y protección de derechos humanos. La presente investigación pondrá de manifiesto la conducta obsoleta del Sistema Penitenciario de la República de Guatemala, ha sido una constante violación a los derechos humanos, por lo cual, requiere una protección jurídica con el fin de que se respete la integridad del cuerpo humano y la psique humana en el sistema penitenciario, ello a través de una reforma y la consagración de una nueva doctrina al Sistema Penitenciario de la República de Guatemala. Aunque el respeto de los derechos humanos ha ganado un respeto mundial, no ha sucedido lo mismo en el ámbito de los derechos fundamentales de los presos. A nivel mundial, existen estas violaciones, por lo cual, las organizaciones en derechos humanos, han puesto énfasis en este tema. Guatemala no puede permanecer al margen de estos escenarios, por lo tanto esta investigación realiza una propuesta de una nueva doctrina para el Sistema Penitenciario

de la República de Guatemala, que muestre un camino a seguir para la protección y defensa de los derechos humanos a la integridad del cuerpo y la psique humana.

I.2. HIPÓTESIS

“El irrespeto a la integridad del cuerpo y de la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala, en los últimos cinco años, es debido a la obsoleta doctrina en materia penitenciaria.”

I.3. OBJETIVOS

Para el desarrollo de la presente investigación se establece el siguiente objetivo general y el objetivo específico.

I.3.1.General

Respeto a la integridad del cuerpo y de la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala.

I.3.2. Específicos

Comprobar la hipótesis: “El irrespeto a la integridad del cuerpo y de la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala, en los últimos cinco años, es debido a la obsoleta doctrina en materia penitenciaria.”

I.4. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, como “sistema penitenciario” se le designa a una serie de instituciones del Estado o al sistema establecido para el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias judiciales; especialmente a las penas de reclusión, cuyo propósito, en el derecho penal contemporáneo y el derecho penitenciario, debería ser la reinserción social del condenado. No obstante debido a las carencias de la infraestructura del sistema penitenciario guatemalteco, éste objetivo no se cumple, sino por el contrario aquellos que resultan condenados por el sistema de justicia, antes de reincorporarse a la sociedad, profundizan su comportamiento delincencial, por esta razón es común que a este sistema se le asigne el nombre de “Universidad del crimen”. Este fin que idealmente persiguen los sistemas penitenciarios no siempre fue así, según nos relata el autor Michel Foucault, en su libro “Vigilar y Castigar” (Foucault:2003:10), el suplicio de los condenados en la edad media, consistía en un riguroso modelo de demostración penal (paseos por las calles, cartel, lecturas de la sentencia en los cruces de las mismas, ejecuciones en plazas públicas, etc.), cuyo objeto era al hacer público el cumplimiento de la condena, el descrédito del condenado y provocar un efecto disuasivo en la población que observaba el castigo al cuerpo del reo. Asimismo, el suplicio también consistía en un ritual político, debido a que el condenado también al delinquir suponía un ataque al soberano, que era aquel del que emanaba la ley, por lo tanto, la pena no solo debía reparar el daño que se había cometido, sino que suponía también una venganza por ofender al rey. Se planteaba entonces como fin del cumplimiento de la pena el castigo del cuerpo, en primer lugar, y atendía poco el castigo del “alma”.

En el caso del ejercicio del cumplimiento de las penas, como hemos señalado para la Edad Media, traía como consecuencia desórdenes

públicos por parte de la población que observaba las ejecuciones. Ante esta situación surge en el siglo XVIII y XIX, la necesidad de cambiar esos modelos, emergen las nuevas penas, que consistían en los trabajos forzosos y la prisión, con el fin de enfocarse especialmente ya no sólo en el cuerpo, sino también en el alma; es decir, deja de juzgarse simplemente un hecho delictivo para pasar a juzgarse toda una serie de pasiones, instintos, anomalías, inadaptaciones, etc., dando así también lugar a la aparición de profesionales o expertos estudiosos en esta rama.

Sobre el cuerpo y el alma, en la filosofía clásica, para Sócrates (Conrado: 1971:6), el alma es, el yo consciente, es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral del individuo. En otras palabras, Sócrates consideraba el alma, como una combinación de la inteligencia y el carácter de un individuo. Y que el bien y el mal está dividido en tres categorías: el alma, el cuerpo y el externo. El cuerpo es el que contiene el alma y el externo se refiere a los bienes materiales. Asimismo, para Platón (Calvo: 1978:1) el cuerpo, es la cárcel del alma durante su existencia terrena, y constituye un estorbo para el alma que, con sus pasiones la arrastra a la extrañeza de lo material, impidiéndole su hacer propio. Estos filósofos y otros consideraban que el alma, es el actor de nuestras acciones y los cuerpos solo son las prisiones de nuestros deseos, para bien o para mal.

Cecilia Toro en su libro “Una visión sobre la realidad penitenciaria Argentina y Española” (Toro: 2005:5), trata lo relativo a la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, expresa que: “El uso de la fuerza es un hecho inherente a los comportamientos humanos, no se puede suprimir su utilización. Más el derecho busca purificar su empleo, restándole las connotaciones peyorativas, convirtiendo este hecho, aparentemente insoportable, en algo racional y socialmente aceptable.” Es decir el derecho busca sancionar el comportamiento humano aplicando métodos, técnicas

o instrumentos como la prisión que de alguna manera castiguen la infracción a las leyes penales. Por todo esto, surge la necesidad que las prisiones sean un modelo técnico-médico de la curación y de la normalización del individuo que ha delinquido, considerándolos como una desviación patológica que puede analizarse como otro tipo de enfermedades, dejando así los sistemas penitenciarios antiguos, en los cuales, se torturaban a los reclusos.

Faustino Gudín Rodríguez-Magariños en su libro “Historia de las Prisiones”, expresa que: “En sus primeros momentos la prisión es un establecimiento destinado a la custodia de los reclusos. En la antigüedad salvo casos excepcionales, los delincuentes convictos no quedaban confinados en prisiones, sino que eran sometidos con penas corporales o pecuniarias. Así, las penas privativas de la libertad, son un concepto relativamente moderno” (Rodríguez-Magariños: 2000:1). De ello, se puede decir que a lo largo de la historia el tratamiento del delincuente en prisión siempre tuvo el objeto de castigar el cuerpo y la psiquis.

Entre los efectos de deterioro que ejerce la prisión sobre quienes son sujetos a ella, se da la traslación de la pena a los familiares y allegados del condenado, por ello los resultados negativos que se vierten sobre la comunidad deben ser motivo de especial atención.

Sin embargo a pesar del desarrollo de la teoría penitenciaria los sistemas penitenciarios antiguos, todavía son utilizados hoy en día en algunos países. En la obra de tesis del licenciado Jorge Mario Baldizon Cruz (Baldizon: 2008; 47), hace un resumen de los sistemas penitenciarios, del cual, podemos concluir que en varios de los sistemas penitenciarios los reclusos son víctimas de torturas de los mecanismos señalados como anteriores o antiguos. Por ejemplo, los reclusos son aislados por las

mañanas y por las noches pasan la mayor parte del tiempo encarcelados en sus celdas, y cuando salen al patio del establecimiento penal, asisten a la escuela o servicios religiosos, lo hacen enmascarados, a efecto que no puedan comunicarse con los demás reclusos.

Este sistema por supuesto no ha logrado el objetivo del sistema penitenciario, provocando comportamientos antisociales, precisamente por la soledad que son sometido constantemente, asimismo no pueden trabajar dentro de las prisiones con lo que no se agenciaran de medios económicos para ayudar a la subsistencia de su familia. Existieron y existen prisiones donde no hay puertas en los servicios sanitarios y donde están siendo vigilados físicamente en cada momento, evitando como parte del castigo cualquier tipo de intimidad, tal como ocurre hoy en día con los nuevos sistemas de circuito cerrado de televisión y todos los dispositivos electrónicos modernos. En ese sentido: “A lo largo de la historia cada sociedad ha reaccionado de un modo diverso frente a las conductas antisociales de sus integrantes.

Los correctivos aplicados por el poder para reconducir los comportamientos desordenados se han traducido en sanciones como el descuartizamiento, la crucifixión, la lapidación, mutilación, exposición pública, trabajos forzados, expatriación, maceramiento entre otras, hasta llegar en su fase moderna, a la segregación; del aislamiento del delincuente como terapia para sus males: nace la prisión.” (Rodríguez-Magariños: 2000:1). Argumento coincidente con el de Michel Foucault en la obra mencionada arriba. Por esto, concluimos, que los argumentos de Foucault, en relación con la ineficacia de las prisiones: éstas, no disminuyen la tasa de la criminalidad, la detención provoca la reincidencia e incluso fabrica delincuentes; los ex presos van a tener muchas dificultades para que la sociedad los acepte; la prisión hace caer en la

miseria y victimización a la familia del condenado, quien debe también sufrir conjuntamente con el sentenciado la pena impuesta. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos.

Las condiciones de las personas privadas de libertad, en el sistema penitenciario guatemalteco han sido y son precarias por una infraestructura inadecuada, servicios básicos mínimos, con frecuentes malos tratos y posibles hechos de tortura, por parte de las autoridades y dadas estas características ejercidas también por las mismas personas privadas de libertad con aquiescencia de las autoridades, lo que constituye un sistema institucionalizado, una jerarquía de poder entre los reclusos que obligan también a aquellos en que no participan del poder interno de este sistema a una situación de servidumbre, de sujeción y de malos tratos físicos. El control interno y externo de las cárceles, además, es débil por la falta de recursos humanos y financieros y por la ya mencionada cultura interna.

“En Guatemala el sistema original de prisiones o penitenciarias, ha sido suplantado por un sistema de granjas penales de rehabilitación para el reo, sin que a la fecha se vean frutos plausibles de los cambios esperados en cuanto a la reeducación y reforma del delincuente” (De León Velasco, Héctor Aníbal-José Francisco de Mata Vela; Derecho Penal Guatemalteco). De esta forma, “Plantearse la problemática carcelaria y su vinculación con la violación de los derechos humanos implica una dificultosa tarea, más aún en el contexto histórico que nos toca vivir y sobre todo a la hora de entender que la cárcel carga en sus entrañas un ultraje a la humanidad misma.” (Toro: 2005:1). Es indiscutible que los vejámenes que más afrentan la condición humana se han dado en las condiciones de sujeción de las personas al poder de otras y entre ellas aquellas que se han dado

entre los muros de una prisión. Continúa la autora citada, “el preso, el ser que se encuentra depositado tras los muros y las rejas es un ser humano con todo lo que ello implica, y así lo reconocen los instrumentos de protección de derechos humanos, que han surgido paradójicamente como consecuencia de las aberraciones que los hombres son capaces de cometer en contra de sus semejantes.”(Toro: 2005:1). De esto es indudable que al desarrollar el derecho penal y dar surgimiento a un derecho penal penitenciario, nacen con él algunos derechos que intentan proteger al penado, pero dependiendo de la situación tanto económica, jurídica y política de los estados, va a depender que estos instrumentos se cumplan verdaderamente.

De lo anterior, surge la presente investigación con la necesidad de solucionar la problemática de la concepción obsoleta del Sistema Penitenciario de la República de Guatemala y el irrespeto de los derechos humanos, tratados internacionales que el Estado guatemalteco ha ratificado y debe observar, especialmente el Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Ante la serie de violaciones que los privados de libertad son víctimas por un sistema penitenciario deficiente, con modelos disciplinarios que dan cuenta que la pena de prisión, es fundamentalmente una pena corporal por las practicas penitenciarias señaladas como violentas ejercidas sobre las personas encarceladas, que responden a estrategias de gobernabilidad institucional, y que a la vez, las denuncias de estos desmanes son escasas por el miedo a ser sometidas a más torturas, como parte de represalias propias del sistema mencionado.

Desde el momento mismo en que una persona es detenida pasa a estar bajo la vigilancia y autoridad de quien lo vigila y mantiene en situación de privación de libertad. Esta circunstancia, es la que coloca a la persona penitente en una situación de alta vulnerabilidad en la que sus derechos son generalmente violados. De ahí que la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes sean conductas que pueden tener lugar con más facilidad en este contexto.

“En Guatemala, las cárceles son contrarias a los fines que debe tener todo sistema penitenciario, los cuales se encuentran debidamente regulados en la Constitución Política de la República (1985), ya que se alejan completa y totalmente a favorecer y ayudar a los reclusos, con el fin de reeducarlos y readaptarlos socialmente.” (Toro; 2005: 7).

La Constitución Política de la Republica de Guatemala, en su artículo 2 establece: “Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”

De acuerdo con la norma constitucional citada, el Estado de Guatemala tiene la obligación de organizarse para la debida protección de la familia y de la persona, además de garantizarles a los habitantes de la República la vida, la paz, la seguridad y el adecuado desarrollo de la persona. Ser privado de libertad, no implica perder los derechos señalados en la Constitución Política de la República, excepto los determinados en la sentencia establecida, en los cuales el privado de libertad cambia la condición de inocente a culpable. También, en lo que respecta a la prisión con limitaciones en el ejercicio del derecho temporal de su libertad.

A pesar de lo determinante de las disposiciones legales anotadas, las condiciones de vida que tienen los privados de libertad en los centros penitenciarios guatemaltecos son vulneradas gravemente y de forma directa. La readaptación social y reeducación de los reclusos, se ve afectada debido a la falta de propuesta de una nueva doctrina en materia penitenciaria.

“Guatemala tiene un sistema de cárceles que sobrepasa la capacidad con la que se cuenta, siendo esto el resultado de la ausencia de políticas dentro del área penitenciaria que ayuden y faciliten las adecuadas condiciones dentro de los centros penitenciarios y hagan funcionar correctamente programas para reeducar y resocializar al recluso, erradicando los efectos nocivos que causa el encierro y tomando como base el área necesaria que debe existir en dichos centros. (Toro; 2005: 9).

Se puede concluir indicando que el irrespeto a la integridad del cuerpo humano en el sistema penitenciario de la República de Guatemala, es debido a la falta de una propuesta de una nueva doctrina en seguridad penitenciaria. Por ello es trascendental provocar con este trabajo una propuesta de una nueva infraestructura doctrina para el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala, teniendo como fundamento que todo privado de libertad, debe ser tratado como ser humano; no ser discriminado por motivo alguno, que no podrá infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerlo víctima de exacciones, ni ser sometido a experimentos científicos.

I.5. METODOLOGÍA

A efecto de comprobar la hipótesis planteada “El irrespeto a la integridad del cuerpo y de la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala, en los últimos cinco años, es debido a la obsoleta doctrina en materia penitenciaria”.

Para la regularización de los pasos administrativos sobre esta hipótesis se utilizó la siguiente metodología:

I.5.1. MÉTODOS

Dicho termino está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego logos que significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. “La metodología, es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación. Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico.” (Ander Egg; 1997: 77).

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y hodos que significa camino, por lo que podemos deducir que método, significa el camino más adecuado para lograr un fin. (Ander Egg; 1997: 78).

Al concluir, también podemos decir que el método, es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil demostrar si un argumento es válido.

I.5.1.1. La investigación Científica

Podemos decir que la investigación científica se define como: “la serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas” (Ander Egg; 1997: 78). Y para lograr esto nos basamos en los siguientes pasos:

- a. Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando aún, sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de ciertas generalidades. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, que precisamente por su novedad, no admite todavía una descripción sistemática, o cuando los recursos que dispone el investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo más profundo.
- b. Descriptivas: Su preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada.
- c. Explicativas: Son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen.

Este es el tipo de investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad, por que nos explica la razón, el por qué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado pues el riesgo de cometer errores aumenta considerablemente. La investigación científica fue utilizada por los ponentes de esta tesis doctoral para comprobar la hipótesis planteada.

I.5.1.2. Métodos empíricos de la Investigación Científica

Los métodos de investigación empírica conllevan toda una serie de procedimientos práctico y los medios de investigación que permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.

“Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, lo cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado.” (Piloña Ortiz; 2008: 56).

I.5.1.3. Método de la observación científica

La observación científica como método consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación.

En el transcurso de la investigación puede convertirse en procedimiento propio del método utilizado en la comprobación de la hipótesis. “Al

finalizar la investigación la observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un orden mayor de generalización.” (Balcells Jungyent; 1994: 87).

Este método fue utilizado en la investigación pues los ponentes tuvimos que acercarnos materialmente a los centros penitenciarios y observar las diferentes violaciones a los derechos humanos que sufren las personas que visitan a sus familiares en dichos sistemas penitenciarios, pues los mismos son requisados materialmente y en muchas ocasiones, sino más bien en todas, su dignidad no existe, pues tienen que soportar una requisa completa en el cuerpo humano.

- La observación científica es consciente y se orienta hacia un objetivo o fin determinado. El observador debe tener un conocimiento cabal del proceso, fenómeno u objeto a observar, para que sea capaz, dentro del conjunto de características de éste, seleccionar aquellos aspectos que son susceptibles a ser observados y que contribuyen a la demostración de la hipótesis.
- La observación científica debe ser cuidadosamente planificada, donde se tiene en cuenta además de los objetivos, el objeto y sujeto de la observación, los medios con que se realiza y las condiciones o contexto natural o artificial donde se produce el fenómeno, así como las propiedades y cualidades del objeto a observar.
- La observación científica debe ser objetiva, ella debe estar despojada lo más posible de todo elemento de subjetividad, evitando que sus juicios valorativos puedan verse reflejados en la información registrada. Para esto hay que garantizar:
 - a. “Mediante la observación se recoge la información de cada uno de los conceptos o variables definidas en la hipótesis de trabajo, en el modelo.

Cuando esto se cumple decimos que existe validez en la observación.”
(Balcells Jungyent; 1994: 89).

- b. El documento guía de la observación debe ser lo suficientemente preciso y claro para garantizar que diferentes observadores al aplicar éste, en un momento dado, lo entiendan y apliquen de la misma manera. Cuando este requisito se cumple decimos que la observación es confiable.

I.5.1.4. Importancia de la observación

La observación estimula la curiosidad, impulsa el desarrollo de nuevos hechos que pueden tener interés científico, provoca el planteamiento de problemas y de la hipótesis correspondiente.

La observación se utilizo en compañía de otros procedimientos o técnicas (la entrevista, el cuestionario, etc.), lo cual permitió una comparación de los resultados obtenidos por diferentes vías, que se cumplementan y permiten alcanzar una mayor precisión en la información recogida. La observación como método científico hace posible investigar el fenómeno directamente, en su manifestación más externa, en su desarrollo, sin que llegue a la esencia del mismo, a sus causas, de ahí que en la práctica, junto con la observación, se trabaje sistemáticamente con otros métodos o procedimientos como son: La medición y el experimento. Por supuesto, para llegar a la esencia profunda del objeto se hace necesario el uso de los métodos teóricos.

I.5.1.5. El método experimental

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más complejo y eficaz; éste surge como resultado del desarrollo de la técnica y del

conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo desconocido a través de su actividad transformadora. El experimento es el método empírico de estudio de un objeto, en el cual el investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes, para el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto, que son de utilidad en la investigación. El experimento es la actividad que realiza el investigador donde:

- Aísla el objeto y las propiedades que estudia, de la influencia de otros factores no esenciales que puedan enmascarar la esencia del mismo en opinión del investigador.
- Reproduce el objeto de estudio en condiciones controladas.
- Modifica las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o fenómeno de forma planificada.

El método experimental se utilizó en esta investigación en el sentido de que existe una hipótesis científica que en su momento debió haberse comprobado a base de la experimentación, es decir al analizar los resultados de nuestra investigación se pudo concluir acerca de la veracidad o la falsedad de la hipótesis, por haber sido experimentalmente comprobada la predicción que se hizo en relación que es imperativo modificar integralmente el sistema penitenciario.

I.5.1.6. Las diversas clases de métodos de investigación

Podemos establecer dos grandes clases de métodos de investigación: los métodos lógicos y los empíricos. “Los primeros son todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en sus funciones de deducción, análisis y síntesis, mientras que los métodos empíricos, se aproximan al conocimiento del objeto mediante sus conocimiento directo y el uso de la

experiencia, entre ellos encontramos la observación y la experimentación.” (González Río; 1997: 23).

I.5.1.7. Método Lógico Deductivo

Mediante este método se aplicaron los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble:

- a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación.
- b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. Si sabemos que la fórmula de la velocidad es $v=e/t$, podremos calcular la velocidad de un avión. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte de axiomas y definiciones. Aplicado a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no puramente contemplativa, más bien de transformación. Estas concepciones por su carácter dinámico exponen no solamente los cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos.

En la presente investigación se utilizó el método lógico deductivo partiendo de que en la misma existe una hipótesis, misma que requirió experimentación para poder comprobarla y eventualmente se pudo comprobar la misma, partiendo de una conjetura que para los ponentes, siempre la hizo verdadera.

I.5.1.8. El Método de la Medición

La observación fija la presencia de una determinada propiedad del objeto observado o una relación entre componentes, propiedades u otras cualidades de éste. Para la expresión de sus resultados no son suficientes con los conceptos cualitativos y comparativos, sino que es necesaria la atribución de valores numéricos a dichas propiedades y relaciones para evaluarlas y representarlas adecuadamente. Cuando se inicia el estudio de una región de procesos o fenómenos totalmente desconocidos se comienza por la elaboración de conceptos cualitativos, lo que permite una clasificación de los objetos de la región estudiada. Posteriormente se establecen determinadas relaciones entre los conjuntos de objetos semejantes con el auxilio de conceptos comparativos, lo que permite clasificarlos en conjuntos que tengan cualidades semejantes. El uso de conceptos comparativos puede servir de base para la introducción de conceptos cuantitativos, es decir, conceptos que designan la cualidad medida. El tránsito de los conceptos cualitativos a los comparativos y de éstos a los cuantitativos se realiza solo mediante proposiciones teóricas.

Los procedimientos de la estadística descriptiva permiten organizar y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición revelándose a través de ellos las propiedades, relaciones y tendencias del proceso, que en muchas ocasiones no se perciben a simple vista de manera inmediata.

Siendo este método una tipología del método científico para hallar un dato estadístico, en esta investigación no fue necesaria la utilización de este método definitorio, pues por recomendación del asesor general y específico al considerar que la esencia del trabajo científico se fundamenta en una concepción teórica no fue necesario realizar procedimientos matemáticos del marco lógico para descubrir la verdad.

I.5.1.9. El Método Delphi

El método Delphi, consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones informadas (Valdés, 1999: 98).

Resulta imprescindible que estas opiniones no se encuentren permeadas o influenciadas por criterios de algunos expertos. Este método resulta más efectivo si se garantiza: el anonimato, la retroalimentación controlada y la respuesta estadística de grupo. (Moráguez; 2001: 76).

El método puede ser aplicado:

- Como previsión del comportamiento de variables conocidas; es decir, para evaluar el comportamiento de una variable conocida y así se pueda inferir posibles formas de comportamiento.
- En la determinación perspectiva de la composición de un sistema, Vg.: en el caso que los elementos del sistema a estudiar no sean conocidos, o nunca hayan sido aplicados al objeto de estudio y se orienta la muestra a la determinación de la estructura posible del sistema o modelo a aplicar.

Este último caso constituye el ejemplo que ilustramos.

- Permite la formación de un criterio con mayor grado de objetividad.
- El consenso logrado sobre la base de los criterios es muy confiable.

La tarea de decisiones, sobre la base de los criterios de expertos, obtenido por éste tiene altas probabilidades de ser eficiente.

- Permite valorar alternativas de decisión.
- Evita conflictos entre expertos al ser anónimo, (lo que constituye un requisito imprescindible para garantizar el éxito del método) y crea un clima favorable a la creatividad.
- El experto se siente involucrado plenamente en la solución del problema y facilita su implantación. De ello es importante el principio de voluntariedad del experto en participar en la investigación.
- Garantiza libertad de opiniones (por ser anónimo y confidencial). Ningún experto debe conocer que a su igual se le está solicitando opiniones.

Sus desventajas más significativas están dadas en que:

- Es muy laborioso y demanda tiempo su aplicación, debido a que se requiere como mínimo de dos vueltas para obtener el consenso necesario.
- Es costoso en comparación con otros, ya que requiere del empleo de: tiempo de los expertos, hojas, impresoras, teléfono, correo. Precisa de buenas comunicaciones para economizar tiempo de búsqueda y recepción de respuestas.
- Debe ser llevado a cabo por un grupo de análisis: los expertos como tales. Se emiten criterios subjetivos, por lo que el proceso puede estar cargado de subjetividad, sometido a influencias externas. De aquí la necesidad de aplicar varias vueltas, buscar técnicas variadas de análisis para obtener un consenso y pruebas estadísticas para determinar su grado de confiabilidad y pertinencia.

Este método fue utilizado por los ponentes de esta investigación, pues al reunirnos con frecuencia se discutía acerca de la proposición de la hipótesis y al proponer la misma se pensaba si en su momento, la misma podría ser comprobada, lo que quiere decir que el método delphi tubo como propósito llegar al consenso entre los ponentes sobre un acontecimiento futuro.

I.5.2. Técnica

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. “La diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y éste se aplica a varias ciencias, mientras que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método.” (Hernández Sampieri; 1998: 54)

I.5.2.1. Técnicas de la Investigación

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación.

La técnica pretende los siguientes objetivos:

- Ordenar las etapas de la investigación.
- Aportar instrumentos para manejar la información.
- Llevar un control de los datos.
- Orientar la obtención de conocimientos. En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: técnica documental y técnica de campo. La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los

fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia.

En la investigación propuesta la técnica de campo permitió la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva.

I.5.2.2. La Entrevista

“La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma.” (Ruíz Olabuénaga; 1996: 33).

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación, donde se quiere conocer el objeto de investigación desde un punto de vista externo, sin que se requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador se dejan a su criterio y experiencia.

Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las variables de estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de trabajo, las variables y relaciones que se quieren demostrar; de forma tal que se pueda elaborar un cuestionario adecuado con preguntas que tengan un determinado fin y que son imprescindibles para esclarecer la

tarea de investigación, así como las preguntas de apoyo que ayudan a desenvolver la entrevista.

En el trabajo se utilizo esta técnica para preparar la entrevista y definir las propiedades o características a valorar (variables dependientes o independientes); es necesario establecer calificaciones, gradaciones cualitativas o cuantitativas de dichas propiedades que permitan medir con exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas, así como calcular la correlación existente entre ellas aplicando métodos propios de la estadística matemática.

I.5.2.3. La Encuesta

“La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.” (Ruíz Olabuénaga; 1996: 34).

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación.

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista, la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo.

Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos estadísticos.

I.5.2.4. El Fichaje

“El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en una investigación, por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, ahorra mucho tiempo, espacio y dinero.” (Ruíz Olabuénaga; 1996: 35).

Esta técnica se utilizó para recoger la mayor información posible de los datos obtenidos en la investigación documental y de campo realizada en las diferentes bibliotecas nacionales.

I.5.2.5. El Cuestionario

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de éste. (Ruíz Olabuénaga; 1996: 36).

No obstante, que el cuestionario se limita a la observación simple, del entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos.

La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la forma de las preguntas que se les formula a los interrogados. La pregunta

en el cuestionario por su contenido pueden dividirse en dos grandes grupos: pregunta directa o indirecta. La pregunta directa: coincide el contenido de la pregunta con el objeto de interés del investigador. La formulación de la pregunta indirecta constituye uno de los problemas más difíciles de la construcción de las encuestas.

I.5.2.6. El Test

“Es una técnica derivada de la entrevista y de la encuesta tiene como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador.” (Ruíz Olabuénaga; 1996: 38).

Se han creado y desarrollado millones de test que se ajustan a la necesidad u objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología (es especialmente la Psicología Experimental) en Ciencias Sociales. Y en educación. Actualmente gozan de popularidad por su aplicación en ramas novedosas de las Ciencias Sociales, como las "Relaciones Humanas" y la Psicología de consumo cotidiano que utiliza revistas y periódicos para aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio de la evaluación científica.

I.5.2.6.1. Características de un Buen Test

“No existe el Test perfecto; no ha sido creado todavía y probablemente no lo sea nunca, por consiguiente le presentamos algunos lineamientos que puede seguir para realizar un test.” (Ruíz Olabuénaga; 1996: 40).

- a. Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra cosa. Si se trata de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo de personas.
- b. Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados; éstos deben ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas condiciones quien quiera que lo haga. El índice de confiabilidad es lo que da mayor o menor confianza al investigador acerca del uso de un determinado test. Existen tablas aceptadas universalmente sobre esos índices y ellas nos hacen conocer que ningún test alcanza in índice de confiabilidad del 100%.
- c. Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. La objetividad es requisito indispensable para la confiabilidad.
- d. Debe ser sencillo y claro, escrito en lenguaje de fácil comprensión para los investigadores.
- e. Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo.
- f. Debe ser interesante, para motivar el interés de los investigadores. Cualquier clase de investigación que quiera emprenderse requiere de la utilización de una metodología de investigación, la cual se dedica principalmente al estudio de métodos y técnicas para realizar investigaciones y determina el cómo se desarrollará el problema planteado dentro de ella. Seleccionar dentro de las diversas alternativas, fundamentalmente una, es uno de los pasos más importantes y decisivos dentro de la elaboración de un proyecto, dado que el camino correcto llevará a obtener de la investigación resultados válidos que respondan a los objetivos inicialmente planteados. El método científico no incluye solamente leyes, modelos e hipótesis, sino también todo un sistema de categorías y de conceptos. Los conceptos y las categorías deben corresponder a las relaciones y propiedades de los fenómenos.

Al concluir este apartado es importante inferir que por método entendemos que es un conjunto de pasos sucesivos, que nos conducen a una meta. Es un orden que se debe de imponer a los diferentes procedimientos y los cuales nos deben arrojar resultados; resultados que por supuesto esperamos. La técnica es solamente el uso de los instrumentos puestos a disposición de la investigación, además, de la aplicación de éstos específicamente en el plano metodológico y su forma especial de ejecutarlo.

“La técnica juega un papel muy importante en el proceso de la investigación científica, a tal grado que se puede definir como la estructura del proceso de la investigación científica.” (Ruíz Olabuénaga; 1996: 43).

Sus rasgos esenciales consisten en que propone una serie de normas para ordenar las etapas de la investigación científica. Aporta instrumentos y medios para la recolección, concentración y conservación de datos. Pero estos dos conceptos aplicados están sumamente relacionados entre sí.

Durante esta investigación doctoral, se procedió a utilizar la metodología y técnicas anteriormente descritas, especialmente la encuesta y la observación de una manera humana, debido al tema tan sensible que fue estudiado, donde se obtuvo la información procedente para comprobar la hipótesis.

II. MARCO TEÓRICO

El marco teórico de la investigación, puede ser definido como el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar. En este apartado se establece lo que se ha investigado por otros autores y se incluyen citas de otros proyectos de investigación. En el desarrollo de esta investigación y basados en la corriente del método científico fue imperativo realizar dicho marco, pues fue necesario establecer los recursos con que cuenta el investigador. El marco teórico genera una referencia general del tema a tratar en una descripción concisa que permite entenderlo más fácilmente.

II.1. Aspecto Conceptual

a. Sistema Penitenciario

“A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX desaparece el cuerpo como blanco mayor de la represión, y a pesar de algunos grandes resplandores, la sombría fiesta punitiva está extinguiéndose, el castigo poco a poco ha cesado de ser teatro, la desaparición de los suplicios podría fecharse en torno a 1830-1848.” (Foucault; 2002: 15).

Ahora la tendencia es más hacia la privación de libertad, como lo pudo ser la reclusión, los trabajos forzados, la deportación, penas que recaen directamente sobre el cuerpo, pero a un nivel más psicológico que físico, podría decirse que el castigo recae más sobre el alma que sobre el cuerpo.

“Otra causa de agitación era la diferencia de las penas según las clases sociales, por ejemplo cuando se ejecutaba a criados con frecuencia había protestas, pero muchas veces a la gente de clase alta e incluso curas no se

le aplicaba la misma pena que al resto de los criminales de clase inferior.” (Foucault; 2002: 58)

“Desde los 150 o 200 años que hace que en Europa se han establecido nuevos sistemas de penalidad, los jueces poco a poco se han propuesto juzgar otra cosa distinta del delito, que es el alma del delincuente. Ahora se preocupan aparte del delito en sí mismo, es decir del hecho, de si ha sido una reacción psicótica, episodio delirante. No ya sólo quien ha sido el autor de dicho delito sino cómo asignar el proceso causal que lo ha producido, qué medida será la más apropiada para la evolución del sujeto.” (Foucault; 2002: 20).

Esta nueva orientación de las penas contrasta con los medios del XVIII, donde lo primordial es que el condenado confiese y sufra la imposición del poder sobre su cuerpo, todo esto claro ante los ojos del pueblo, y finalmente termina con la exposición del cadáver en el lugar de su crimen, o en la misma posición que sus víctimas. Era una reproducción casi teatral del crimen en la ejecución del culpable: los mismos instrumentos, los mismos gestos, la imposición de la ley del talión a flor de piel.

“La protesta contra los suplicios se encuentra en la segunda mitad del siglo XVIII, entre los filósofos y los teóricos del derecho, entre juristas, curiales y parlamentarios, opinan que hay que castigar de otro modo, deshacer ese enfrentamiento físico del soberano con el condenado, muy pronto el suplicio se hace intolerable; dicen que en el peor de los asesinos, una cosa al menos es de respetar cuando se castiga se “humaniza”, y ponen de manifiesto que a finales del siglo XVII disminuyeron los crímenes de sangre pero aumentaron los delitos contra la propiedad, los criminales de fin del XVII son “hombres agotados, mal alimentados, dominados en absoluto por la sensación del instante, iracundos..” (Foucault; 2002: 67).

Por lo que a través del ensayo de Foucault, se afirma la necesidad de definir una estrategia y técnicas de castigo, la reforma penal ha nacido en el punto de conjunción entre la lucha contra el sobre-poder del soberano y la lucha contra el infra-poder de los i-legalismos conquistados y tolerados.

Pero a pesar de esta reforma muchos legisladores no apoyan “el encierro penal porque no responde a las especificidades de los delitos, conllevan grandes gastos y no producen ningún beneficio ni para la sociedad ni para las instituciones, aparte de esto criticaban que se daba el mismo remedio a todos los delitos, ya fueran crímenes, robos, holgazanería.”(Foucault; 2002: 106).

Dentro del tema del encierro penal, había reformadores que apoyaban la idea de que los presos vivieran en un aislamiento total, así se evitarían las malas compañías, (al juntar por ejemplo al asesino con el holgazán o el ladrón) las rebeliones, futuras colaboraciones fuera de la prisión, cambio de técnicas, por lo que defendían que los presos no mantuvieran comunicación con nadie, y así estarían solos con su alma y su conciencia y no les quedaría más remedio que reflexionar sobre su delito, y por otra parte están los reformadores que proponen los trabajos forzados, algo que es contrario totalmente a la idea del aislamiento total. .”(Foucault; 2002: 107).

“En torno a este debate, sobre el modo de encarcelamiento, hay dos modelos principales; por un lado está el modelo inglés que agrega como condición indispensable para la corrección el aislamiento, y por otra parte el modelo de Filadelfia, el más famoso ya que aparecía unido a las innovaciones políticas, proponía trabajo obligatorio en talleres, ocupación constante de los presos, financiación de la prisión por este trabajo, pero también la retribución individual de los presos para garantizar su

reinserción moral y material, otra de las innovaciones es que la sentencia y lo que la motivó deben ser conocidos por todos, pero en cambio la ejecución de la pena debe cumplirse en secreto, el público no tiene por qué intervenir en eso.”(Foucault; 2002: 112).

“La prisión, pieza esencial en el arsenal punitivo, marca seguramente un momento importante en la historia de la justicia penal: su acceso a la “humanidad”, es la pena de las sociedades civilizadas.” (Foucault; 2002: 211)

“La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia.” (Coyle; 2002: 79).

“La magnitud de la población carcelaria viene determinada por la forma en que el sistema de justicia penal enfrenta a los delincuentes, lo que a su vez repercute de manera significativa en la gestión de los diferentes centros penales. Por otra parte, el sistema de justicia penal se ve influido por las políticas gubernamentales y del clima político del momento, determinado en gran medida por los ciudadanos, que en los países democráticos eligen sus gobiernos.” (Coyle; 2002: 80).

Por todo ello, al evaluar el sistema penitenciario será preciso tener en cuenta que la gestión eficaz y las condiciones satisfactorias de las cárceles no dependerán únicamente de las autoridades penitenciarias. Lo que ocurra en las cárceles estará intrínsecamente relacionado con la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto y con las presiones que reciba dicho sistema de parte de los políticos y los ciudadanos en general. Por esa razón, cualquier intento de reforma del sistema penitenciario deberá

formar parte de un programa amplio dirigido a hacer frente a los desafíos que plantea la totalidad del sistema de justicia penal. El sistema penitenciario, es la institución gubernamental encargada de la custodia de las personas que se encuentran privadas de su libertad ya sea por sentencia firme o preventivamente y de las que en sentencia firme han sido declaradas culpables de delitos cometidos en contra de la sociedad, así como la entidad encargada de crear las instancias y políticas que tiendan a la reeducación y readaptación a la sociedad de los reclusos a la misma.

“El término Penitenciario ha sido sumamente criticado porque encierra la religiosa idea de penitencia, o sea de castigo, que es un tanto arcaica y choca con la moderna concepción de readaptación o rehabilitación social.” (Urrutia Canizales; 2007: 17).

En la época antigua, el mal de la pena era la reacción natural contra el individuo que atacaba la organización social, y la única manera de expresar esa reacción era bajo la forma de un sufrimiento. “Para los antiguos la pena era sufrimiento, en los siglos XVI y XVII, las cárceles tenían por objeto la seguridad del detenido a fin de evitar su fuga, las sanciones de carácter religioso estaban inspiradas en el temor de Dios puesto que si el individuo cree en la sanción sobrenatural, eso le bastaba para impedirle cometer un delito porque sabía que en el más allá habría de ser castigado por hechos delictuosos cometidos en vida.” (Urrutia Canizales; 2007: 19).

“Los sistemas penitenciarios tienen por objeto la reforma o enmienda del delincuente.” (Osorio; 1998: 238).

Antiguamente al someter a un individuo a una pena privativa de libertad se perseguía el propósito de aislarlo de la sociedad, haciéndole cumplir un

castigo con un fin expiatorio, más tarde evolucionó hasta considerar que era necesario someter a ese individuo que había cometido un delito, a un sistema que tuviera por objeto reformarlo.

Los sistemas penitenciarios son también todos los procedimientos ideados y llevados a la práctica para el tratamiento, castigo y corrección de todos aquellos que han violado la norma penal. “Históricamente han existido varios sistemas los cuales son: 1) Filadelfico o celular, 2) De Auburn o Sing Nueva York, 3) Sistema de reformatorios, 4) Inglés de los borstals y 5) Sistemas progresivos.” (Urrutia Canizales; 2007: 24).

El Sistema Penitenciario Guatemalteco está organizado bajo una Dirección General, por escala jerárquica sigue la Escuela de Estudios Penitenciarios, la cual está encargada de la capacitación del personal penitenciario, posteriormente sigue la Subdirección General Administrativa y Financiera, misma que se encuentra subordinada a la Dirección General y está encargada en la coordinación y políticas del sistema, luego se encuentra Subdirección de Operaciones, siendo la encargada de la coordinación del cuidado y traslado a los diferentes centros a los internos y de envió a los juzgados que los citan para las diligencias respectivas, la Unidad de Asesoría Jurídica y la Unidad de Cómputo, luego la Unidad de Infraestructura Física encargada de la observancia del estado y reconstrucción de los edificios a cargo del sistema. Posteriormente la Dirección Administrativa la cual tiene a su cargo los departamentos administrativos como es la Selección del Personal, Desarrollo del Personal, Servicios Administrativos, Registros de Personal, el Departamento del Presupuesto, Tesorería, y Contabilidad. Subsiguientemente la Dirección de Seguridad que tiene a su cargo la seguridad de los centros penales, los centros de condena, centros preventivos, Departamento de Libertades, Departamento de Control de Internos, Departamento de Supervisión del

Personal de Seguridad conjuntamente con la Armería. Luego sigue la Dirección de Salud Integral y Programas Penitenciarios, la cual tiene a su cargo los departamentos de Salud Integral, Servicios Médicos, Tratamiento y Rehabilitación, Educativo-Laboral, compuestos de las secciones educativa y laboral y finalmente en el escalón del organigrama se encuentran las Granjas Penales de Rehabilitación, Centros de Condena y Presidios Departamentales. Según el acuerdo ministerial 073-2000, en su artículo número 1°. Regula: Los centros de detención de la Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala, atendiendo a su función se clasifican en: preventivos, de cumplimiento de condenas, de alta y de máxima seguridad. (<http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

“Dentro del contexto legal que alberga al Sistema Penitenciario Guatemalteco se puede decir que se encuentra en un estado de pausa, ya que no existe una ley que lo cubra totalmente, mientras se encuentre subordinado al Ministerio de Gobernación, no gozará de ninguna autonomía, y por lo tanto siempre estará aparejado a ser una Institución carente de capacidad para cumplir con los fines que esta persigue.” (Asamblea Nacional Constituyente; 1985: 4)

El Sistema Penitenciario en la actualidad tiene como basamento únicamente lo preceptuado en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República. El Acuerdo Gubernativo No. 607/88 que contiene el reglamento de la Dirección General del Sistema Penitenciario y el Acuerdo Gubernativo No. 975/84 relativo al Reglamento para los centros de Detención de la República; lo cual es insuficiente para lograr un soporte legal institucional y así lograr una verdadera transformación y reestructuración del Sistema.

La vida en prisión pasa a ser un mundo totalmente diferente al percibido en el exterior, la situación de una persona recluida es un total alejamiento de la sociedad, por el cual la persona es sometida a una serie de regímenes que lejos de ser previstos en la vida de ésta, pasa a una imposición por parte del poder punitivo del Estado.

“En el caso de Guatemala el término prisión es concebido para muchos, como una desgracia, como un mal paso del destino y por consiguiente significa un cambio total en la vida humana. En la realidad la vida en prisión comienza a las 5:00 A. M. Cuando se realiza el primer conteo en situaciones normales, y a excepción de los casos extraordinarios de posibles circunstancias que obliguen a realizarlos a cualquier hora y cuantos sean necesarios, luego son llamados al desayuno que podría ser de 5.30 a 6:00 A. M. para pasar el resto de la mañana para algunos reclusos en estado sedentario y para otros realizando tareas asignadas sea por trabajo o por convicción propia; luego llega la hora de almuerzo que es de 12:00 a 12:30 P. M. para seguir el resto del día con las mismas actividades que en la mañana, después, son llamados a la cena que es de 4:00 a 4:30 P. M. y por último ser llamados al conteo final del día a las 5:30 P. M.” (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala; 2008: 88).

Todo en condiciones normales y en un ambiente donde no reine el autoritarismo. Sin embargo, en otros casos no siempre es así puesto que cuando existe hacinamiento la situación se torna diferente, ya que la simple fricción entre reclusos y el desinterés de mantener el control de las autoridades encargadas de la custodia, hace que la situación para algunos reclusos que no son violentos se torne en un problema, ya que los reclusos que tienen el uso de la fuerza manejan a su antojo la vida dentro de la prisión, obligando incluso a los recién ingresados a pagar cuotas que los

exima de realizar tareas denigrantes como por ejemplo: el lavado de sanitarios a mano y sin materiales adecuados para la limpieza, únicamente con una tapa de bebida gaseosa que sirve de raspador en las letrinas.

En los casos de colecta o “talacha” como se dice en la jerga de la cárcel, los que cuentan con medios económicos tienen que pagar diariamente para no pasar a realizar dichas tareas denigrantes y repugnantes, sin embargo el caso es contrario para quienes no tienen medios económicos como se da con los denominados “Rusos”. (Personas que no tienen familiares y que no los visita nadie.)

“En principio el hecho de que la única consecuencia legítima de la pena privativa de libertad, es la limitación de la libertad ambulatoria, hace que cualquier restricción a otros derechos, signifique la deslegitimación de ésta. Tienen plena vigencia, para los sometidos a penas privativas de libertad, el derecho a la igualdad, a la educación, al trabajo, a las relaciones familiares y a la protección de ellas, el derecho a la salud, a las garantías fundamentales, etcétera.” (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala; 2008: 89).

El orden jurídico, consciente de que la situación de reclusión coloca a los reclusos en una posición de vulnerabilidad, define los mecanismos necesarios para compensar esta diferencia. Por otra parte, hoy la readaptación social o la reeducación a la que debe tender la pena de prisión de acuerdo al Art. 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es entendida en el sentido que la cárcel debe mantener las circunstancias materiales y sociales, que aminoren en lo posible la deshumanización y la desvinculación de la sociedad que el hecho del encierro produce. Se excluye con ello además, la visión positivista o

correccionalista que el mismo concepto de resocialización contiene y que puede llegar a consecuencias inaceptables en el Estado moderno de derecho.

“En relación a la alimentación se dice que las personas reclusas tienen derecho a un régimen alimenticio balanceado que les permita su desarrollo físico y salud mental, proporcionándoles en forma nutritiva, digna, equitativa y en condiciones higiénicas y que queda prohibido adicionar en cualquier forma o suministrar en los alimentos, sustancias que alteren o disminuyan sus capacidades psíquicas y físicas.” (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala; 2008: 90).

Sin embargo, en la realidad la alimentación en la mayoría de los centros es deficiente en todos los aspectos. El Sistema Penitenciario Guatemalteco en la mayoría de los centros les llevan los alimentos que carecen de control de calidad, por lo que en algunos casos, terminan intoxicados por la mala elaboración de los mismos no siendo supervisadas las raciones de alimentos que reciben los internos por parte de las autoridades, dejando este servicio en manos de empresas particulares las cuales cubren en buena parte los centros la entrega de la alimentación. Esta alimentación es opinión de los mismos reclusos es mala y deficiente, ya que no sólo no es variada, si no que no cuentan con condiciones de higiene aceptables. De esta cuenta se comprobó que en muy pocos centros se informó que la alimentación es satisfactoria en calidad y cantidad, sin embargo careciendo la dieta alimenticia de frutas. En la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicado en el municipio de Fraijanes, se sirve carne por lo menos dos veces por semana, complementando con arroz, siempre se sirven tres tiempos de comida, lo que en otros centros es contrario puesto que se sirven únicamente dos tiempos de comida. “En este centro de Rehabilitación algunos reclusos preparan su comida. Otro de los casos

de la granja de rehabilitación de Cantel en el Departamento de Quetzaltenango ya que es una de las Granjas con mejor dieta alimenticia de todas las prisiones, aquí se sirven los tres tiempos de comida al día y seis veces a la semana se sirve carne de pollo o de res con verduras, arroz, frijoles y huevos en cantidades adecuadas.” (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala; 2008: 91).

“En el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios la comida es mala y poca. Se sirven frijoles todos los días, aproximadamente tres cucharadas pequeñas para el almuerzo y tres para la cena; algunas veces acompañadas de arroz mal preparado; los domingos se sirve caldo de hueso, en el desayuno se sirve café con tres panes muy pequeños. En la granja Modelo Canadá, Escuintla se sirven tres tiempos de comida, consistentes en tres tortillas, un pan y café todos los días de la semana, a excepción de los miércoles que se sirve un huevo y la comida la llevan al centro en tres toneles, uno con arroz, otro con frijoles y el último con refresco. Las bebidas tienen yodo con el propósito de restarles el deseo sexual a los internos, desatendiendo los tratados internacionales que establecen reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad.” (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala; 2008: 92).

En relación a los servicios médicos, en la realidad se logra identificar los graves problemas que aquejan a la población reclusa con respecto de la salud, para tal efecto se cuenta con el concepto de la Organización Mundial de la Salud, en ésta se destaca la multiplicidad de las condiciones que inciden en la misma, por lo que el bienestar del ser físico depende no solo del aspecto biológico y su interacción con patógenos del medio o del daño en su estructura, sino también de condicionantes ecológicas y

sociales que influyen positiva o negativamente en él, lo que puede dar como resultado el equilibrio o desequilibrio bio-psico-social de la persona.

Sobre la base de esta definición se desarrolla un conglomerado de razonamientos e interrogantes sobre las condiciones en que se encuentran involucradas las personas detenidas.

“En relación a los regímenes disciplinarios en los centros de condena la aplicación de sanciones no se encuentra regulada en alguna ley, por lo tanto queda a criterio de los directores de los centros aplicar sanciones a los reclusos que cometan faltas en contra del sistema o en contra de otros reclusos.” (Munguía Rojas; 1999:271)

El Acuerdo Gubernativo 975-84 hace referencias al régimen disciplinario pero no es aplicado.

Algunas de las sanciones disciplinarias a imponer según el Reglamento 975-84 en su Artículo 43 son:

- a. Amonestación verbal.
- b. Amonestación por escrito.
- c. Exclusión temporal de actividades recreativas.
- d. Cambio de labores.
- e. Suspensión de comisiones honoríficas.
- f. Asignación a labores o servicios no retribuidos.
- g. Traslado a otra sección del establecimiento.
- h. Suspensión de encomiendas.
- i. Suspensión de visitas familiares.
- j. Suspensión de visitas especiales.

- k. Aislamiento por un término que fijara la Dirección del Centro entre un mínimo de 24 horas y un máximo de 8 días, período durante el cual el interno será observado por el Médico del Centro.

Por otra parte en ningún centro de detención de la República de Guatemala existe un reglamento de disciplina escrito donde consten las conductas prohibidas, las sanciones aplicables, la autoridad encargada de ejecutarla, etcétera. En la mayoría de los centros los encargados de mantener el orden son los mismos internos ya sea de forma individual (encargados de las cárceles más pequeñas) o bien en grupos (comités de orden y disciplina) formados por un encargado general (presidente del comité), más un encargado por sector y otros internos que hacen las veces de guardias llegando a formar grupos de cuarenta a setenta personas. En los centros de condena los comités, son más estables debido sin duda a la permanencia en términos de tiempo, de quienes allí permanecen detenidos; además de resguardar el orden, se encargan de otras tareas como organizar eventos deportivos, reglamentar la limpieza, reparar instalaciones, etcétera. Los comités de los centros preventivos también tienen estas tareas; sin embargo, resalta sobre todas, la de mantenimiento del orden. “Además el hecho de que el recluso preventivo, sabe que su estadía es temporal, puede ser una de las causas de los actos arbitrarios o violentos en que algunos casos incurren, pues la idea de que pronto se irán, redundando en que no les interesa mantener buena relación. En algunos centros se ha dado el caso que los comités se hayan armado de palos de madera y otros objetos como cuchillos, armas de fuego y hechizas, mismos que han sido suministrados por la propia administración del centro carcelario” (Munguía Rojas; 1999: 272)

La forma en que se han integrado los comités ha dependido de los centros. En algunos casos se debe a características individuales de cada interno

(personalidad de líder, mayor tiempo de detención e incluso si han formado parte de las fuerzas armadas) siempre contando con la aprobación de las autoridades. Sin embargo, también se elige de manera democrática, tal es el caso el de la Granja Pavón. De las sanciones aplicadas el aislamiento es el más utilizado; no obstante, en algunos casos no se limita a medida sancionatoria sino como medida de coerción para aislar a personas que se encuentran bajos efectos de alcohol o de alguna droga, o para detener a algún recluso con sus facultades mentales alteradas. Lamentablemente no se puede hacer caso omiso de otras sanciones aplicadas por otros internos, y son los golpes de puño, patadas o palazos, y en algunos casos utilizan lazos o chicotes como es el caso de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá. Otra de las sanciones es la limpieza de los baños e inclusive aplican los llamados pírricos que consisten en hacer ejercicio repetitivo para las piernas, pero al ser demasiado provoca dolor en las extremidades inferiores. A pesar de todo las prácticas de los comités de orden están siendo erradicadas en algunos centros, sin embargo, se necesitará de todo un proceso para eliminar totalmente esta costumbre de arbitrariedad, de todo no se puede negar que los resultados de la aplicación de una disciplina son necesarios y aún por mayor en los casos de extrema violencia de algunos reclusos con actitudes asesinas, pero se puede llegar a tener un control más humano de la situación de un centro, sin tener que llegar a la utilización de la violencia, tal es el caso de la Granja de Rehabilitación Pavón, puesto que en esta ha desaparecido por completo las celdas de castigo y las ha convertido en talleres y habitaciones; caso de ejemplo es el lugar denominado “El triangulo” de este mismo centro. En la granja Cantel de Quetzaltenango las celdas de aislamiento están ubicadas en el lugar llamado “La 20” el cual trata de un sector aparte que tiene celdas separadas.

En relación a la seguridad de los centros, ésta es un factor trascendental en el proceso de custodia, ya que de ella deriva el objeto del mismo; sin embargo, al consultar en la mayoría de los centros cual era el mayor de los problemas a solucionar a corto plazo en materia de seguridad fue indicado que era necesario implementar más personal, puesto que los guardias encargados de la custodia eran muy escasos. En lo que a infraestructura se refiere se puede decir que existe un cincuenta por ciento (50 %) de centros seguros y el otro cincuenta por ciento (50 %) carece de una seguridad apropiada dada la naturaleza de los locales. La seguridad perimetral está considerada como la básica e indispensable, consiste únicamente en la instalación de mallas, algunas electrificadas. Sin embargo, se observa que no todas tienen la distancia adecuada y en algunos casos las mismas están en malas condiciones. En algunos centros existen torres de control, algunas mejor construidas que otras, aunque se pudo constatar que algunas de ellas no contaban con guardias, en relación a la seguridad interna, a excepción del Centro de Alta Seguridad de Escuintla, se logró determinar que existe poco personal para dedicarse a esta función, lo que obliga a programar períodos de trabajo excesivos, reduciendo el tiempo disponible para la recuperación física y mental que toda persona requiere para su bienestar y el debido cumplimiento de su función. En el caso de Santa Teresa, COF, zona 18, existen arcos detectores de metales, no así en los demás centros.

Ninguno cuenta con sistemas modernos de alarmas, luces especiales y armamento especial para casos de emergencias.

En relación a las medidas de seguridad, a través de una investigación se le podrán dar respuestas a preguntas como:

- a. ¿La seguridad de las prisiones se considera adecuada? ¿Cuántas fugas se registraron en todo el territorio nacional durante los últimos dos años?
- b. ¿Se clasifica a los reclusos condenados según el riesgo que planteen para la sociedad y para el resto de los reclusos? ¿Se vela por que las medidas de seguridad impuestas a los reclusos sean las mínimas imprescindibles? De ser así, ¿ese principio figura en los reglamentos o instrucciones permanentes o se orienta al personal encargado de la evaluación y clasificación de los reclusos que se atenga a ese principio?
- c. ¿Los niveles de seguridad son objeto de revisiones periódicas? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién se encarga de realizar las revisiones?
- d. ¿Qué medios físicos de seguridad se utilizan (muros, barrotes, detectores de movimiento, otros dispositivos tecnológicos)? ¿Cómo varían esas medidas según la categoría de la prisión?
- e. ¿Los directores de prisiones y su personal están familiarizados con el concepto de seguridad dinámica? (La seguridad dinámica consiste en que el personal llegue a conocer mejor a cada recluso, lo que permitirá realizar una evaluación mucho más fiable de los riesgos de seguridad.) ¿La cuestión de la seguridad dinámica es una materia más en el plan de capacitación del personal? De ser así, ¿hasta qué punto se pone en práctica ese concepto? ¿Por ejemplo, resulta evidente la existencia de una buena relación entre el personal y los reclusos? ¿Las prisiones ofrecen actividades adecuadas?
- f. ¿Con qué frecuencia y en qué circunstancias se procede a registrar las celdas o dormitorios a los reclusos? ¿En qué consisten los procedimientos de registro? Esos procedimientos deberían establecer las circunstancias en que han de llevarse a cabo los registros, así como sus métodos y frecuencia. Los procedimientos y las circunstancias en que se puede realizar un cacheo deben ser explícitos, ya que ese tipo de registro puede considerarse degradante y utilizarse como forma de castigo. Durante los cacheos, los reclusos no deben ser sometidos a humillaciones. El cacheo

debe correr a cargo de personal del mismo sexo y el personal de seguridad debe abstenerse de realizar exámenes íntimos. Cuando sea preciso examinar las cavidades corporales, ello deberá correr a cargo de un médico que no sea el que atenderá posteriormente al preso o al visitante, ya que la posición del médico no deberá verse comprometida por la obligación de participar en el sistema de seguridad de la cárcel.

- g. ¿Los visitantes son objeto de registros inadecuados? ¿Cómo se realizan esos registros? ¿Se encarga el personal de seguridad del mismo sexo aparentemente?
- h. ¿Se censura la correspondencia? ¿En qué consiste ese procedimiento; es decir, existe una persona o un comité responsable de leer todo el correo entrante y saliente o sólo se lee el correo de determinados reclusos?
- i. ¿No se vigilan las llamadas telefónicas? ¿Qué implica ese tipo de vigilancia? ¿El personal no escucha todas las conversaciones telefónicas? ¿No se graban todas las conversaciones o sólo algunas de ellas?
- j. ¿No se utilizan medidas restrictivas en la prisión? De ser así, ¿en qué consisten y en qué circunstancias se utilizan? ¿Quién debe autorizar su uso? ¿Cuáles son las normas y cómo se procede en la práctica?
- k. ¿Se otorga a algunos reclusos una posición de autoridad respecto de otros? ¿Qué criterios se utilizan para elegirlos? ¿Cuáles son sus facultades? Del mismo modo, esta práctica supone muchos riesgos y peligros, pero en algunos sistemas penitenciarios es un método frecuente debido a la falta de efectivos.
- l. ¿El personal porta algún tipo de arma? ¿Dentro y fuera de la prisión? ¿Por qué instrucciones permanentes se rige el uso de armas?
- m. ¿Se han producido incidentes graves a lo largo de los últimos cinco años (motines, huelgas de hambre)? ¿Cómo se hizo frente a esos incidentes? ¿Qué pormenores se anotaron sobre esos incidentes? ¿No se redactaron informes de investigación? ¿Contenían esos informes recomendaciones para evitar nuevos incidentes?

Las respuestas a esas preguntas aportarán indicios sobre el nivel de insatisfacción y agitación en el sistema penitenciario. Asimismo, permitirán evaluar el modo de gestión de las autoridades penitenciarias. El sistema penitenciario de Guatemala siempre ha sido una fuente de corrupción y criminalidad. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de cómo mejorarlo, pero como todo en Guatemala se empieza y no se termina.

“No es necesario inventar el agua azucarada, hay que copiar lo bueno de los sistemas de otros países. Por ejemplo: Los visitantes y los empleados no deben tener contacto directo con los detenidos, se deben usar cabinas con vidrio de separación e intercomunicadores para que no haya posibilidad de entrega de artículos prohibidos como armas, teléfonos celulares o drogas.” (García Payés; 2008: 1)

Además se debe tener equipos de rayos x y detectores de metal en las entradas de todos los centros de detención, los cuales deben ser operados por personal independiente a los guardias de seguridad de presidios para evitar el contubernio entre la guardia de presidios y los presidiarios. Los presos no deben recibir artículos del exterior, como comida, ropa u otros paquetes para evitar la introducción de artículos prohibidos. Todos los presos deben utilizar uniforme, esto no es una violación a los derechos humanos como neciamente se ha argumentado por parte de los defensores de los derechos humanos. Los presos deben producir y preparar sus alimentos, confeccionar sus uniformes, lavarlos, dar mantenimiento y limpieza a los centros de detención, los centros de detención deben ser autosuficientes y que no sean una carga para los empobrecidos guatemaltecos, además esto los mantendría ocupados en lugar de estar planeando crímenes y dirigiendo bandas en el exterior, estos individuos deben pagar de alguna manera su deuda a la sociedad por los crímenes que han cometido. “Los presos no deben tener control de ninguna

actividad dentro de los presidios, todos deben ser iguales para no permitir la aparición de jefes que deciden por otros presos obligándolos a realizar tareas si no les pagan por su protección. Los trabajos forzados serian una opción, como mantenimiento de carreteras, limpieza etc.” (García Payés; 2008: 2). El trabajo no denigra a nadie, pero parece que los derechos humanos no piensan lo mismo.

En relación a la sociología del cuerpo, este es el estudio de las influencias sociales que afectan a nuestra constitución física. Entendiendo que las influencias sociales son todas aquellas acciones que orientan o reorientan el actuar del individuo en un determinado entorno, lo que deviene en socializar. Es decir, estudia cómo interactúan en la sociedad el intelecto, el afecto y la motricidad. Entendidos tales elementos o áreas como una unidad indisoluble, aunque, posiblemente, con mayor posibilidad o potencialidad de respuesta ante determinados estímulos.

Por su parte la sociología clásica, centro su estudio en el hombre como agente, es decir en su capacidad de tomar decisiones y actuar. “La superficie del cuerpo sirve para mostrar marcadores sociales, tales como estatus, posición familiar, filiación tribal, genero, riqueza, estilo de vida.” (Douglas; 2000: 5).

II.2. MARCO REFERENCIAL

Es el conjunto de teorías en las que nos basamos para sostener la investigación tanto en un proyecto como ya en el campo de acción. Por ejemplo, cuando estudiamos algún tema, usualmente lo hacemos desde un particular punto de vista, los objetos de estudio regularmente tienen diferentes escuelas o corrientes de pensamiento que tratan de explicarlo, cualquiera de ellas es un marco referencial.

II.2.1. MACROLOCALIZACIÓN. República de Guatemala.

MAPA 1

“Guatemala (náhuatl: Quauhtlemallan, ‘lugar de muchos árboles’) — oficialmente, República de Guatemala— es un país situado en América Central, en su extremo noroccidental, con una amplia cultura autóctona producto de la herencia maya y la influencia española durante la época colonial.

A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial, Guatemala cuenta con una gran variedad climática, producto de su relieve montañoso que va desde el nivel del mar hasta los 4.220 metros sobre ese nivel. Esto propicia que en el país existan ecosistemas tan variados que van desde los manglares de los humedales del pacífico hasta los bosques nublados de alta montaña. Limita al oeste y al norte con México, al este con Belice y el golfo de Honduras, al sur con El Salvador, y al sureste con el océano Pacífico. El país posee una superficie de 108.889 km². Su capital es la Ciudad de Guatemala, llamada oficialmente Nueva Guatemala de la Asunción. Su población indígena compone un 40% del total del país. El idioma oficial es el español, asimismo cuenta con 23 idiomas mayas y los idiomas xinca y garífuna, este último hablado por la población afro descendiente en el departamento caribeño de Izabal.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

Geografía

Su geografía física es en gran parte montañosa. Posee suaves playas en su litoral del Pacífico y planicies bajas al norte del país. Es atravesada en su parte central por la Cordillera de los Cuchumatanes y parte de la Sierra Madre del Sur.

Se encuentra en el puesto número 107 en la lista de extensión territorial por países (incluyendo lugares administrados por otros países). A pesar de ser un país pequeño en tamaño, Guatemala es excepcional en términos de diversidad biológica en comparación a otros países y regiones

Con siete biomas, Guatemala se posiciona en el primer lugar de Centro América en cuanto a diversidad ecoregional, con 14 ecoregiones y en segundo lugar en el número total de especies descritas, que incluyen

mamíferos, reptiles, anfibios, aves y plantas, superado únicamente por Costa Rica. En términos de especies endémicas Guatemala ocupa el primer lugar en relación a Centro América ya que más del 13% de las especies de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y plantas son endémicas. Este rasgo es particularmente notorio para la flora, ya que más del 15% de las especies que existen en el país son consideradas endémicas. Guatemala alberga más de 9 mil especies de plantas y animales vertebrados y tiene la mayor diversidad de salamandras apulmonadas (familia Plethodontiadae), en el mundo, con 41 especies, de las cuales 19 son endémicas. Aproximadamente el 20% de la avifauna de Guatemala está compuesta por especies migratorias.

Guatemala tiene siete sitios Ramsar, humedales de importancia internacional. Pero según el Inventario Nacional de Humedales, hay 252 sitios de humedales, entre lagos, lagunas, ríos, pantanos, etc.

Existen 192 especies de mamíferos nativos, 486 especies de aves (370 especies se reproducen en el país y presencia adicional de 116 especies) La diversidad de anfibios, Guatemala presenta la diversidad de salamandras sin pulmones más alta del mundo. Las especies de anfibios en Guatemala se agrupan en nueve familias y 27 géneros, siendo la más numerosa la familia de los anuros (sapos, y ranas) con 83.

El continente americano ha sido considerado como el centro de origen de una serie de importantes plantas cultivadas. “El centro de origen de muchas de estas plantas cultivadas se encuentra en la región compartida entre México y Guatemala. Este país es considerado como uno de los centros de origen por Nikolai I. Vavilov, quien mediante el análisis del origen y la fuente de variación genética de las plantas cultivadas,

consideró a Guatemala como uno de los centros de diversidad genética más ricos del mundo.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

“También la diversidad cultural (exclusivamente humana) debe considerarse como parte de la biodiversidad. Al igual que la diversidad genética o de especies, algunos atributos de las culturas. La diversidad cultural se manifiesta por la pluralidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta. Estos grupos nativos poseen conocimientos importantes respecto a usos y propiedades de especies; diversidad de recursos genéticos y las técnicas de manejo.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

Y con 25 grupos socio-lingüísticos, la biodiversidad de Guatemala va más allá de la flora y fauna; sus paisajes y sus raíces culturales y tradiciones son un gran atractivo para el turismo.

Su diversidad ecológica la posiciona como una de las áreas de mayor atractivo turístico en la región. Su topografía hace que posea una variedad de paisajes y climas distintos, por ende tiene una gran riqueza de flora y fauna.

Aproximadamente dos terceras partes del territorio de Guatemala está formada por montañas, muchas de ellas de origen volcánico. Las tierras altas comprenden dos cordilleras paralelas, la Sierra de los Cuchumatanes y el sistema de la Sierra Madre, continuación de la Sierra Madre de Chiapas, que atraviesa Guatemala del noroeste al sureste.

La vertiente septentrional, la región de Petén, comprende desde zonas de pastoreo hasta selvas altas (bosques húmedos tropicales) y está poco poblada.

“En la estrecha vertiente del pacífico, muy húmeda y fértil en su parte central, se localiza la mayor densidad de población. Una importante cadena de volcanes corre paralela a la costa del pacífico, aunque la mayor parte permanecen inactivos; no obstante, se han registrado erupciones importantes del Tacaná (4.030 msnm), en la frontera con México. También están el volcán de Pacaya en el Municipio de San Vicente Pacaya del Departamento de Escuintla, el Volcán de Fuego en el Departamento de Sácatepequez, y el Volcán de Quetzaltenango, que nació a inicios del siglo pasado y es visitado por vulcanólogos para estudiar su crecimiento.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

Cadena volcánica de Guatemala a su paso por el Altiplano Guatemalteco

La cumbre más elevada del país es el volcán Tajumulco (4.220 msnm); destacan también el Tacaná (4.030 msnm) entre la frontera de Guatemala-México, el Santa María (3.772 msnm), el Agua (3.766 msnm), el Fuego (3.763 msnm), el volcán Atitlán (3.537 msnm), situado junto al bellissimo lago de su mismo nombre, y el volcán de Pacaya (2.552 msnm) situado junto al lago de Amatitlán, en el Departamento de Guatemala. Los terremotos son frecuentes en las cercanías del cinturón volcánico del sur, donde han sido destruidos numerosos poblados. En el litoral atlántico, principal salida comercial en este océano, se encuentra el mayor lago del país, el Izabal.

Ríos visibles en los distintos puntos del país

Los ríos de Guatemala de mayor longitud son: río Motagua desde el Departamento del Quiché hasta la frontera con Honduras en el Departamento de Izabal; el río Usumacinta nace en el Departamento de Huehuetenango como río Chixoy o Negro y luego se convierte en el río Usumacinta en el Departamento de Alta Verapaz y del Petén; luego de bordear todo el Departamento del Petén desemboca en el Golfo de México. También están el río Polochic, el río Dulce y el río Sarstún.

Excepto por las áreas costeras del Océano Pacífico, Guatemala es en su mayoría montañosa, con un clima cálido tropical, más templado en el altiplano. La mayoría de las ciudades principales están situadas en la parte sur del país; las ciudades principales son la capital Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla. El gran Lago de Izabal está situado cerca de la costa Caribeña.

Recursos Naturales

El suelo, muy fértil, es el recurso más importante de Guatemala, que es básicamente un país forestal. Algunos de los minerales con que cuenta el país, aunque no todos suficientemente explotados, son hierro, petróleo, níquel, plomo, zinc y cromita; se han descubierto depósitos de uranio y mercurio. En el altiplano del departamento de San Marcos, desde el año 2006 se explota el oro. La región de Petén proporciona especies arbóreas maderables y medicinales, como árbol del hule, chicozapote (Manilkara zapota), ébano (Diospyros ebenum), caoba, palorosa y otros; la madera y sus productos se utilizan tanto para el consumo local como para la exportación, así también se explota en menor grado petróleo.

Geología

Guatemala se encuentra ubicada sobre una porción terrestre geológicamente muy activa y una muestra de ello es su actual actividad volcánica. Lo que hoy es América del Sur estaba unida a África hace aproximadamente 160 millones de años. Al final del período Jurásico, hace aproximadamente 130 millones de años, se mostraba desplazamiento de una parte del antiguo continente hacia el Este, iniciándose así la separación de lo que hoy es América del Sur. Asimismo, fueron surgiendo pequeñas islas, las denominadas Proto-Antillas, que con el tiempo se desplazaron al noreste, formando las Antillas. Hace 100 millones de años, África estaba completamente separada de América del Sur.

“Guatemala se encuentra en medio de la placa norteamericana, placa de cocos y placa del Caribe. Al final del Período Cretácico, hace aproximadamente 80 millones de años, algunas áreas terrestres de América Central septentrional empezaron a emerger, básicamente por actividad volcánica y por el choque de las placas tectónicas, constituyendo el núcleo de América Central que incluye los altiplanos de Chiapas, el centro y parte montañosa del sur de Guatemala, Honduras, El Salvador y el norte de Nicaragua.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

El relieve del norte de Centroamérica se incrementó por emanaciones de material volcánico de las fisuras entre las placas tectónicas. Lentamente, en términos de millones de años, Centroamérica fue emergiendo. Hace unos 60 millones de años América del Norte, incluyendo América Central septentrional, se encontraba separada de América del Sur por una área marina, la cual ha sido denominada por algunos geólogos como el canal centroamericano.

En lo relacionado a la estructura e historia geológica, América Central septentrional es parte del subcontinente norteamericano. Más tarde fue surgiendo el arco que forma el sur de Nicaragua y Costa Rica, también por actividad volcánica. Las montañas frecuentemente son formadas cuando dos placas tectónicas chocan una contra la otra. Los Andes y los Cuchumatanes están siendo lentamente elevados en respuesta al movimiento de la placa del pacífico hacia el este. El sur actual de Centroamérica (sur de Nicaragua, Costa Rica y Panamá) se originó de un promontorio submarino en el que se fueron formando una serie de islas volcánicas muy similares a las islas menores, como consecuencia del empuje de la corteza del Caribe hacia el Pacífico.

“El archipiélago centroamericano siguió emergiendo para formar el resto de Centroamérica, lo cual ocurrió totalmente hace aproximadamente dos millones de años, cuando finalmente se unieron Centro y Sudamérica al «emerger» una pequeña área que aún estaba sumergida, y hoy es Panamá. La aparición del Archipiélago mesoamericano y luego la conformación de la masa centroamericana permitió la migración de vegetales y animales del norte al sur y del sur al norte. Ello explica el por qué Centroamérica tiene una flora y fauna muy diversa, que proviene tanto del sur como del norte. En general, el relieve centroamericano se fue incrementando en el curso de varios millones de años por emanaciones de material volcánico de las fisuras entre las placas tectónicas. Ello explica el origen volcánico de la mayoría de los suelos de la plataforma central de Guatemala y Centroamérica, y el poco desarrollo de los suelos de las partes planas del oeste Atlántico, tal como las regiones del Petén, Belice y Yucatán; es decir, los suelos de la plataforma central tienen varias decenas de millones de años de formación, en los que han actuado la flora y el tiempo. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

Los suelos del departamento de Petén, muchos de ellos kársticos, tienen pocos millones de años de desarrollo y ello explica por qué son poco profundos; las rocas de la parte sur del Petén son predominantemente piedras calizas marinas del Mioceno, de hace aproximadamente 10 millones de años. El territorio de Guatemala está situado sobre tres placas tectónicas, o partes de ellas: el bloque Maya de la Placa de América del Norte, el Bloque Chortís de la Placa del Caribe y la parte norte de la Placa del Coco o de Cocos; las dos primeras son continentales y la tercera oceánica. La placa de Cocos colisiona con la Placa de América del Norte, desplazándose por debajo de ésta, provocando el fenómeno denominado "subducción", lo que provoca actividad volcánica en la planicie costera del océano pacífico. Por su parte, las placas del Caribe y de América del Norte colisionan, formando cadenas montañosas en el área de la Sierra de las Minas, tomando como punto de partida la falla del río Motagua en el valle del mismo nombre

Orografía

Guatemala es un país ubicado en la región subtropical del hemisferio norte con un relieve marcadamente montañoso en casi el 60% de su superficie. Las diferentes zonas ecológicas varían desde el nivel del mar hasta aproximadamente 4.000 msnm, con precipitación pluvial que varía de una zona a otra desde los 400 hasta aproximadamente 4.000 mm anuales

La sierra de los Cuchumatanes y la Sierra Madre se adentran en Guatemala. La Sierra Madre atraviesa el país de oeste a este, corre paralela al Pacífico y se prolonga hacia Honduras por el Cerro Oscuro. La sierra de los Cuchumatanes, más al norte, se extiende hasta el norte del río Chixoy o Negro, donde se divide en dos grupos: los Cuchumatanes al oeste y la sierra de Chamá al este.

Guatemala es uno de los países más volcánicos del mundo. Destacan los de Tajumulco (4.220 msnm), el pico más alto de América Central, volcán de Fuego (3.763 msnm), el de Santa María (3.772 msnm), el volcán de Agua (3.763 msnm), el volcán San Pedro, el Tolimán, a orillas del lago de Atitlán. Debido a sus múltiples plegamientos orográficos, Guatemala está sometida a constantes sismos y erupciones volcánicas. Una de las mayores tragedias que ha conocido la historia de este país se produjo con el terremoto de 1976, que ocurrió en la madrugada del 4 de febrero, cuando a las 3:01:43 hora local, Guatemala despertó sobresaltada por un fuerte sismo. El sismo, con una intensidad de 7,6° en la escala de Richter, duró 39 segundos y fue seguido de varias réplicas. La falla de Motagua, que atraviesa el territorio guatemalteco de este a oeste, fue la que provocó el terremoto de 1976. El epicentro se localizó a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala, cerca de Gualán, en el Departamento de Zacapa y el hipocentro, a 5 kilómetros de profundidad. Causó aproximadamente 23.000 muertos, 76.000 heridos y dejó a más de un millón de personas sin hogar.

Hidrografía

En lo referente a la hidrografía de la República de Guatemala puede mencionarse el río Cahabón, éste río es uno de los más importantes del país, el cual tiene su paso por el Monumento Natural de Semuc Champey en el departamento de Alta Verapaz. Los sistemas montañosos determinan dos grandes regiones hidrográficas, la de los ríos que desembocan en el océano Pacífico, y los que lo hacen en el Atlántico, que a su vez se dividen en dos vertientes: la del Caribe, por el golfo de Honduras, y la del golfo de México, atravesando Yucatán. Los ríos que desembocan en el golfo de Honduras son extensos y profundos, propios para la navegación y la pesca; entre los más importantes están el río Motagua o río Grande, y el

río Dulce, desagüe natural del Lago de Izabal; asimismo se encuentran los ríos que no son propios de navegación y que igualmente desembocan en el océano Atlántico, como son el río Polochic y río Sarstún (frontera entre Guatemala y Belice).

“De la cuenca hidrográfica del golfo de México sobresalen el río La Pasión y el Chixoy o Negro, río en el cual se ubica la Hidroeléctrica Chixoy que provee el 30% de la electricidad consumida por los guatemaltecos, y donde se ha planificado la construcción de la Hidroeléctrica Xalalá que está ahora en licitación. Todos estos son afluentes del Usumacinta, el río más largo y caudaloso de Centroamérica, y frontera natural entre Guatemala y México en el departamento de El Petén.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

Los ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico se caracterizan por ser cortos, de curso rápido e impetuoso; dentro de los ríos fronterizos están el río Suchiate (frontera natural entre México y Guatemala, a la altura del departamento de San Marcos), y el río Paz (frontera natural entre el Salvador y Guatemala, a la altura del departamento de Jutiapa).

El territorio cuenta con numerosos lagos y lagunas, muchos de origen volcánico, como el espléndido lago de Atitlán, y el Amatitlán, con manantiales de aguas sulfurosas a altas temperaturas. De origen fluvial destacamos el lago Petén Itzá, que tiene varias islas, y en una de ellas se asienta la isla de la ciudad de Flores, y el lago de Izabal, el más grande de Guatemala, que desemboca en el golfo de Honduras a través del río Dulce. El litoral costero de Guatemala tiene una extensión de 402 km. Las costas del mar Caribe, estimadas en 148 km, están comprendidas en el golfo de Honduras, donde se encuentra la bahía de Amatique. El litoral costero del Pacífico es la costa más extensa, con 254 km. La variabilidad del país en

diferentes pisos altitudinales conduce a la variabilidad de climas, fisiografía y suelos, los cuales constituyen factores importantes en la diversidad de hábitats y ecosistemas y por ello en el tipo y variación de vegetación y fauna; ello explica la diversidad de cultivos que pueden producirse y las diferentes formas biológicas susceptibles de ser aprovechadas.

Vertiente del océano Pacífico

“Los ríos de esta vertiente son cortos (110 km en promedio), se originan a una altura media de 3.000 msnm y presentan pendientes fuertes en las partes altas de las cuencas (> de 32%), cambiando bruscamente a pendientes mínimas en la planicie costera, lo que genera grandes zonas susceptibles de inundación en la parte baja al producirse crecidas instantáneas de gran magnitud y corta duración. Asimismo estos ríos, durante el período lluvioso y al sucederse erupciones volcánicas en los volcanes activos en el límite norte de la vertiente, pueden acarrear lahares que provocan inestabilidad de los cauces e inundaciones en las partes bajas. La vertiente del Pacífico, en Guatemala, ocupa el 25% del país. El rango de las precipitaciones se encuentra entre los 1.500 a 4.500 mm anuales, en el sector oeste-este de la vertiente, siendo inferiores en el sector este y mayores hacia el oeste; mientras que el rango para el sector norte-sur de la vertiente se encuentra entre 700 a 1.500 mm anuales, siendo inferiores los valores en la parte costera y aumentando conforme las elevaciones. A partir de estas informaciones se estima un volumen de escorrentía de 25.500 millones de m³/año. Los ríos son: Coatán (nace en Guatemala y entra en México), Suchiate (sirve de frontera con México), Naranjo, Ocosito, Samalá, Sis-Ican, Nahualate, Madre Vieja, Coyolate, Acome, Achiguate, María Linda, Paso Hondo, Los Esclavos, Paz y Ostua-

Guija (nacen en Guatemala y entran a El Salvador) y Olopa. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

Vertiente del mar Caribe

En esta vertiente la longitud de los ríos es mucho mayor e incluye el río más largo del país, el río Motagua con 486,5 km de longitud. Las pendientes son más suaves y su desarrollo es menos brusco, ya que en la parte montañosa los ríos corren sobre grandes barrancas y cañones. Las crecidas son de mayor duración y los tiempos de propagación son también mayores. Los caudales son más constantes durante todo el año. La vertiente del mar Caribe ocupa aproximadamente 35% del país. Por las condiciones para la navegación, esta vertiente contiene los principales ríos navegables, como el Sarstún, el Polochic y el del lago de Izabal, el río Dulce.

“Respecto a las precipitaciones, esta vertiente en su sector sur contiene las zonas semiáridas del país donde las precipitaciones para algunas zonas de Zacapa, Chiquimula y El Progreso presentan valores de precipitación menores a 500 mm/año, en contraste con el sector centro-este en el departamento de Izabal donde el rango anual de precipitaciones se encuentra entre los 1.500 a 4.000 mm y el sector centro-norte mantiene un rango de precipitación anual entre los 1.000 a 2.500. A partir de las precipitaciones presentadas, el volumen de escorrentía se estima en 31.900 m³/año.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

Los ríos son: Río Grande Zacapa, Motagua, Dulce, Polochic, Cahabón, Sarstún, Mopán Hondo, Moho y Temash.

Vertiente del Golfo de México

El río Usumacinta, en la frontera entre México y Guatemala. Al igual que los ríos de la Vertiente del Caribe, los ríos de esta vertiente poseen grandes longitudes, encontrándose los ríos más caudalosos del país como lo son el Usumacinta, Chixoy y La Pasión. Las crecidas son de larga duración, los cauces son relativamente estables y los recorridos más sinuosos, dado que las pendientes son relativamente suaves en comparación a las otras vertientes. Esta vertiente es la más grande en Guatemala y ocupa aproximadamente el 40% del país.

“Para esta vertiente la precipitación anual para el sector norte, comprendido entre el norte de Alta Verapaz y el límite norte de Petén, se encuentra entre los 1.000 a 2.500 mm; mientras que el sector centro-oeste varía entre 600 mm en las cumbres montañosas de Huehuetenango, Totonicapán, Quiché y Baja Verapaz, y alcanza los 5,550 mm anuales en regiones al norte de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz principalmente; por lo que el volumen de escorrentía se estima en 43,300 millones de m³/año.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

Existe una consistencia en la ocurrencia de inundaciones basados en la pendiente del área afectada, ya que un 82,4% de los eventos ocurren en áreas con pendientes menores al 8%. La vertiente del Pacífico presenta la mayor ocurrencia de eventos (60%), seguido por la vertiente del Mar Caribe con un 36% y el 4% restante ocurre en la vertiente del Golfo de México). La mayor cantidad de inundaciones ocurren en la segunda mitad del invierno (el 65,6% entre los meses de agosto y noviembre), siendo las cuencas más afectadas las del Río María Linda, Río Motagua, Río Achiguate y Río Coyolate. Los ríos son: Cuilco; a; Nentón; Pojom; Ixcán; Xaclbal; Salinas; La Pasión; Usumacinta y San Pedro.

El agua subterránea

El agua proveniente de pozos y fuentes constituye un recurso esencial y a la vez grande de suministro de agua para el consumo. El agua proveniente de pozos y vertientes se usa para propósitos agrícolas, industriales, públicos y privados. Sin embargo, la disponibilidad de agua subterránea es altamente variable. El continuo acceso a ésta y el desarrollo de suministros de agua subterránea confiables y seguros son asuntos importantes que involucran al gobierno de Guatemala así como también a muchas organizaciones internacionales y privadas.

“El agua subterránea es generalmente abundante en acuíferos sedimentarios a través de las planicies, valles y tierras bajas del país. Sin embargo, en las áreas montañosas la disponibilidad de agua varía considerablemente de localmente abundante a inadecuada para su uso. Los dos acuíferos más productivos son el aluvial de la planicie costera del Pacífico y el cárstico de piedra caliza que se extiende por debajo de la Sierra de los Cuchumatanes, Sierra de Chama y las tierras bajas de Petén. Otros acuíferos más pequeños son importantes localmente.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

Las montañas de Guatemala tienen muchos tipos de acuíferos, incluyendo acuíferos cársticos y de piedra caliza fracturados; acuíferos volcánicos piroclásticos y con depósitos de lava, permeables sedimentarios, ígneos y metamórficos. Las planicies aluviales, valles y tierras bajas constituyen el 50% del país pero contienen aproximadamente el 70% de las reservas de agua subterránea disponibles.

Las áreas aluviales constituyen aproximadamente el 20% del país y contienen aproximadamente el 40% de las reservas de agua subterránea

disponible. Las áreas que contienen acuíferos cársticos y de piedra caliza fracturada constituyen aproximadamente el 30% del país y se estima que contienen el 30% de las reservas subterráneas disponibles.

Las áreas que contienen acuíferos formados de depósitos volcánicos piroclástico y flujos de lava constituyen el 20% del país y contienen aproximadamente el 20% de las reservas de agua subterránea disponibles. Los acuíferos que poseen una permeabilidad pobre constituyen aproximadamente el 30% del país y más o menos 10% de las reservas de agua subterránea disponibles.

Clima

Existe gran diversidad de climas en Guatemala. El clima en la meseta central es bastante templado, con una media de 15 °C en todo el año. El clima de las regiones costeras es de características más tropicales; la costa atlántica es más húmeda que la del Pacífico, con una temperatura cuya media o promedio anual es de 28,3 °C. La estación de lluvias se presenta entre mayo y noviembre. Las precipitaciones anuales de la zona norte oscilan entre los 1.525 mm y los 2.540 mm; la ciudad de Guatemala (Guatemala City), en las montañas del sur, recibe cerca de 1.320 mm de promedio anual.

Las áreas varían en su clima, elevación y paisaje, por lo cual hay contrastes dramáticos entre las zonas bajas con un clima tropical, cálido y húmedo, y las regiones altas, picos y valles.

El clima es cálido y húmedo en la costa Pacífica, y las zonas bajas de Petén (aunque en este último puede ser cálido y seco), mientras que en las

tierras altas y en el área de Cuchumatanes el clima es de frío de montaña y es árido y cálido en las zonas más orientales.

El fenómeno de «El Niño» y el cambio climático

Uno de los eventos climáticos de mayor impacto en Guatemala es el Fenómeno de El Niño, con importantes implicaciones en el clima, que se ha reflejado en la variación de los regímenes de lluvia. Bajo eventos severos se ha registrado una disminución importante en los acumulados de lluvia en el inicio de la época lluviosa.

“También se han registrado nevadas inusuales en las cumbres más altas del país. Guatemala por estar ubicada en la zona tropical del planeta no registra este fenómeno, pero en la última década ha registrado nevadas más frecuentes e intensas en algunos picos del país. La última gran nevada sobre Guatemala cayó en el volcán Tajumulco el 19 de diciembre de 2009, acumulándose alrededor de 20 cm de nieve en la cumbre de dicho volcán.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

El fenómeno se ha asociado a mayor incidencia de frentes fríos, aumento del número de huracanes en el Pacífico mientras que disminuyen en el Atlántico, Caribe y Golfo de México, tal como se ha venido observando en los últimos años. Estas condiciones atmosféricas causan inundaciones importantes en las cuencas de los ríos, principalmente los correspondientes a la vertiente del Pacífico las que se ven agravadas por la alta vulnerabilidad de muchas zonas pobladas establecidas en áreas de alto riesgo, como márgenes de ríos y laderas propensas a deslizamientos.

En relación a las condiciones que traiga el cambio climático se considera que los impactos serán muy fuertes en todos los aspectos de la vida nacional, a menos que haya mejoras sustanciales en las condiciones

socioeconómicas. Guatemala es un país altamente vulnerable. Las condiciones sociales del país (índice alto de pobreza, inequidad y exclusión social) hacen que gran parte de la población sufra fácilmente ante situaciones de tensión política, económica y natural, incluyendo los fenómenos climáticos.

- Clima Predominante: Clima Tropical.
- Clima en las Llanuras: Excesivamente cálidas durante el verano.
- Clima de las Mesetas: Gozan de condiciones climáticas más moderadas.
- En la ciudad capital las temperaturas máximas llegan hasta 27 °C y las mínimas descienden hasta los 5 °C.

Recursos

La República de Guatemala tiene una extensión territorial de 108,889 Kilómetros cuadrados, distribuidos en 22 departamentos y 334 municipios. El 70% de la extensión territorial se destina a actividades agropecuarias y forestales. La población total se estima en 14, 636,487 y la población rural en 7,540,106 (51.52%), de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2011 (ENCOVI) realizada por el Instituto Nacional de Estadística, INE. (http://web.maga.gob.gt/wp-content/uploads/pdf/home/programa_agricultura.pdf)

Uso de tierra se encuentra distribuido de la manera siguiente:

- Territorios artificializados: 1.28%
- Territorios agrícolas desglosados: 11.09%
- Agricultura anual: 11.34%
- Agricultura permanente: 11.4%
- Pastizales permanentes: 15.17%

- Zonas agrícolas heterogéneas: 0.5%
- Bosques: 33.74
- Medios de vegetación arbustiva y/o herbácea: 23.48%
- Espacios abiertos sin o con poca vegetación: 0.33%
- Zonas de humedades: 0.98%
- Cuerpos de agua: 1.64%
- Territorio nacional sin formación por efecto de nubes o sombra: 0.45%. Área irrigada: 3.121 km cuadrados.

(http://www.inab.gob.gt/Documentos/Publicaciones/Monitoreo_Forestal_y_Uso_de_la_Tierra2014.pdf)

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SIGAP) es el conjunto de todas las áreas protegidas del país y las entidades que las administran. Fue creado en 1989 para lograr los objetivos de conservación, rehabilitación y protección de la diversidad biológica y los recursos naturales del país.

Las áreas protegidas, en Guatemala, para su óptima administración y manejo se clasifican en: parques nacionales, reservas biológicas, biotopos, reservas de la biósfera, áreas de uso múltiple, manantiales, reservas forestales, refugios de vida silvestre, monumentos naturales, monumentos culturales, rutas y vías escénicas, parques históricos, parques regionales, áreas recreativas naturales, reservas naturales privadas y otras que se establezcan en el futuro con fines similares. El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, fue creado dentro de la Ley de Áreas Protegidas independientemente de la entidad, persona individual o jurídica que las administre.

El 32.09% del territorio nacional se encuentra bajo el régimen de área protegida con un total de 243 áreas protegidas nacionales, municipales y privadas, que ocupan un área de 3, 493,939.33 hectáreas.

Gobierno y Política

La actual política de Guatemala está regida por la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y reformada en 1993 en la que se establece a Guatemala como un Estado libre, independiente y soberano. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo.

Organismo ejecutivo

Este organismo o poder es ejercido por el Presidente de la República de Guatemala, el Vicepresidente de la República de Guatemala y el Consejo de Ministros y por la demás entidades públicas correspondientes a este organismo. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por un período improrrogable de cuatro años por medio del sufragio universal y secreto. El Presidente de la República es el Comandante y Jefe de las Fuerzas Armadas de Guatemala y las Fuerzas Públicas. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>)

Organismo legislativo

Este organismo o poder está ejercido por el Congreso de la República de Guatemala, el cual consta de un hemiciclo formado por 158 diputados de los diferentes distritos electorales para un período de gestión de cuatro años pudiendo ser reelectos mediante el sufragio universal y secreto. Su función primordial es representar al pueblo, además tiene la potestad legislativa, es decir está a cargo de crear, derogar o modificar las leyes.

Sus períodos o sesiones ordinarias comienzan el 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año, sin necesidad de convocatoria, así también podrá hacerlo en reuniones extraordinarias cuando sea de principal importancia.

Organismo Judicial

Este organismo es ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala la cual está conformada por 13 magistrados electos por el Congreso de la República para un período de gestión de cinco años. La función de dicho organismo está establecida en la ley, que establece que la Corte Suprema de Justicia podrá administrar la justicia conforme lo dicte la Constitución y las demás leyes.

El máximo tribunal en materia constitucional es la Corte de Constitucionalidad formada por 5 magistrados, los cuales velan porque se cumpla la Constitución Política de la República de Guatemala. Actualmente el Organismo Judicial encabeza el Sistema de Justicia en Guatemala. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>)

Derechos Humanos

En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), Guatemala ha firmado o ratificado:

Estatus de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos .																	
Guatemala	Tratados internacionales																
	CESCR ²⁵		CCPR ²⁶			CERD ²		CEDAW ²⁹		CAT ³⁰		CRC ³¹		MWC ³		CRPD ³³	
	CESC	CESCR	CCP	CCPR	-	Z	8	CEDA	CEDAW	CA	CAT	CR	-	-	2	CRP	CRPD
	R	-OP	R	-OP1	OP2-DP			W	-OP	T	-OP	C	OP-AC	OP-SC		D	-OP
Pertenencia	✓	⚠	⌚	✓	⚠	✗	✓	⌚	✓	✓	⚠	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ Firmado y ratificado, ✓ firmado pero no ratificado, ✗ ni firmado ni ratificado, ⌚ sin información, ⚠ ha accedido a firmar y ratificar el órgano en cuestión, pero también reconoce la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes.																	
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Estatus-HRC-pa%C3%ADs																	

Organización Político-Administrativa

Guatemala se encuentra organizada en 8 Regiones, 22 departamentos y 338 municipios:

Guatemala reconoce a Belice como estado y mantiene su reclamo territorial, cualquier solución definitiva debe irse a consulta popular en cada país. Entre Guatemala y Belice no existe una frontera definida, a la separación entre Petén y Belice los gobiernos de ambos países resolvieron denominarla zona de adyacencia.

Los Departamentos de Guatemala son:

#	Departamento	Escudo	Extensión km ²	Municipios	Cabecera
1.	Guatemala		2126	17	Ciudad de Guatemala

#	Departamento	Escudo	Extensión km ²	Municipios	Cabecera
2.	Alta Verapaz		8686	17	Cobán
3.	Baja Verapaz		3124	8	Salamá
4.	Chimaltenango		1979	16	Chimaltenango
5.	Chiquimula		2376	11	Chiquimula
6.	El Progreso	25px	1922	8	Guastatoya
7.	Escuintla		4384	13	Escuintla
8.	Huehuetenango		7400	32	Huehuetenango
9.	Izabal		9038	5	Puerto Barrios
10.	Jalapa		2063	7	Jalapa
11.	Jutiapa		3216	17	Jutiapa
12.	Petén		35854	13	Flores
13.	Quetzaltenango		1953	24	Quetzaltenango
14.	Quiché		8378	21	Santa Cruz del Quiché
15.	Retalhuleu	25px	1856	9	Retalhuleu
16.	Sacatepéquez		465	16	Antigua Guatemala
17.	San Marcos		3791	29	San Marcos
18.	Santa Rosa		2955	14	Cuilapa
19.	Sololá		1061	19	Sololá
20.	Suchitepéquez		2510	20	Mazatenango
21.	Totonicapán		1061	8	Totonicapán
22.	Zacapa		2690	10	Zacapa

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Guatemala

Economía

“Almolonga la principal huerta de Guatemala provee de hortalizas a los Estados Unidos, Canadá, Europa, toda Centroamérica y Japón.

La economía de Guatemala es la novena a nivel latinoamericano. El sector más grande en la economía guatemalteca es la agricultura, siendo Guatemala el mayor exportador de cardamomo a nivel mundial, el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor de café. El sector del turismo es el segundo generador de divisas para el país, la industria es una importante rama de la economía guatemalteca y el sector de servicios que año tras año cobra mayor importancia, por lo que convierte la típica economía guatemalteca basada en la agricultura en una economía basada en la prestación de servicios. Los sectores que más aportes generan al PIB en Guatemala son:

Agricultura, ganadería y pesca El sector agrícola conforma un cuarto del PIB, dos tercios de las exportaciones, y la mitad de la fuerza laboral. Los productos agrícolas principales son café, caña de azúcar, bananos y plátanos. También se cultiva tabaco, algodón, maíz, frutas y todo tipo de hortalizas. El país destaca por el cultivo de productos agrícolas no tradicionales como brócoli, arveja china, col de Bruselas, ajonjolí, espárragos y chile, que en su mayor parte se destinan al comercio exterior. Guatemala cuenta con ganadería, básicamente para consumo interno y un pequeño porcentaje para exportación a Honduras y El Salvador. La pesca es importante principalmente en la costa sur, los principales productos de exportación son los camarones, langostas y calamares. Los departamentos de Escuintla y Retalhuleu son los más importantes para la pesca.

Por su aridez, el llamado corredor seco que cubre parte de los departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa, es muy vulnerable a las sequías, no cuenta con seguridad alimentaria además de tener un alto grado de pobreza extrema”.(<http://www.buenastareas.com/ensayos/Guatemala/4071867.html>).

Minería

En Guatemala, el único metal existente en grandes cantidades es el níquel, cuya extracción se destina mayoritariamente a la exportación; sin embargo, existen en el país grandes minas de oro y plata así como de jade y cobre. La mina más grande del país pertenece a la compañía Canadiense Goldcorp, que se dedica a la explotación de oro para la exportación. (https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Guatemala).

Industria

La manufactura y la construcción conforman un quinto del PIB. Las principales industrias son: transformación de alimentos, ensamblado de vehículos, aparatos eléctricos, pinturas, farmacéuticas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, editoriales y textiles, entre otras. La Ley de Propiedad Industrial vela por los derechos de la propiedad intelectual sobre patentes de invención y signos distintivos, lo que contempla la denominación de origen y la marca de certificación. Las principales industrias del país son de capital extranjero como British American Tobacco, Menarini, Laprin, Unipharm, Ambev. Existen muchas otras de capital mixto como Toyota, Hino, Mabe, General Electric, y empresas guatemaltecas como Kern's, Cervecería Centroamericana, Cementos Progreso, etc.

Turismo

El turismo se convirtió en uno de los motores principales de la economía, una industria que reportó más de \$1,800 millones en el año 2008. Guatemala recibe alrededor de dos millones de turistas anualmente.

En los últimos años se ha originado la visita de muchos cruceros que tocan puertos marítimos importantes de Guatemala, lo que conlleva la visita de más turistas al país.

En su territorio se encuentran fascinantes enclaves arqueológicos mayas (Tikal en el Petén, Quiriguá en Izabal, Iximché en Tecpán Chimaltenango, y Kaminal Juyú en la Ciudad de Guatemala). Como destinos de belleza natural se encuentra el lago de Atitlán y Semuc Champey. Como turismo histórico se encuentra la ciudad colonial de Antigua Guatemala, que es Patrimonio Cultural reconocido por la UNESCO. Transporte los distintos medios de transporte que hay en el país son los siguientes:

- Carreteras pavimentadas de 3.616 km que incluyen 140 km de vías rápidas, y sin pavimentar de 9.484 (estimación a 1996) lo que da 13.100 km en total. Según la Cámara Guatemalteca de la Construcción, para 2008 hay 6,409 kilómetros pavimentados.
- Vías fluviales, que tienen una extensión de 260 km navegables, a los que se agregan 730 km que son navegables durante la estación de aguas altas.
- Oleoductos de 275 km de extensión.
- Puertos en Champerico, Puerto Barrios, Puerto Quetzal, Puerto San José, Santo Tomás de Castilla. Según datos de 1999 carece de marina mercante.
- Aeropuertos en número de 477 según estimación de 1999 clasificados en esta forma:

11 aeropuertos con pistas pavimentadas:

- A. 2.438 a 3.047 m: 3
- B. 1.524 a 2.437 m: 1
- C. 914 a 1.523 m: 5
- D. menos de 914 m: 2

466. aeropuertos sin pistas pavimentadas:

- 2.438 a 3.047 m: 1
- 1.524 a 2.437 m: 9
- 914 a 1.523 m: 124
- menos de 914 m: 332

Cuenta con los aeropuertos internacionales: Aeropuerto la Aurora, que es el más grande y presta el servicio a la Ciudad de Guatemala y Aeropuerto Internacional Mundo Maya que es el segundo más grande y presta el servicio al área central de Petén.

Demografía

La población de Guatemala es de 15.773.517 habitantes, de los cuales el 40.8% está entre los 0 y 14 años, el 55.5% está entre los 15 y 64 años y el 3.6% de los 65 en adelante.

La división etnográfica es la siguiente:

- Ladinos (conformados por mestizos y descendientes de criollos): 70%,
- Indígenas (grupos de mayas) y Garífuna: 30%.

Ascendencia

Según datos de los últimos censos de población, el 50% de los guatemaltecos son mestizos. Blancos de ascendencia europea en su mayoría española 10% y el 40% de la población es indígena (hay que constatar que la etnia mestiza o ladina es mas social que una raza en si. Se le considera mestizo a una persona que puede ser indígena o no, pero que su idioma materno sea el español).

Población rural

La mayoría de la población guatemalteca es rural, aunque la urbanización se acelera.

Religión

https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_en_Guatemala

La religión predominante en Guatemala es la católica, que abarca aproximadamente al 51% de la población. Pese a que es la religión mayoritaria en el país en general, existen zonas donde ha dejado de ser la religión más profesada debido a múltiples factores como la pobreza, la delincuencia, marginación, entre otros problemas. Sin embargo, existen áreas del territorio guatemalteco donde aún predomina fuertemente y tiene tradiciones muy arraigadas en la población. Los departamentos con más porcentaje de católicos, según varios estudios, son Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Sacatepéquez y Santa Rosa.

El Protestantismo abarca varias iglesias cristianas y es el segundo grupo más importante para los guatemaltecos con un aproximado del 36% de la

población. El crecimiento de las iglesias protestantes (evangélicas), especialmente pentecostales en Guatemala se ha debido a la ardua labor de los misioneros protestantes desde principios del siglo XX, cuando se asentaron en varios puntos estratégicos del país; desde ese entonces no han dejado de crecer y hoy son mayoría en varios sectores del país. Los departamentos con más adeptos al protestantismo son: Izabal, Zacapa, San Marcos, Huehuetenango y Retalhuleu.

Las religiones mayas son practicadas por un porcentaje minoritario de la población, que se concentran especialmente en varias comunidades indígenas del Occidente y las Verapaces. (<http://guatemalacmb.blogspot.com/2013/03/religion-la-religion-predominante-en.html>).

Idiomas

El español es el idioma oficial, aunque es utilizado como segundo idioma, por algunos grupos étnicos en el interior de la república. Existen veintiún idiomas mayenses distintos, que son hablados en las áreas rurales y un idioma amerindio no-maya, el xinca, hablado en el sur-orienté del país así como un idioma afro-americano, el garífuna, hablado en la costa del Atlántico (Izabal). Aunque el idioma oficial es el español, éste no es universalmente comprendido entre la población indígena. Sin embargo, los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996 aseguran la traducción de algunos documentos oficiales y los materiales de votación a varias Lenguas indígenas. El decreto número 19-2003 promulgó la "Ley de Idiomas Nacionales", en concordancia con el artículo 143 de la Constitución política de la República, y reconoce a los veintitrés Idiomas vernáculos guatemaltecos como "idiomas nacionales" con lo cual se autorizó la utilización de los idiomas en las actividades públicas y en la prestación de

servicios de educación, salud y de naturaleza jurídica, entre otros, en cualquiera de los 24 idiomas que se hablan en el país (incluyendo al Español). Establecida en 1990 por el decreto N° 65-90, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) es responsable de regular el uso, la escritura y la promoción de los idiomas mayas que tienen representación poblacional en Guatemala, así como promover la cultura maya guatemalteca. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala ofrece consultas al gobierno guatemalteco en aspecto lingüístico de los servicios públicos. Los acuerdos de paz de diciembre de 1996 incorporaron la traducción de documentos oficiales y materiales de voto a varios idiomas indígenas y demandaron la provisión de intérpretes en casos legales para los no hispanohablantes. El acuerdo también demandó educación bilingüe en español y en idiomas indígenas, pero en la práctica los únicos bilingües son los indígenas, puesto que el sistema educativo les obliga a aprender el español mientras que la población hispanohablante no aprende el idioma propio del territorio en el que reside. Es común para los guatemaltecos indígenas aprender a hablar entre dos y cinco de las otras lenguas nacionales, incluyendo el español.

En Guatemala también se habla alemán en algunos lugares de Zacapa, Santa Rosa y Baja Verapaz; los alemanes llegaron a Guatemala por la apertura del presidente Justo Rufino Barrios en 1885 mediante las leyes de parcelización. Ellos le dieron mayor empuje al cultivo del café; los alemanes provenían del sur y algunos del occidente de Alemania. En el siglo XIX y principios del XX, tuvieron lugar otras migraciones hacia Guatemala; destacando los italianos, españoles, alemanes, libaneses y chinos. Todos han contribuido a enriquecer la cultura guatemalteca con su gastronomía, sus empresas, sus ideas, etc. Guatemala es el décimo segundo país de Latinoamérica donde más se habla inglés. (<http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=we>

b&cd=2&ved=0CCAQFjABahUKEwjRkYa9lsDIAhXEPB4KHbI4COk&url=http%3A%2F%2Fwww.viajeros.com%2Fdiarios%2Fciudad-de-guatemala%2Fguatemala-12&usg=AFQjCNG8r_BEY2KFoiETIIZeY1ggvj7eRQ&sig2=TdGmpC7RZqZKp_gigNXkjQ).

Edad ternaria

En el país existe un total de 7, 003,337 hombres y 7, 358,328 mujeres de los cuáles se dividen por edades según la siguiente estadística:

Edad	Total	Porcentaje	Hombres	Mujeres
0-14	5,878,677	4.9%	3,027,304	2,851,373
15-64	7,772,024	54.1%	3,682,854	4,089,170
65-adelante	620,965	4.3%	293,177	327,788

<https://paisesdomundoenteiro.wordpress.com/2012/08/05/guatemala/>

Tasas

Según la estadística nacional de población del año 2000, la tasa de crecimiento de población es de 2,63% por año. La siguiente estadística muestra las diferentes razones del crecimiento de la población nacional.

Tasa	Porcentaje	Personas (aprox)
Nacimiento	35.05%	1,000
Fallecimiento	6.92%	1,000
Migración	-1.89%	1,000

<https://paisesdomundoenteiro.wordpress.com/2012/08/05/guatemala/>

Alfabetismo

Definición: En Guatemala la población mayor de 15 años que puede leer y escribir es parte del alfabetismo, el alfabetismo es la manera en que las personas pueden leer, escribir, pensar y describir sus ideas. En Guatemala existe una Población total de: 79,6%. (Masculina: 80,5%. Femenina: 78,6%) que son personas que pueden leer y escribir.

Cultura

Las actuales culturas de Guatemala reúnen en sí, numerosas influencias provenientes de las mayas, españolas, afro caribeñas, mexicanas y en menor medida estadounidenses, así como también del resto de América. Las influencias de los indígenas y de los colonos españoles aún pueden ser vistas por toda Guatemala. Los tejidos "típicos" y algunas vestimentas tradicionales se elaboran de forma tradicional maya; sin embargo, la transculturización ha tenido su influencia en las prendas de vestir, principalmente en la población indígena joven.

Agua Potable y Saneamiento

Cerca de 3 millones de guatemaltecos aún carecen de servicios públicos (datos del 2009) de agua potable y aproximadamente 6 millones de saneamiento. En el área rural, la cobertura de agua potable es del 60,7% y de saneamiento del 40,5%. Las zonas rurales con mayor déficit de cobertura son aquellas con alta población indígena. Por otra parte, se estima que sólo el 15% del agua que se distribuye en el país puede considerarse potable y que sólo el 5% de los sistemas de alcantarillado existentes posee algún tipo de tratamiento del agua residual. (<http://www.carasamericas.org/conoceGuatemala.html>).

Sistema de Salud

En Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es el ente rector de la salud. El sistema de salud se brinda a través del sector público, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el sistema privado.

Sistema Penitenciario Guatemalteco

“El sistema penitenciario es una institución gubernamental encargada de la custodia de las personas que se encuentran detenidas preventivamente y de las que en sentencia firme han sido declaradas culpables de delitos cometidos en contra de la sociedad, así como la entidad encargada de crear las instancias y políticas que tiendan a la reeducación y readaptación de los reclusos a la misma.”
(<http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala>).

III. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La encuesta es una de las herramientas más importantes para la investigación en el trabajo de campo antropológico. La encuesta se presenta como un encuentro humano integral entre el entrevistador y sus informantes. Desde ese punto de vista, la autenticidad del investigador y su actitud moral son tan cruciales como una adecuada construcción del rol del investigador. Más que en hacer muchas preguntas, la clave de la encuesta antropológica reside en escuchar. Pero antes que preguntar y escuchar el investigador tiene que descubrir cuestiones relevantes, y eso implica la necesidad de prestar una detenida y especial atención al contexto de descubrimiento.

Para realizar la respectiva encuesta y saber cuántas boletas debíamos realizar, se procedió a realizar la siguiente muestra estadística de conformidad con la fórmula siguiente:

$$N = \frac{n}{n(d)^2 + 1}$$

Granja Modelo de Rehabilitación Canadá

n=población meta = 17,000

d= porcentaje de posibilidades de error = 0.06

Resultado: N= 273.31

Redondeando el número se estableció que se realizarían 300 boletas en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá

Torre de Tribunales del Organismo Judicial

n=población meta = 23,000

d= porcentaje de posibilidades de error = 0.06

Resultado: N= 274.46

Redondeando el número se estableció que se realizarían 300 boletas en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la investigación. Cada tabla de resultados muestra un análisis y discusión de la información obtenida en el trabajo de campo, sobre la muestra que constituye una encuesta de trescientas (300) entrevistas distribuidas y dirigidas a personas particulares o visitantes de las personas reclusas en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla de la República de Guatemala.

El estudio y análisis de los resultados logra establecer la necesidad de establecer la propuesta de un cambio tecnificado en la implementación de medidas de seguridad en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla de la República de Guatemala.

En relación a la estructuración e integración de la encuesta, se puede decir que:

- a. Fue semi estructurado, en virtud de que se mantuvo un dialogo o conversación con las personas.
- b. Se integró de cuatro preguntas, las cuales se abordaron de lo general a lo particular y los resultados que se representaran gráficamente, se adjuntan en los anexos del trabajo de investigación.

III.1. Resultados obtenidos de las encuestas dirigidas a una muestra de trescientas personas individuales, entre hombres y mujeres, parientes, visitantes y reclusos de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla de la República de Guatemala, relativas a la variable dependiente Y, que establece el irrespeto a la

integridad del cuerpo y la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala en los últimos cinco años.

a. Pregunta número uno (1). ¿Usted se ha sentido afectada (o) en su intimidad como visitante o como interno al centro de penal Canadá de Escuintla, por el registro que se hace al ingresar?

a.1. Propósito de la interrogante: Determinar si la intimidad de las personas visitantes o internos del centro penal es vulnerada por el registro que se realiza al ingresar.

a.2 Descripción de los patrones de respuesta de las personas:

a.2.1. Doscientas setenta y ocho personas afirmaron que si ha sido vulnerada su intimidad por el registro que se hace al ingresar al centro penal y veintidós personas opinan que no consideran vulnerada su intimidad por el registro al ingreso al centro penal.

1. ¿Usted se ha sentido afectada (o) en su intimidad como visitante o como interno al centro de penal Canadá de Escuintla, por el registro que se hace al ingresar?

a.3. Análisis: El noventa y tres por ciento de la muestra representativa de los encuestados coincidieron en que si consideran que se ha vulnerado su intimidad en el momento en que se les realiza el registro para ingresar al centro penal y el siete por ciento de las personas respondieron que no consideran vulnerada su intimidad. Esto hace inferir que las personas que ingresan a los centros penales tanto como visitantes o como reclusos en un alto porcentaje consideran que al realizar el registro para poder ingresar a dichos centros han sentido afectada su intimidad.

b. Pregunta número dos (2). ¿Cómo considera la atención de los encargados de la seguridad del centro penal a su ingreso?

b.1. Propósito de la interrogante: Determinar cómo los visitantes e internos perciben el nivel de seguridad de los centros penales a su ingreso.

b.2 Descripción de los patrones de respuesta de las personas:

b.2.1. Veinte personas opinan que la atención de los encargados de seguridad del centro penal a su ingreso es excelente, ochenta personas manifestaron que es bueno y doscientas personas opinan que es malo.

b.3. Análisis: El sesenta y siete por ciento de la muestra representativa de los encuestados coincidieron en que la atención de los encargados de seguridad del centro penal a su ingreso es mala, ochenta personas opinan que es buena y veinte personas opinan que es excelente, constituyendo con esto es su mayoría una atención de mala calidad que pone en riesgo tanto a las personas visitantes como a los reclusos.

c. Pregunta número tres (3). ¿Ha recibido alguna clase de agresión verbal de parte del personal de seguridad del centro penal, al visitar a su familiar?

c.1. Propósito de la interrogante: Determinar si los visitantes han recibido agresiones verbales por parte del personal de seguridad del centro penal al momento de visitar a su familiar.

c.2 Descripción de los patrones de respuesta de las personas:

c.2.1. Doscientas treinta y cinco personas manifestaron haber recibido alguna clase de agresión verbal de parte del personal de seguridad del centro penal y sesenta y cinco personas expresan que no hay recibido ninguna clase de agresión verbal.

c.3. Análisis: El setenta y ocho por ciento de la muestra representativa de los encuestados coincidieron en que han recibido alguna clase de agresión verbal de parte del personal de seguridad del centro penal al visitar a su familiar y el veintidós por ciento de la muestra coincide en que no ha recibido ninguna clase de agresión verbal.

d. Pregunta número cuatro (4). ¿Ha realizado alguna denuncia por los abusos que se han cometido en su contra al visitar a su familiar o amigos?

d.1. Propósito de la interrogante: Determinar si las visitantes han realizado alguna denuncia debido a los abusos que se comenten en su contra al visitar a su familiar o amigo en el centro penal.

d.2 Descripción de los patrones de respuesta de las personas:

d.2.1. Doscientas veinte personas manifestaron que no han realizado ninguna denuncia por los abusos que se han cometido en su contra al visitar a su familiar o amigo en el centro penal y ochenta personas expresaron que si han denunciado los abusos cometidos en su contra.

d.3. Análisis: La gráfica señala que el setenta y tres por ciento de la muestra representativa de los encuestados coincidieron en que no han realizado ninguna denuncia en contra de los abusos que se han cometido

en su contra al visitar a su familiar o amigo en el centro penal y veintisiete por ciento de las personas si han denunciado los abusos.

III.2. Resultados obtenidos de una encuesta dirigida a 300 Abogados Postulantes Especialistas en Derecho Penal adjetivo y sustantivo, entre hombres y mujeres; en el edificio de la Torre de Tribunales y la Corte Suprema de Justicia relativas a la variable X, que establece falta de reforma a la doctrina obsoleta en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala.

En el presente apartado se presenta un análisis y discusión de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, de trescientas (300) entrevistas distribuidas y dirigidas a abogados postulantes especialistas en derecho penal adjetivo y sustantivo.

El instrumento utilizado, para la recolección de datos fue la encuesta, en virtud de que esta es un suceso de comunicación verbal o escrita que se establece entre dos o más personas, con el objeto de obtener una información o una ponencia, o bien para conocer la idiosincrasia de alguien. En relación a la estructuración e integración de la encuesta, se puede decir que:

- a. Fue semi estructurado, en virtud de que se mantuvo un dialogo o conversación con las personas.
- b. Se integró de cuatro preguntas, las cuales se abordaron de lo general a lo particular y los resultados que se representaran gráficamente, se adjuntan en los anexos del trabajo de investigación.

a. Pregunta número uno (1): ¿Considera usted que el centro penal Canadá de Escuintla tiene las medidas de seguridad adecuadas para los visitantes y el resguardo de los internos?

a.1. Propósito de la interrogante: Determinar si los abogados postulantes especialistas en derecho penal consideran que la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla de la República de Guatemala tiene medidas de seguridad adecuadas para los visitantes y los internos.

a.2 Descripción de los patrones de respuesta de las personas particulares:

a.2.1. Trescientos abogados afirmaron que las medidas de seguridad del centro penal para los visitantes y el resguardo de los internos no son adecuadas.

a.3. Análisis: Cien por ciento de la muestra representativa de los encuestados coincidieron en que las medidas de seguridad del centro penal para los visitantes y el resguardo de los internos no son adecuadas.

b. Pregunta número dos (2): ¿Considera que son adecuadas las medidas de seguridad que implementa los centros penales?

b.1. Propósito de la interrogante: Determinar si los abogados postulantes especialistas en derecho penal consideran que son adecuadas las medidas de seguridad que implementa los centros penales.

b.2 Descripción de los patrones de respuesta de las personas particulares:

b.2.1. Trescientos abogados afirmaron que las medidas de seguridad que implementa los centros penales no son adecuadas.

b.3. Análisis: Cien por ciento de la muestra representativa de los encuestados coincidieron en que las medidas de seguridad que implementa los centros penales no son adecuadas.

c. Pregunta número tres (3): ¿Considera que utilizar un sistema de escáner para el registro de las personas que ingresan al sistema penitenciario evitaría el contacto físico tutelando así la intimidad de las personas?

c.1. Propósito de la interrogante: Determinar la opinión de los abogados postulantes especialistas en derecho penal utilizar un sistema de escáner para el registro de las personas que ingresan al sistema penitenciario evitando el contacto físico y así tutelar la intimidad de las personas

c.2 Descripción de los patrones de respuesta de las personas particulares:

c.2.1. Doscientos noventa y ocho abogados afirmaron que la implementación de un sistema de escáner para el registro de las personas que ingresan al sistema penitenciario evitaría el contacto físico tutelando así la intimidad de las personas y dos abogados opinan que no.

3. ¿Considera que utilizar un sistema de escáner para el registro de las personas que ingresan al sistema penitenciario evitaría el contacto físico tutelando así la intimidad de las personas?

c.3. Análisis: El noventa y nueve por ciento de la muestra representativa de los encuestados coincidieron que la implementación de un sistema de escáner para el registro de las personas que ingresan al sistema penitenciario evitaría el contacto físico tutelando así la intimidad de las personas y uno por ciento de los abogados opinan que no.

d. Pregunta número cuatro (4): ¿Considera que es posible que un país extranjero nos pueda apoyar financieramente para comprar sistemas tecnificados de seguridad que ayuden a resguardar los derechos humanos, como es este caso, y así evitar los registros físicos, tanto de las visitas como a los internos?

d.1. Propósito de la interrogante: Determinar la opinión de los abogados postulantes especialistas en derecho penal sobre las posibilidad de que un país extranjero nos pueda apoyar financieramente para comprar sistemas tecnificados de seguridad que ayuden a resguardar los derechos humanos,

como es este caso, y así evitar los registros físicos, tanto de las visitas como a los internos.

d.2 Descripción de los patrones de respuesta de las personas particulares:

d.2.1. Doscientos setenta y cinco abogados coinciden que si es posible recibir el apoyo financiero de un país extranjero para comprar sistemas tecnificados de seguridad que ayuden a resguardar los derechos humanos, como es en este caso, y así evitar los registros físicos, tanto de visitas como a los internos y veinticinco abogados establecen que no es posible.

d.3. Análisis: Noventa y dos por ciento de la muestra representativa de los encuestados coincidieron que si es posible recibir el apoyo financiero de un país extranjero para comprar sistemas tecnificados de seguridad que ayuden a resguardar los derechos humanos, como es en este caso, y así evitar los registros físicos, tanto de visitas como a los internos y el ocho por ciento de la muestra opina que no es posible.

IV. DIAGNÓSTICO DE LOS RESULTADOS

1. En relación a los resultados obtenidos de nuestra encuesta con muestra aleatoria simple científica de trescientas (300) personas particulares o visitantes y reclusos de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla de la República de Guatemala, relativo a la variable dependiente Y, que establece el irrespeto a la integridad del cuerpo y la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala en los últimos cinco años, se pudo determinar que las cuatro interrogantes presentadas en la encuesta a la totalidad de la muestra elegida en su mayor porcentaje consideran vulnerada su intimidad en el momento en el que se realiza el registro previo al ingreso de los mismos en el centro penal, la atención de los encargados de seguridad del mencionado centro se muestra muy deficiente poniendo en riesgo la integridad física y moral de las personas visitantes o de los que ahí se encuentran recluidos. En consecuencia las personas anteriormente relacionadas se ven en la necesidad de plantear denuncia por la vulneración a sus derechos. En síntesis los resultados de esta encuesta demuestran una clara vulneración de los derechos humanos de los visitantes y reclusos de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla de la República de Guatemala.
2. En concordancia con los resultados obtenidos de la encuesta dirigida a 300 abogados postulantes especialistas en derecho pena adjetivo y sustantivo, entre hombres y mujeres, en el Edificio de la Torre de Tribunales y la Corte Suprema de Justicia, relativas a la variable X, que establece falta de reforma a la obsoleta doctrina en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala, se pudo determinar que las cuatro preguntas presentadas en la encuesta a la

totalidad de la muestra elegida, los abogados postulantes especialistas en derecho penal sustantivo y adjetivo consideran que las medidas de seguridad del centro penal no son adecuadas para los visitantes y el resguardo de los internos. Es importante hacer mención que de los resultados obtenidos también es notorio que los abogados opinan en su mayor porcentaje que es prudente implementar un sistema de escáner para el registro de las personas que ingresan al sistema penitenciario evitando con ello el contacto físico y a su vez tutelando la intimidad de las personas la cual se ve vulnerada con el registro que actualmente se lleva a cabo en los centros penales del sistema penitenciario y principalmente de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla de la República de Guatemala. También se considera que es viable que un país extranjero contribuya a la implementación de este sistema tecnificado de seguridad, resguardando así los derechos humanos, tanto de los reclusos como de los visitantes de los centros penales.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.1. Conclusiones

Las investigaciones bibliográficas y la encuesta practicada para determinar las causas y los efectos del problema principal, nos permitió llegar a las siguientes conclusiones:

1. Se comprueba la hipótesis: “El irrespeto a la integridad del cuerpo y de la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala, en los últimos cinco años, es debido a la obsoleta doctrina en materia penitenciaria”.
2. La falta de una propuesta para una nueva doctrina que reforme la doctrina obsoleta en materia penitenciaria en los diferentes centros de detención, incrementará las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad, con las secuelas negativas que conllevan las abyectas prácticas rutinarias en todos los centros de detención del país.
3. Estadísticas consultadas en las diferentes instancias relacionadas con el tema y los resultados de la encuesta, demuestran que los casos de violaciones a los derechos humanos, aumentan anualmente, debido a la práctica de la doctrina obsoleta vigente en el sistema penitenciario de la república de Guatemala.
4. La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República de Guatemala, constituye una vulneración por parte del Estado de la obligación de brindar condiciones dignas a la vida de los internos.
5. La vulneración de los derechos de los reclusos se extiende a distintas áreas tales como el trabajo, la educación, la alimentación, la salud, la familiar, la recreación, etc.

6. La suspensión repentina e injustificada de las visitas familiares o íntimas, es otra forma de tortura frecuente en los diferentes centros carcelarios del país
7. Las violaciones a los derechos humanos son las acciones u omisiones del personal de seguridad y custodia de los centros carcelarios del país.
8. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 7 y 10 establece: Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
9. Los internos son amenazados, cuando se atreven a denunciar la violación a sus derechos; no obstante, se omite salvaguardar su integridad psicofísica por lo que se propicia la agresión hacia los mismos.
10. La tortura, los malos tratos o tratos degradantes son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales, proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas de nivel internacional y nacional.
11. Los guardias de los centros de privación de libertad, no están capacitados para ejecutar sus funciones adecuadamente, en el marco de una nueva doctrina
12. Los Sistemas Penitenciarios en Guatemala actualmente no rehabilitan al delincuente.
13. Durante todos los tiempos la tortura ha existido y ha sido utilizada para cumplir diversos fines y se le considera como el extremo de la angustia, del dolor somático y psíquico.
14. La tortura deja efectos, secuelas y complicaciones en las personas que las sufrieron, así como también en el nivel familiar y de la comunidad, tiempo después de la agresión.

V.2. Recomendaciones

Al terminar esta investigación y con el fin que podamos realizar cambios al Sistema Penitenciario, especialmente en la rehabilitación del delincuente, transformando progresivamente la institución establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala, como también lo concerniente al respecto de los tratados en Derechos Humanos en este ámbito, recomendamos lo siguiente:

1. Al Estado de Guatemala para que realice planes de acción dentro de los Centros de Privación de Libertad, que coadyuven a seguir la protección y defensa de los derechos humanos, la integridad del cuerpo y la psique humana.
2. Realizar impostergablemente una reforma al Sistema Penitenciario guatemalteco, basada en el estricto respeto a los derechos humanos, a la igualdad, la inclusión social, étnica, género y por preferencia sexual.
3. Mejorar las condiciones del Sistemas Penitenciarios para que se convierta en verdadero centro de rehabilitación del delincuente y no como “Universidad del crimen”, como actualmente se le considera.
4. Al Estado de Guatemala, garantizar a los reclusos sus derechos fundamentales que los asisten como seres humanos, incluyendo el derecho de recibir atención médica física y mental del más alto nivel posible, no importando la naturaleza de su delito.
5. Realizar capacitaciones en el marco de los derechos humanos a los guardias de los Centros de Privación de Libertad, con el fin que ellos sean los primeros en garantizar los derechos de los privados de libertad.

6. Que la República de Guatemala aborde desde el marco de las obligaciones generales que los estados tienen en relación al cumplimiento de la normatividad en materia de derechos humanos y que el sustrato de estos deberes generales esté constituido por la obligación tripartita de proteger, respetar y garantizar.

VI. BIBLIOGRAFÍA

ALES, C- BORDA, R- ALDERETE LOBO, R.:“Sobrepoblación carcelaria en la Argentina. Diagnóstico de experiencias y posibles líneas de acción”, en Colapso del sistema carcelario (por CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales) Ed. Siglo XXI, Bs. AS.

AMEZCUA NORIEGA, Octavio. El marco normativo de prevención, investigación y sanción de la tortura. México 2012. Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos AC.

BARATTA, A.: Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, Es. Siglo XXI, Bs. As, 2004.

BARATTA, ALESSANDRO. “Requisitos mínimos del respeto de los derechos. Humanos en una ley penal”, en Nuevo Foro Penal, N° 34, Bogotá, 1986.

BARBOZA VERGARA, A.: “Democracia y derechos humanos en la teoría política de Norberto Bobbio” en Co-herencia N°2 Vol. 3, Bogotá, 2005.

BARRIOS FLORES, F.: “El empleo de medios correctivos en prisión” en Revista de Estudios penitenciarios N° 253, Madrid, 2007.

BAUMAN, Z.: Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias, Ed. Paidós, Bs. As. 2005.

BENTHAN, JEREMY. El Panóptico. Madrid, 1989.

BOBBIO, N.: El tiempo de los derechos, Ed. Sistema, Madrid, 1991.

BOBBIO, N.: Sobre el fundamento de los derechos humanos, Ed. Gedisa, Barcelona, 1992.

BOBBIO, N: “La primacía de los derechos sobre los deberes” en Teoría general de la Política, ED. Trotta, Madrid.

BOGA RIPERT, REMEI. Confrontación o colaboración en tratamiento penitenciario y derechos humanos. Bosch, España, 1994.

BORDA, R.- POL. L., KLETZEL, G., SAPOZNIK, D.: “La situación carcelaria. Una deuda de nuestra democracia”, en Derechos Humanos en Argentina, Informe CELS, 2008. Ed. Siglo XXI, Bs. As, 2008.

BORDA, R.- POL. L: “Sobrepoblación y hacinamiento carcelario. La instrumentación del fallo Verbitsky y otras estrategias para solucionar el problema” en Informe derechos humanos CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) 2007 Ed. Siglo XXI, Bs. As, 2007.

BORDA, R.: “Las políticas de privación de libertad” en Derechos Humanos en Argentina Informe 2005. CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Ed. Siglo XXI, Bs. As, 2005.

BOVINO, ALBERTO. "Control judicial de la privación de libertad y derechos humanos", en Diplacido, Fabián J. (ed.). Revista ¿Más Derecho?, Año 1, No. 1, Buenos Aires, noviembre de 2000.

BULYGIN E., “Sobre el estatus ontológico de los derechos humanos” en Cuadernos de Filosofía del Derecho, N°4, 1987.

BURGOS LUENGO, FRANCISCO JAVIER. La tortura y sus métodos a lo largo de la historia. Provincia Jaen 2011. Revista digital Innovación y Experiencias Educativas.

CARRANZA E.: “Política Criminal y Penitenciaria en América Latina y el Caribe” en Vigencia de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Reforma Penal Internacional, ILANUD (Instituto latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente). Sociedad Cubana de Ciencias Penales. La Habana, 2008.

CASTILLO, JORGE MARIO. Prevención y abordaje de la tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en las cárceles de Guatemala. Guatemala 2005. Segundo seminario sobre la prevención y abordaje de la tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en las cárceles de Guatemala. Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

CASTILLO, MARGARITA. Revista Diálogo. Guatemala, agosto 2005.

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS NACIONALES –CIEN- Lineamientos de Política Económica, Social y de Seguridad Penitenciario 2012-2020, Guatemala, octubre 2011.

CONDE, CÁNDIDO. Derecho Penal Parte General, 2ª Ed. 1990.DECRETO

COYLE, ANDREW. Manual para el personal penitenciario. 2^a. Edición. 2009. Centro Internacional de Estudios Penitenciarios.

D'ESTEFANO PISANI, M.: "Mariano Ruiz-Funes penitenciarista", en Últimos Estudios Criminológicos de Mariano Ruiz-Funes. Libro Homenaje. La Habana, Ed. Jesús Montero, 1955.

DE ROCHA, JOAQUÍN. Experiencias en el área política penitenciaria y derechos humanos, ediciones del puerto de argentina 1997.

DEL OLMO, ROSA. "Porqué el actual silencio carcelario". Caracas. 1999.

DEL OLMO, ROSA. "Violencia, sociedad y justicia en América Latina". México, 1995.

FERRAJOLI, L.: "Sobre los derechos fundamentales" traducción de

CARBONELL M. en Cuestiones Constitucionales N° 15, México, 2006
Derecho y razón, teoría del galantismo penal, Ed. Trotta, Madrid, 1995.

FIGUEROA SARTI, RAÚL. La tortura en Guatemala: prácticas del pasado y tendencias actuales. Guatemala 2011. Red Nacional de Gestores Culturales. La evaluación psicológica de alegaciones de tortura. Protocolo de Estambul: manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Dinamarca 2009. International Rehabilitation Council for Torture Victims

FOUCAULT, M.: La verdad y las formas jurídicas, Ed. Siglo XXI, México, 2002.

GARCÍA VALDÉS, CARLOS. “Introducción a la penología”. Publicación del instituto de criminología de la Universidad complutense. Madrid 1981.

GARCÍA VALDÉS, CARLOS. Estudios de Derecho Penitenciario.

GARCÍA, J. Y SANCHA, V. (1985). Psicología Penitenciaria. Madrid: Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

GARRIDO, V. Y GÓMEZ A.M. (1995). La Educación Social en el ámbito penitenciario. Comunicación, Lenguaje y Educación, 27, p.p.53-60.

GARRIDO, V. Y GÓMEZ A.M. (1996). El Modelo cognitivo aplicado a delincuentes institucionales. El programa de pensamiento pro social. Revista Complutense de Educación, 7 (2), p.p.137-156.

GUDÍN RODRÍGUEZ, FAUSTINO. Introducción Historia de las Prisiones.

GUZMÁN DALBORA L. “Doctrina de la Seguridad Ciudadana en Libro de Conferencias magistrales del XIV Congreso Derecho Penal, Valparaíso, Noviembre de 2002.

HERNÁNDEZ, A “¿Fundamentación o protección de los derechos humanos? La tesis de BOBBIO y BEUCHOT “, en Isonomía, N° 6, México, 1997.

HOBBS, T: *Leviatán o la Materia, Forma y Poder de una República Eclesiástica y Civil*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1998.

JOHN HOWARD. "Etat des prisons, des Hopitaux et des maisons de forcé". París 1788.

LARA PONTE, R. "Derechos humanos y Constitución" en *El significado actual de de la Constitución. Memoria del Simposio Internacional* Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1998.

LEY NUMERO 40-2010, del Congreso de la República de Guatemala. *Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes*. Guatemala, noviembre de 2010.

LITVACHKY, P-MARTINEZ. M. J.: "La tortura y las respuestas judiciales en la provincia de Bs. As" en *Colapso del sistema carcelario (por CELS-Centro de Estudios Legales y Sociales)* Ed. Siglo XXI, Bs. AS.

LÓPEZ MARTÍN, ANTONIO. *Cien años de Historia Penitenciaria en Guatemala*. 1978.

MANZANOS BILBAO, C.: "Muertes oscuras en prisión" Inédito.

MAPELLI CAFFARENA, B.: "Contenido y límites de la privación de libertad", en *Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, Interrogantes penitenciarios en el quincuagésimo aniversario de la declaración universal de los derechos humanos, N°12 Extraordinario*, San Sebastián, 1998.

MARQUEZ I.: “El caso Verbistky” disponible en www.cels.org.ar.

MARQUEZ MENDOZA, Octavio. Tortura, dolor psíquico y salud mental. México 2004. Profesor investigador y jefe del área de salud mental del instituto de investigaciones en Ciencias Médicas de la Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados. Universidad Autónoma del Estado de México.

MATHIESEN, T.: “Diez razones para no construir más cárceles” en Nueva Doctrina Penal, N° 1, Bs. As, 2005, pg.

MIR PUIG, SANTIAGO. "Problemática de la pena y seguridad ciudadana", en El derecho penal en el Estado Social y Democrático de Derecho.

MONDINO, E.: “Las cárceles de Argentina” Informe defensoría del pueblo de la Nación Argentina, Bs. As, 2006.

MORLACHETTI, A.: Crónicas desangeladas, Ed. Fundación Pelota de trapo, Bs. As. 2007.

MOSCATO, C.: “Los Derechos de las personas privadas de libertad. Jurisprudencia”. Disponible en www.cels.org.ar.

NEUMAN, E.: No a la Prisión, Ed. Abeledo Perrot., Bs. As, 2000.

NINO, C.S.: Ética y Derechos Humanos, Ed. Astrea, Bs. As, 1984.

PARMA, C.: Derecho Penal Posmoderno, Ed. Ara. Lima. Perú 2005.

PEÑA, MATEO. “Antecedentes de la prisión como pena privativa de libertad en Europa hasta el siglo XVII” en Historia de la prisión. Teorías Economicistas: Crítica, Dir. García Valdés, Carlos, Madrid, 1997.

PILOÑA ORTIZ, Gabriel Alfredo. Guía Práctica sobre Métodos y Técnicas de Investigación Documental y de Campo. Editorial GP Editores, Primera Edición, Guatemala. 2008.

PINTO QUINTANILLA, J.C.: Cárceles y familia Ed. Dikaiona. La Paz 1999.

REDONDO, GUSTAVO. “El liberalismo autoritario 1848-1870”. Historia Universal, Tomo XI.

REYES, HERNÁN. Las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica. Septiembre 2007. Internacional Review of the Red Cross. No.867 de la versión original.

RIBERA BEIRAS, I.: Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales. Coordinador: Iñaki Rivera Beiras. Ed Bosch. Barcelona 1995.

RIOS MARTIN, J.C –CABRERA CABRERA, P.: Mirando el abismo: el régimen cerrado. Ed. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2002.

RODRÍGUEZ BARILLAS, Alejandro. Política educativa penitenciaria, iccp, Guatemala, 2002, mimeo. Rodríguez Barillas, Alejandro Análisis crítico de la Política Criminal 1994-1998, Ediciones del Instituto, Guatemala, 1999.

RODRÍGUEZ SÁENZ, JORGE. Derechos fundamentales en la cárcel. Referencia al derecho de defensa en tratamiento penitenciario y derechos humanos. Bosch, España, 1994.

ROMERO, J.A.: “Dos propuestas para superar la parálisis paradigmática penitenciaria” Conferencia pronunciada en el Foro: “DERECHOS HUMANOS Y PRISION EN EL SIGLO XXI” En el marco de los festejos al 50 Aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. 15 de Mayo de 2008. Colima. México. Disponible en www.terragnijurista.com.ar .

ROXIN, C.: Derecho Penal Parte General, Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo, Javier de Vicente Remesal, T. I Civitas, Madrid, 1997.

SABATO, E.: Antes del fin Ed. Booket. Bs. As 2005.

SALINAS P.: La Crisis de los Sistemas Penitenciarios. Cárcel de Mendoza. Paradigma de un atropello. Ed. APPDH, La Plata, 2005.

SANPEDRO, J. A.: “La cárcel hoy y mañana en Chile, Colombia, España y Perú”; en Jornada Criminológica- Penitenciaria San Sebastián, Marzo 1998.

SANTIZO SANTOS, MARYLIN LOURDES, Tesis “Debilidades y Fortalezas del Sistema Penitenciario Guatemalteco, Guatemala, junio 2006. Pago. (i) (ii) 1 y 2

SANZ DELGADO, E.: "Los derechos humanos en el interior de la prisión en los albores del s. XXI" Conferencia pronunciada en la Semana

Conmemorativa de los Derechos Humanos. 3 de diciembre de 2007.
Monterrey. Nuevo León. México (inédita).

SANZ, NIEVES. “Alternativas a la pena privativa de libertad”. 2000.
Sistema penitenciario guatemalteco.

TAMARIT, SUMALLA. Curso de Derecho Penitenciario.

TÉLLEZ AGUILERA, A.: Las nuevas reglas penitenciarias europeas del
Consejo de Europa (una lectura desde la experiencia española).
Madrid, 2006.

TÉLLEZ AGUILERA, ABEL. Los sistemas penitenciarios y sus prisiones,
Derecho y realidad.

TOMAS Y VALIENTE, FRANCISCO. La tortura en España. Barcelona.

URRUTIA CANIZALES, Axel Javier. Sistema penitenciario de la republica
de Guatemala, realidad y teoría. Guatemala 2007. Universidad de
San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

VALVERDE MOLINA, J: “Retos penitenciarios al final del siglo XX”.

VIDAL BOTA, J. “La dignidad humana y sus implicaciones éticas”.
Disponible en www.aceb.org.

ZAFFARONI, E. R, ALIAGA, A, SLOKAR, A.: Derecho Penal. Parte general
Ed Ediar Bs.AS 2000.

ZAFFARONI, E.R: Manual de Derecho Penal. Parte general, Ed. Ediar, 1989.

ZÚÑIGA RODRIGUEZ, L.: “Instrumentos jurídicos para prevenir la tortura y los tratos inhumanos y degradantes” en: La prevención y erradicación de la tortura y malos tratos en los sistemas democráticos: XXII Cursos de verano en san Sebastián, XV cursos Europeos, UPV/EHU. Arateko. Sevilla, 2003.

Anexo 1. Árbol de problemas e hipótesis de trabajo.

Árbol de problemas

Tópico: Reformas Penitenciaria

Efecto (variable dependiente o Y)

Irrespeto a la integridad del cuerpo y la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala en los últimos cinco años.

Problema central

Falta de reforma al sistema penitenciario de la República de Guatemala.

Causa principal (Variable independiente o X)

Falta de reforma a la obsoleta doctrina en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala.

Hipótesis de trabajo:

“El irrespeto a la integridad del cuerpo y de la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala, en los últimos cinco años, es debido a la obsoleta doctrina en materia penitenciaria”.

**Anexo 2. Árbol de objetivos y medio de solución de la problemática.
Árbol de objetivos**

Fin u objetivo general

Respeto a la integridad del cuerpo y de la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala.

Objetivo específico

Aprobar o rechazar la hipótesis: “El irrespeto a la integridad del cuerpo y de la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala, en los últimos cinco años, es debido a la obsoleta doctrina en materia penitenciaria”.

Medio

Propuesta de una nueva doctrina para el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala.

Anexo 3. Medio para solucionar la problemática

Objetivo Específico

Reformar el sistema penitenciario de República de Guatemala.

Resultado 1

Estudio sobre la tortura física en el sistema penitenciario de la República de Guatemala.

Resultado 2

Estudio sobre la exclusión social, étnica, de género y por preferencia sexual en el sistema penitenciario de la República de Guatemala.

Resultado 3

Estudio sobre la tortura psicológica en el sistema penitenciario de la República de Guatemala.

Resultado 4

Manual de seguridad para el sistema penitenciario de la República de Guatemala.

Anexo 4. Boletas de investigación aplicada

BOLETA:

Universidad Rural de Guatemala.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Tema

Propuesta de una nueva doctrina para el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala.

Objetivos de la encuesta

Comprobar la variable dependiente Y: Irrespeto a la integridad del cuerpo y la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala en los últimos cinco años.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA BOLETA DE ENCUESTA

- 1) Marque con X la opción de respuesta, que usted considera mejor a cada pregunta.

Sexo, edad, escolaridad

Género:

Femenino o Masculino

Qué edad tiene:

Entre 20 y 30

Más de 50

Entre 30 y 50

Encuesta:

1. ¿Usted se ha sentido afectada (o) en su intimidad como visitante o como interno al centro de penal Canadá de Escuintla, por el registro que se hace al ingresar?

Si No

2. ¿Cómo considera la atención de los encargados de la seguridad del centro penal a su ingreso?

Excelente Bueno Malo

3. ¿Ha recibido alguna clase de agresión verbal de parte del personal de seguridad del centro penal, al visitar a su familiar?

Si No

4. ¿Ha realizado alguna denuncia por los abusos que se han cometido en su contra al visitar a su familiar o amigos?

Si No

Anexo 5. Boletas de investigación aplicada

BOLETA:

Universidad Rural de Guatemala.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Tema

Propuesta de una nueva doctrina para el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala.

Objetivos de la encuesta

Comprobar la variable independiente X: Falta de reforma a la obsoleta doctrina en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA BOLETA DE ENCUESTA

- 1) Marque con X la opción de respuesta, que usted considera mejor a cada pregunta.
- 2) Haga una breve descripción de su sugerencia en la casilla correspondiente.

Sexo, edad

Género:

femenino o masculino

¿Qué edad tiene?

Entre 20 y 30

Más de 50

Entre 30 y 50

Encuesta:

1. ¿Considera usted que el centro penal Canadá de Escuintla tiene las medidas de seguridad adecuados para los visitantes y el resguardo de los internos?

Si

No

2. ¿Considera que son adecuadas las medidas de seguridad que implementa los centros penales?

Si

No

3. ¿Considera que utilizar un sistema de escáner para el registro de las personas que ingresan al sistema penitenciario evitaría el contacto físico tutelando así la intimidad de las personas?

Si

No

4. ¿Considera que es posible que un país extranjero nos pueda apoyar financieramente para comprar sistemas tecnificados de seguridad que ayuden a resguardar los derechos humanos, como es este caso, y así evitar los registros físicos, tanto de las visitas como a los internos?

Si

No

Anexo 6. MATRIZ DE LA ESTRUCTURA LÓGICA

COMPONENTES DE IMPLEMENTAR LA DOCTRINA	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
OBJETIVO GENERAL: Protección al derecho a la integridad del cuerpo y de la Psique humana, en el Sistema Penitenciario de Guatemala.	En los 6 meses disminuirá en el 100% las denuncias de parte los internos (as) en los centros penales a cargo del Sistema Penitenciario.	* No habrán denuncias en el ministerio público ni en el organismo judicial.	* Interés del ministerio de gobernación de implementar la Doctrina.
			* Existen los recursos Financieros para implementar la doctrina.
		*Informe que presentarán los encargados de los centros penales a las autoridades del Sistema Penitenciario donde se detalla la implantación de la Doctrina.	*Abra interés de parte de las autoridades del Sistema penitenciario y del Ministerio de Gobernación de respetar los derechos de los internos e (as)
OBJETIVO ESPECÍFICO: El irrespeto a la integridad del cuerpo y de la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala, en los últimos cinco años, es debido a la obsoleta doctrina en materia penitenciaria.	Finales del segundo semestre, se habrá implementado el plan de la nueva Doctrina.		*Que en los centros penales y el ministerio de gobernación lleven a cabo directrices para la aplicación de la doctrina.

		* Formatos e instrumentos que ayuden a verificar el respecto de los derechos de los internos (as).	* Contar con los recursos Financieros, y humanos para poder aplicar la doctrina.
RESULTADO NO. 1. Estudio sobre la tortura física en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala	Evaluando en la cuarta semana del primer mes de iniciado el proyecto.	*Registro que hace constar que no se encuentra denuncias por violación a derechos a los internos (as) en los centros penales.	
A.1. Programa de Investigación de reos torturados	A finales de la segunda semana, del primer mes se habrá realizado un estudio de las ventajas de obtener un resultado positivo en la implementación de la doctrina.	* Estudio de campo	
A.2. Programa de Protección a los Derechos Humanos.	En la tercera semana, del primer mes se habrán conseguido la ayuda económica respectiva.	*Informe de auditoría donde establezca que se han obtenido los recursos financieros para la puesta en marcha el proyecto de la nueva doctrina.	
A.3. Reestructuración física y tecnológica de los Sistemas Penitencias.	A finales de la cuarta semana, del primer mes, se contará con	* Documento donde se encuentra la evaluación.	

	el cambio garantizando así los derechos de los internos (as).		
A.4. Programa de Capacitación	A principios de la cuarta semana, del primer mes, se habrá terminado la capacitación	* Informe donde se quedó registrado la capacitación	
RESULTADO NO. 2. Estudio sobre la exclusión social, de etnia, de género y por preferencia sexuales en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala	Plan de capacitación sobre los derechos humanos	*Se contará con un informe sobre la capacitación y como ayudado en la protección de los derechos humanos.	
A.1. Programa de capacitación y divulgación de los derechos de las personas por motivo de raza, género y preferencia sexual	El 100% del personal de los centros penales no han sido seleccionados para participar en la capacitación.	*Listado de participantes. * Evaluación del evento y a los capacitados. *Informe sobre la capacitación. *Facturas de los gastos u honorarios profesionales.	
A.2. Conformación de la Unidad Coordinadora	Personal seleccionado para participar en la capacitación en la segunda semana del	*Listado de las personas seleccionadas.	

	cuarto mes.		
A.3. Programa de análisis de condiciones y evaluaciones de los centros de Privación de Libertad			
RESULTADO NO. 3. Estudio sobre la tortura Psicológica en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala	En el cuarto mes se habrá elaborado el acuerdo ministerial de los centros penales.	*Manual de funciones. * Aprobación del Acuerdo Ministerial.	
A.1. Convocatoria a instancia involucradas	En la cuarta semana del segundo mes se contará con el acuerdo Ministerial que contendrá la normativa jurídica de los centros penales	*El Acuerdo Ministerial	
A.2. Reuniones preparatorias para dar a conocer la importancia de la propuesta de una nueva doctrina respecto a los derechos humanos de las personas que ingresan al Sistema Penitenciario de la República de	Por parte del departamento Jurídico del Ministerio de Gobernación, se ha evaluado en el tercer mes la implementación del Acuerdo Ministerial.	*Documento elaborado por el departamento jurídico del Ministerio de Gobernación, explicando los resultados de la implementación del Acuerdo Ministerial.	

Guatemala y su aplicación entre los convocados			
A. 4. Memorias y planes de trabajo			
RESULTADO NO. 4. Manual de Seguridad para el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala	El 100% del personal de contabilidad es capacitado sobre el control interno de inventario de mercadería en el tercer y cuarto mes.	*Listados de participantes. * Evaluaciones. *Plan de capacitación. *Invitaciones.	
A.1.Convocatoria instancia involucradas.			
A.2. Reuniones preparatorias para dar a conocer la importancia de la propuesta de una nueva doctrina respecto a los derechos humanos de las personas que ingresan al Sistema Penitenciario de la República de Guatemala y su aplicación entre los convocados			
A.3. Organización de la directiva de la unidad coordinadora	Plan evaluado en la tercera semana del cuarto mes.	*Informe de la Evaluación del Plan.	

A.4. Memorias y planes de trabajo			
-----------------------------------	--	--	--

Anexo 7. AJUSTE DE COSTOS Y TIEMPOS

Resultados y actividades	Insumos requeridos			Código presupuestario	Mes, Trimestre Año
	Número y descripción de los insumos.	Precio Unitario	Total		
RESULTADO NO. 1. Estudio sobre la tortura física en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala			Tiempo 12 meses cantidad 22 centros		
A.1. Programa de Investigación de reos torturados	a) Papelería y útiles b) 2 auxiliares y la contratación de un experto en el tema	Q. 5,000.00 Q. 10,000.00	Q.120,000.00 Q.120,000.00	2-241	M1-T1-A1
A.2. Programa de Protección a los Derechos Humanos.	Equipo de escaneo	Q.100,000.00	Q2.000,000.00	mar-35	M1-T1-A1
A.3. Reestructuración física y tecnológica de los Sistemas Penitencias.	Supervisión de parte de la empresa que venderá el equipo de seguridad tecnificado	Q.2,000,000.00	Q.44.000,000.00	02-241	M1-T1-A1
A.4. Programa de Capacitación		Q2,000.00	100,0000.00		
RESULTADO NO. 2. Estudio sobre la exclusión social, de etnia, de género y por preferencia sexuales en el Sistema Penitenciario de la			Q.40,000.00		

República de Guatemala					
A.1. Programa de capacitación y divulgación de los derechos de las personas por motivo de raza, género y preferencia sexual.	Contratación de 2 expertos en el tema	Q.10,000.00	Q.220,000.00	03-329	M2-T1-A1
A.2. Conformación de la Unidad Coordinadora	No hay costo porque estará bajo la responsabilidad del personal del centro penal respectivo.				
A.3. Programa de análisis de condiciones y evaluaciones de los centros de Privación de Libertad			Q.100,000.00		
RESULTADO NO. 3. Estudio sobre la tortura Psicológica en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala	Contratación de 2 expertos	Q.10,000.00	Q.220,000.00	03-321	M2-T1-A1
A.1. Convocatoria a instancia involucradas	No hay costo porque estará bajo la responsabilidad del personal del centro penal respectivo.				
A.2. Reuniones preparatorias para dar a conocer la	Contratación de 2 expertos	Q10,000.00	Q.220,000.00	01-122	M3-T1-A1

importancia de la propuesta de una nueva doctrina respecto a los derechos humanos de las personas que ingresan al Sistema Penitenciario de la República de Guatemala y su aplicación entre los convocados					
A.3. Memorias y planes de trabajo	No hay costo porque estará bajo la responsabilidad del personal del centro penal respectivo.				
RESULTADO NO. 4. Manual de Seguridad para el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala	No hay costo los efectúa el personal de los centros penales.				
A.1.Convocatoria instancia involucradas.	No hay costo lo realiza el personal de los centros penales.				
A.2. Reuniones preparatorias para dar a conocer la importancia de la propuesta de una nueva doctrina respecto a los derechos humanos de las personas que ingresan al Sistema Penitenciario de la	Contratación de 2 expertos	Q10,000.00	Q.220,000.00	01-122	M3-T1-A1

República de Guatemala y su aplicación entre los convocados					
A.3. Organización de la directiva de la unidad coordinadora					
A.4. Memorias y planes de trabajo		Q.148,000.00	Q.47,508.000.00		

**Anexo 8. PLAN DE TRABAJO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

RESULTADO/ACTIVIDADES	PARTE RESPONSABLE	MES UNO				MES DOS				MES TRES				MES CUATRO				MES CINCO				MES SEIS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		RESULTADO NO. 1. Estudio sobre la tortura física en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala	Dirección General del Sistema Penitenciario																						
A.1. Programa de Investigación de reos torturados	Los centros penales																								
A.2. Programa de Protección a los Derechos Humanos.	Gobierno central y Extranjero																								
A.3. Reestructuración física y tecnológica de los Sistemas Penitenciarios.	Autoridades de los centros penales																								
A.4. Programa de Capacitación	Los centros penales																								
RESULTADO NO. 2. Estudio sobre la exclusión social, de etnia, de género y por preferencia sexuales en el Sistema Penitenciario de la República de Guatemala																									

RESUMEN GENERAL

En la anterior investigación se puso de manifiesto la conducta obsoleta del personal del Sistema Penitenciario de la República de Guatemala, pues ha sido una constante violación a los derechos humanos, por lo cual, se requiere de una protección jurídica, ello a través de una reforma y la consagración de una nueva doctrina al Sistema Penitenciario de la República de Guatemala que tenga como objeto modificar la ya existente y también obsoleta doctrina penitenciaria.

Del resultado uno se concluyo que las personas a cargo de los Centros de Privación de Libertad son a menudo los principales actores de violaciones a los derechos humanos de los reos y que las políticas administrativas han fracasado por la falta de capacitación del personal que dirige y controla cada uno de los Centros Privativos de Libertad; en el resultado número dos se determinó que los Centros de Privación de Libertad no están estructurados para recibir personas con otras tendencias sexuales, por lo tanto, su convivencia en estos centros se vuelve muchas veces más incómoda de lo que es para una persona heterosexual.

El resultado numero tres estableció la importancia del Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario como entes ejecutores de la propuesta deberán realizar esfuerzos conjuntos para adquirir el sistema de escaneo por rayos equis para aplicar la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos y erradicar los métodos obsoletos de registro a las personas que visitan las cárceles del sistema penitenciario guatemalteco. En el último resultado se determinó la importancia de la implementación de nuevas tecnologías en el sistema penitenciario en el ámbito de registro de las personas que ingresan a los centros carcelarios del país, que

influiría notablemente en el cumplimiento del respeto a los derechos humanos de los visitantes e internos.

Informe final de graduación

RESULTADO III
ESTUDIO SOBRE LA TORTURA PSICOLÓGICA EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA

Presentado al honorable tribunal examinador por:
Sergio Oswaldo Güix Guamuch
en el acto de investidura previo a su graduación como
Magister in Artibus en Derechos Humanos y Doctorae Philosophae en
Derechos Humanos

Universidad Rural de Guatemala
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Guatemala, julio 2016

Este documento fue presentado por el autor, previo a obtener el título académico Magister in Artibus en Derechos Humanos y Doctorae Philosophae en Derechos Humanos.

Guatemala, julio 2016

Índice

CONTENIDO	Págs.
I. Introducción.....	1
II. Estudio sobre la tortura psicológica en el sistema penitenciario de la república de Guatemala.....	2
III. Descripción de la propuesta y los resultados que la integran.....	15
IV. Desarrollo del resultado.....	20
IV.1 Actividades.....	20
IV.1.1. Actividad 1. Convocatoria a instancias involucradas.....	20
IV.1.2. Actividad 1.1 Convocatoria a representantes de las personas que ingresan a las cárceles del sistema penitenciario de Guatemala.....	21
IV.1.3. Actividad 2. Reuniones preparatorias para dar a conocer la importancia de la propuesta de una nueva doctrina de respeto a los derechos humanos de las personas que ingresan al sistema penitenciario de Guatemala y su aplicación entre los convocados..	21
IV.1.4. Actividad 3. Organización de la directiva de la unidad coordinadora.....	22
IV.1.5. Actividad 4. Memorias y planes de trabajo.....	22
IV.1.6. Actividad 5. Evaluación y seguimiento.....	25

CONTENIDO	Págs.
IV.2 Productos esperados.....	26
V. Conclusiones y recomendaciones.....	28
V.1 Conclusiones.....	28
V.2. Recomendaciones.....	29
VI. Bibliografía.....	30

ANEXOS

Anexo 1 Ajuste de costos del resultado.....	34
Anexo 2 Plan de trabajo.....	35
Anexo 3 Presupuesto del resultado.....	37
Resumen general.....	38

I. INTRODUCCIÓN

El siguiente resultado es fundamental para analizar el estudio sobre la tortura psicológica en el sistema penitenciario de la república de Guatemala. Se plantea como una estrategia de seguimiento ordenado y sistemático a los demás resultados, lo cual nos permite tener un panorama claro de la situación actual en relación a la tortura psicológica y los programas que hay que ajustar y ejecutar para la remediación o mitigación de dicha tortura, que al final causan la violación de muchos derechos humanos no solo de los reclusos, sino también a los visitantes de los centros penitenciarios de Guatemala. Pero para minimizar estos daños hay que trabajar y ejecutar de manera práctica y tangible cada actividad propuesta en este resultado.

Este resultado pretende que el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario conjuntamente con las instancias afines y con la participación de la población para la ejecución del plan propuesto, conformando una unidad coordinadora se organicen, dirijan, controlen y ejecuten cada acción planteada, además que también contribuyan a la generación de proyectos para la apropiación de fondos y propiamente el seguimiento; conformando comisiones de trabajo para obtener los resultados esperados con eficiencia, calidad y sobre todo respeto a los derechos humanos. Se cree firmemente que con la participación de los dos actores claves (El Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación), se logrará consolidar una armonía entre todos los interesados, uniendo esfuerzos para alcanzar en el futuro próximo una nueva doctrina de respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario de Guatemala.

II. ESTUDIO SOBRE LA TORTURA PSICOLÓGICA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

“Tendemos a considerar la tortura como un hecho del pasado normalmente adjudicándolo a poderes seculares o eclesiásticos. En realidad la tortura no conoce épocas, se trata de métodos que hacen sufrir a los seres humanos y que provocan el interés de otros, pues no era la Santa Inquisición quien generaba los aplausos estáticos entre los observadores en sus ejecuciones, o el delirio de la gente ante el olor a la carne quemada, se trata por tanto de la sed de sangre congénita y la capacidad del hombre de gozar con la agonía de sus semejantes, es fundamental esta idea para comprender la historia de la tortura. Es evidente que a través del dolor se podía arrancar cualquier confesión, testimonio o conversión.” (BURGOS LUENGO: 2011: 1). Este autor quiere decirnos que a pesar de que los tiempos transcurran y los métodos utilizados para sufrimiento del ser humano han cambiado, hoy en nuestro tiempo la tortura psicológica y física sigue vigente y se inhala en cualquier lugar, en el trabajo, en la universidad, en el hogar, no cabe duda que el sufrimiento psíquico sobrevive inmune a la ley.

“Durante todos los tiempos la tortura ha sido utilizada en múltiples formas con el fin de controlar, someter y quebrantar la resistencia del sujeto para que aporte información y se transforme en un colaborador incluso más allá de la etapa de los interrogatorios o bien, destruir su personalidad y poder manejarlo bajo el control de las instituciones a través de los más sofisticados instrumentos intentando llegar a los límites de la resistencia humana, que generalmente va acompañada de un proceso de encarcelamiento que provoca serias alteraciones en la vida de su persona o de su familia desde los aspectos económicos, hasta el deterioro de las condiciones del desarrollo normal del crecimiento de los hijos.”(MARQUEZ

MENDOZA: 2004: 1). Resta decir que la tortura es un viajero del tiempo, que muta y se vuelve inmune en las sociedades modernas, se instala en las instituciones de la estructura de los Estados y vuelve violentas a las sociedades aun más sofisticadas del planeta.

“Por otra parte la tortura provoca efectos traumáticos permanentes que en casos extremos puede llegar a la desintegración de la personalidad con las complicaciones tan graves como las adicciones y el suicidio.” (MARQUEZ MENDOZA: 2004: 1). De lo anterior entendemos que la tortura siembra terror en la victima y en este sentido cumple con la intención de intimidarla, pero en algunos casos es tal el sufrimiento que sufren el deterioro de su salud física, psicológica y muy seguramente espiritual.

Para hablar de este tema, es importante traer a colación lo que la historia ha marcado en relación a su contenido, y para ello decimos que la Edad Media es considerada la edad de oro de las torturas, cuando más métodos de tortura llegan a diseñarse con distintos fines, pero con un fin común: infligir el daño.

Para comenzar debemos desmitificar la idea generalizada que nos suele venir a priori con este tema: la Inquisición. Con tal garantía podemos desmitificar a los inquisidores por otros posteriores, los cuales han sido torturadores más eficaces y han creado mayores tecnologías para crear instrumentos de tortura y la aniquilación masiva. La tortura siempre ha existido y sigue existiendo, solo hay que mirar a nuestro alrededor.

Los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos han sido consistentes en establecer la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes sin admitir excepción alguna, esto desde que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5 estableció que nadie será sometido a torturas ni a penas o

tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tras esta formulación la norma que prohíbe la tortura y otros malos tratos, ha sido plasmada en los principales tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

“El carácter absoluto de la prohibición de la tortura en el Derecho Internacional es una contundencia tal que la norma ha sido catalogada como *ius cogens* o norma imperativa del Derecho Internacional.” (AMEZCUA NORIEGA: 2012: 28).

En virtud de lo planteado anteriormente opinamos que el derecho internacional, es una herramienta jurídica con la cual también se pretende la abolición de la tortura, principalmente en cuanto a la protección de los Derechos Humanos se refiere.

La prohibición de la tortura, es de las pocas normas del derecho internacional a las que se les ha reconocido tal carácter lo que la sitúa en la más alta jerarquía del orden jurídico internacional.

Es importante comprender lo que significa la tortura, para ello vemos que existe una definición universalmente aceptada, a saber, la que figura en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas de 1984. Según ese texto, por tortura se entiende todo acto que consiste, para un agente de la función pública, en infligirle de manera intencionada a una persona un dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales con un objetivo preciso.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura da una definición más amplia: para que un acto sea calificado de tortura, no es necesario que cause un dolor o sufrimientos graves.

“En Derecho Internacional humanitario (DIH), en cambio, la tortura no necesariamente es infligida por un agente de la función pública o con el consentimiento de éste, sino que puede ser perpetrada por cualquier persona.” (REYES: 2007: 3).

Para nosotros uno de los aspectos relevantes de la tortura, es que suele emplear métodos que no siempre van a agredir el cuerpo, ni causan dolor físico, sino que provocan sufrimientos psicológicos agudos que alteran profundamente las facultades y la personalidad, pudiendo estos métodos ser ejercidos por cualquier persona.

A pesar de que la comunidad internacional ha sido unánime en la prohibición de la tortura, no hay un acuerdo en que es lo que constituye tortura y su distinción con otros tipos de malos tratos. Ésta dista de ser una cuestión puramente teórica, al menos debido a dos aspectos: primero, que como habrá de exponerse los instrumentos internacionales establecen diferentes obligaciones para los estados y dependiendo si se habla de tortura o de otros malos tratos; y segundo, que como bien dijo Manfred Nowak ex relator especial para las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; el término tortura no puede ser usado en forma trivial, ya que está reservado para una de las peores violaciones a los derechos humanos y formas de abuso que pueden existir lo que da un estigma particular. No se considera tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia de medidas o sanciones legales, de ahí la importancia de revisar los códigos legales en un contexto de actualidad. Adicionalmente la tortura entra en el ámbito social en el momento en que la población teme ser una futura víctima de tortura. Por lo que puede constituirse en una estructura social basada en el miedo, al anular la personalidad de la víctima.

Existen diversos tipos de tortura y nos referiremos específicamente a lo que concierne a la tortura psicológica, para lo cual la expresión tortura psicológica puede referirse a dos aspectos diferentes del mismo fenómeno.

Por un lado, aquí puede designar los métodos no físicos. Mientras que los métodos físicos de tortura pueden ser más o menos evidentes (como el uso de esposas, la flagelación, la aplicación de descargas eléctricas sobre el cuerpo y otras técnicas similares), los métodos no físicos no hieren, no mutilan y hasta pueden no tocar el cuerpo, sino que afectan la mente.

Entre los métodos no físicos que pueden asimilarse de manera manifiesta a actos de tortura figuran la privación prolongada del sueño, una privación sensorial total u obligar a una persona a presenciar la tortura de miembros de la familia, la obligación de desvestirse por completo para ser revisada para entrar o salir algún lugar, por mencionar sólo cuatro ejemplos.

“Por otro lado, la expresión tortura psicológica también puede servir para designar los efectos psicológicos (en oposición a los efectos físicos) de la tortura en general (por tortura en general entendemos la práctica del método físico o psicológico, o de ambos).” (REYES: 2007: 5).

Para nosotros la tortura psicológica, se puede definir como los dolores o sufrimientos mentales graves causados por la amenaza o por la aplicación efectiva de métodos destinados a alterar profundamente las facultades o la personalidad.

A veces, se tiende a fusionar estos dos conceptos, lo que lleva a confundir los métodos y los efectos. Debido a esa confusión, algunas autoridades

han negado la existencia misma de la tortura psicológica como realidad concreta.

La tortura psicológica que se presenta con independencia de la tortura física, acontece por ejemplo cuando hay amenazas de tortura o cuando se coloca a la víctima en una situación de vulnerabilidad extrema que es de presumirse que le cause sufrimiento. Así, los órganos internacionales han señalado que crear una situación amenazadora o amenazar a un individuo con torturarlo puede constituir, en algunas circunstancias, al menos, tratamiento inhumano. Por otra parte, la noción de tortura o tratos inhumanos a nivel psicológico ha motivado la extensión del estatus de víctimas a familiares de personas que sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos. Depende del grado de intensidad y la constancia con la que la tortura sea ejercida sobre alguna persona para que se determine el dolor y el sufrimiento mental del que es víctima, la tortura sería el extremo de la angustia del dolor somático y psíquico, considerada como un desastre causado por el hombre que en todo caso es susceptible de prevención ya que produce gran sufrimiento y pérdidas familiares, sociales, culturales y de los valores humanos. Las formas físicas del dolor y el sufrimiento son más fáciles de comprender que las formas psicológicas, aunque el sufrimiento físico también puede ser difícil de cuantificar y medir objetivamente.

Definir un dolor y un sufrimiento grave supone una evaluación de su intensidad; ahora bien, es difícil proceder a dicha evaluación, pues se trata de nociones muy subjetivas que dependen de una variedad de factores, como la edad, el sexo, el estado de salud, la educación, el contexto cultural o las convicciones religiosas de la víctima. Es particularmente difícil proceder a una evaluación objetiva del sufrimiento psicológico. Sir Nigel

Rodley, ex relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y eminente especialista en el tema, declaró lo siguiente:

“La noción de intensidad del sufrimiento no se presta a una gradación precisa y, en el caso de un sufrimiento principalmente mental, en oposición a un sufrimiento físico, puede existir una zona de incertidumbre acerca de la manera de evaluar la cuestión en cada caso.” (REYES: 2007: 7).

A raíz de lo planteado por el autor, coincidimos en que es difícil establecer con precisión el grado de sufrimiento psicológico que puede sufrir una persona, porque no depende sólo de la intensidad con la que se le provoque el daño sino la forma en que la víctima de tortura psicológica pueda percibirlo y también en necesario conocer si se produce de manera persistente y prolongada.

La aplicación de la tortura psicológica produce ciertos efectos sobre las personas a las que le es aplicada, se ha comprobado que la tortura, en general, es decir, el empleo de métodos psicológicos y/o físicos de tortura tiene efectos nocivos para la salud de los detenidos. El empleo de dichos métodos hace que los detenidos se sientan responsables de lo que les está ocurriendo en diversos aspectos, genera sentimientos de miedo, vergüenza, culpa y profunda tristeza, así como de intensa humillación.

Se ha demostrado que los métodos psicológicos pueden ser extremadamente coercitivos, constituir una práctica de tortura y ser ilegales. En ese sentido, el primer Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, el profesor Peter Kooijmans, hizo una declaración donde fusionó los métodos y los efectos de la tortura:

“A veces se hace una distinción entre tortura física y tortura mental. Pero esa distinción parece tener más significación en lo que respecta a los medios por los cuales se practica la tortura que en cuanto a su carácter. Casi invariablemente, el efecto de la tortura, cualesquiera que sean los medios por los que se practica, es físico y psicológico. Su efecto común es la desintegración de la personalidad.” (REYES: 2007: 11).

De lo planteado anteriormente opinamos que los efectos de la tortura siempre van a pronunciarse en el aspecto psicológico de las personas, si bien en cierto el daño físico también se produce, las secuelas que se dilucidan con mayor intensidad son las que afectan y deterioran la personalidad de las víctimas.

Los efectos potenciales de la tortura incluyen experiencias traumáticas acumulativas a nivel individual, trauma familiar a nivel familiar y trauma comunitario a nivel comunitario.

La tortura es un proceso dinámico que comienza en el momento de la privación de la libertad, incluye una secuencia de acontecimientos traumáticos que pueden tener lugar en diferentes momentos y lugares, y finaliza con la liberación o fallecimiento de la víctima. Además, la tortura puede dejar daños profundos en las relaciones íntimas entre cónyuges, padres e hijos y otros miembros de la familia, así como en las relaciones entre las víctimas y sus comunidades. Al deshumanizar y quebrar la voluntad de su víctima, el torturador sienta precedentes aterrizadores para todos aquellos que después se pongan en contacto con la víctima. De esta forma, la tortura puede quebrar o dañar la voluntad y la coherencia de comunidades enteras. La mayor parte de los médicos e investigadores están de acuerdo en que el carácter extremo de la experiencia de tortura es

suficientemente poderoso por sí mismo como para producir consecuencias mentales y emocionales, sea cual fuere el estado psicológico previo del sujeto. El tipo, duración y gravedad de las respuestas psicológicas al trauma se ven afectados por múltiples factores que interactúan. La relación entre el trauma y la sintomatología es compleja. La naturaleza multicausal de los síntomas de tortura requiere una valoración profunda y multidimensional.

Una consecuencia que ha sido trabajada en forma importante por las organizaciones de los derechos humanos, como por estudiosos del tema en los últimos tiempos son los terribles efectos psicosociales de la tortura.

Aunque los factores que influyen en las respuestas psicológicas no se conocen con exactitud, existen varias dimensiones que pueden resultar significativas en la evaluación de las víctimas. La idea de que el sufrimiento mental representa un trastorno que reside en un individuo y que presenta una serie de síntomas típicos puede ser inaceptable para muchos miembros de sociedades no occidentales. Aunque algunos síntomas pueden presentarse a lo largo de culturas diferentes, pueden no ser los que más preocupan al sujeto. Es necesario entender los síntomas en el contexto en el que ocurren y a través del significado que representan para el individuo que los experimenta. Un problema adicional se plantea cuando se esté tratando de evaluar si los síntomas psicológicos o del comportamiento son patológicos o adaptativos. Cuando se examine a una persona que está detenida o que vive en un ambiente de amenaza o de opresión considerable, existen síntomas que pueden ser adaptativos. La tortura puede incluir traumatismo físico que produzca diversos niveles de deterioro cerebral. Los golpes en la cabeza, la asfixia y la malnutrición prolongada pueden tener consecuencias neurológicas y neuropsicológicas

a largo plazo que pueden no ser fáciles de detectar en el transcurso de un examen médico. Aunque las principales quejas y los hallazgos más destacados entre los supervivientes de la tortura son muy diversos y están relacionados con las experiencias vitales propias exclusivamente de cada persona y con su contexto cultural, social y político, convendrá que los evaluadores estén familiarizados con los trastornos más frecuentemente diagnosticados a los supervivientes de traumatismos y tortura. Es importante conocer la opinión de las organizaciones internacionales en cuanto a la aplicación de la tortura y tomando en consideración la postura unívoca de la comunidad internacional en torno a la prohibición absoluta de la tortura y a la vez notando que a pesar de dicha postura la tortura sigue estando presente en muchos lugares del mundo, es importante conocer que la Comisión de los Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU aprobaron un instrumento denominado Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (principios de investigación), mismo que recomendaron a los estados tomarlo como herramienta útil para el combate de la tortura. Debido a que los principios de investigación constituyen lineamientos muy generales en torno a la investigación de la tortura, diversos órganos internacionales, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y especialistas, se dieron a la tarea de detallar el contenido de los mismos en aras de su aplicación en casos concretos. Así surgió el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los organismos y expertos internacionales han sido conscientes de que uno de los principales problemas en la investigación de la tortura y otros malos tratos es el hecho de que en muchas ocasiones es la propia dependencia cuyos elementos son acusados por actos de tortura y otros malos tratos la encargada de investigar dichos actos. Debido a las particularidades que

conllevan las investigaciones en casos de tortura con relación a la probanza de dichos actos, los principios de investigación establecen las reglas generales para la elaboración de un informe médico que constituye el principal medio de prueba en casos de tortura y otros malos tratos. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece la obligación de los estados partes de prevenir y sancionar la tortura. La Convención de Belém Do Pará reafirma el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tortura u otros tratos que no respeten su integridad personal y dignidad. Asimismo puede afirmarse que la Convención Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre también prohíbe toda conducta constitutiva de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aunque dicho instrumento no contenga la prohibición específica de la tortura. Según la Comisión, la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura le conceden cierto margen para evaluar si, en vista de su gravedad o intensidad, un hecho o práctica constituye tortura o pena o trato inhumano o degradante. La jurisprudencia interamericana ha clasificado determinados actos y situaciones como tortura o trato cruel, inhumano o degradante sobre la base de su naturaleza o del sufrimiento que ocasionan a las víctimas, entre las que se puede mencionar las sanciones disciplinarias y penas corporales, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales. La tortura es una de las prácticas más aberrantes de la conducta humana que, lamentablemente, en Guatemala, se han registrado y también sigue siendo aplicada en muchos países del mundo como un modo de aplacar y doblegar la voluntad de las personas y colectivos que buscan alternativas diferentes de constituirse como sociedad, como personas y maneras distintas de vivir la vida.

“En Guatemala se sigue practicando con características y formas que fueron comunes en el conflicto armado por lo que no se puede decir que son cosas del pasado sino practicas actuales.” (FIGUEROA SARTI: 2011: 1).

Podemos opinar que no existe en Guatemala un ámbito de justificación y la articulación de un sistema que determine la problemática de que las personas sean sometidas a tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; para que se asegure el debido respeto de los derechos humanos.

El uso de los medios de tortura fue condenado por la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Sin embargo, aún persisten en muchos países, aunque en sus Constituciones se prohíban expresamente, las prácticas de tortura.

En Guatemala, la práctica sistémica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes durante la investigación de los delitos, ha marcado la historia nacional. Durante el conflicto armado se denunciaron muchos casos de tortura, como una conducta o trato común a quienes eran detenidos; durante cerca de tres dictaduras militares, se hicieron conocidos varios casos que involucraban a activistas o defensores de derechos humanos.

La legislación guatemalteca prohíbe expresamente la tortura a través de su Código Penal, además la Constitución Política de la República de Guatemala estipula, en su artículo 46, la preeminencia de los tratados internacionales de derechos humanos en el ordenamiento interno. Guatemala es parte de la comunidad de naciones y por ende, el conocimiento y respeto de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es una obligación internacional.

No obstante los tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala la tortura en los centros de detención en muchas ocasiones obedecen a circunstancias producidas por los mismos internos, avaladas por los mismos guardias, caso ejemplar y típico es el de introducir a la persona en un tonel lleno de agua para producir asfixia, como también otra práctica común es mojar los pisos y obligar a los internos a hacer roles o talachas.

En los centros de detención de Guatemala la tortura suele emplear métodos que no agreden el cuerpo ni causan dolor físico, sino que provocan sufrimientos psicológicos agudos que alteran profundamente las facultades y la personalidad. Mantener a un detenido incomunicado, privarlo del sueño por un período prolongado o hacer que vista un traje naranja o de rayas blancas y negras son sólo tres ejemplos de métodos de tortura psicológica.

Estos métodos, que no se equiparan con malos tratos cuando se los practica en forma aislada, son asimilables a tratos inhumanos o degradantes, incluso a actos de tortura, cuando se los aplica en forma conjunta con otras técnicas y/o durante largos períodos.

Con frecuencia, esos métodos son indisociables de todo el proceso de tortura y constituyen un contexto general de asedio y coerción. De modo que la acumulación en el tiempo debe considerarse como un elemento del sistema de tortura psicológica. En los centros a cargo del Sistema Penitenciario Preventivos y de cumplimiento de condena se observa que las agresiones físicas y psicológicas se dan especialmente de parte de los llamados encargados de sectores en convivencia con algunas autoridades penitenciarias.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y LOS RESULTADOS QUE LA INTEGRAN.

Dada la práctica de registro físico a las personas que ingresan al Sistema Penitenciario guatemalteco, se determina que existe irrespeto a la integridad del cuerpo y de la psique humana en el sistema penitenciario de la República de Guatemala en los últimos cinco años, pues falta una propuesta de una nueva doctrina que reforme la ya obsoleta escuela penitenciaria y que reivindique dichos derechos. Para lo cual se presenta un plan, mismo que pretende impactar positivamente en un plazo de un año por medio de la ejecución de los cuatro resultados siguientes:

Resultado 1

Estudio sobre la tortura física en el sistema penitenciario de la República de Guatemala.

El sistema penitenciario guatemalteco debería estar vinculado no sólo al desarrollo del derecho penal, sino a la evolución de los derechos humanos, del derecho internacional y de los procesos democráticos. Sin ninguna duda, los reos deben ser juzgados y condenados por los delitos cometidos, conforme la ley. Los reos de acuerdo a la ley, tienen derecho a ser tratados como personas y a rehabilitarse para una eventual reincorporación a la sociedad, ninguna ley en nuestro ordenamiento jurídico permite que estos dentro de los centros penitenciarios sean objeto de tortura física. Uno de los principales problemas del sistema penitenciario en Guatemala son las políticas de capturas y redadas, que provocan sobrepoblación, que no sólo causa hacinamiento, sino también violencia y corrupción dentro de las cárceles. La solución está en la agilización de los procedimientos judiciales. Está ampliamente comprobado que un proceso penal eficaz y la

rehabilitación dentro de las cárceles disuade la delincuencia. La sociedad guatemalteca no puede quedarse como espectadora de lo que ocurre en las cárceles, en tantos hechos degradantes que vulneran directamente los procesos democráticos contruidos sobre la base del respeto de los derechos humanos.

Resultado 2

Estudio sobre la exclusión social, étnica, de género y por preferencia sexual en el sistema penitenciario de la República de Guatemala.

La exclusión social, étnica, de género y por preferencia sexual en el sistema penitenciario promueve una nueva filosofía preventiva y humanística, atenta a las necesidades específicas de los penados de libertad, excluidos por un sistema que las criminaliza más por su origen social, étnico y de género que por su propia infracción. Son pocos los esfuerzos que realiza el Estado que incluyen elementos de no discriminación en el sistema penitenciario. Se deja claro que en los sistemas penales y penitenciarios tiene que ver eminentemente con la existencia de una estrecha alianza de factores raciales y clasistas de discriminación. En Guatemala La cárcel actúa sobre los reos como una lupa, amplificadora de su exclusión e incomunicación, al no ajustarse a la contemplación de sus necesidades y situación de soledad, sus condicionantes, su mayor precariedad económica y su diversidad.

Resultado 3

Estudio sobre la tortura psicológica en el sistema penitenciario de la República de Guatemala.

La tortura provoca efectos traumáticos permanentes que en casos extremos puede llegar hasta provocar un desorden emocional que puede causar el suicidio. La tortura siempre ha existido y sigue existiendo, solo hay que mirar a nuestro alrededor. Existen instrumentos internacionales en materia de derechos humanos han sido consistentes en establecer la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes sin admitir excepción alguna, esto desde que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5 estableció que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para nosotros uno de los aspectos relevantes de la tortura, es que suele emplear métodos que no siempre van a agredir el cuerpo, ni causan dolor físico, sino que provocan sufrimientos psicológicos agudos que alteran profundamente las facultades y la personalidad, pudiendo estos métodos ser ejercidos por cualquier persona. Existen diversos tipos de tortura y nos referiremos específicamente a lo que concierne a la tortura psicológica, para lo cual la expresión tortura psicológica puede referirse a dos aspectos diferentes del mismo fenómeno. Por un lado, aquí puede designar los métodos no físicos. Mientras que los métodos físicos de tortura pueden ser más o menos evidentes (como el uso de esposas, la flagelación, la aplicación de descargas eléctricas sobre el cuerpo y otras técnicas similares), los métodos no físicos no hieren, no mutilan y hasta pueden no tocar el cuerpo, sino que afectan la mente. Entre los métodos no físicos que pueden asimilarse de manera manifiesta a actos de tortura figuran la privación prolongada del sueño, una privación sensorial total u obligar a una persona a presenciar la tortura de miembros de la familia, la obligación de desvestirse por completo para ser revisada para entrar o salir algún lugar, por mencionar sólo cuatro ejemplos. En Guatemala se sigue practicando con características y formas que fueron comunes en el conflicto armado por lo que no se puede decir que son cosas del pasado

sino practicas actuales. Podemos opinar que no existe en Guatemala un ámbito de justificación y la articulación de un sistema que determine la problemática de que las personas sean sometidas a tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; para que se asegure el debido respeto de los derechos humanos. En los centros de detención de Guatemala la tortura suele emplear métodos que no agreden el cuerpo ni causan dolor físico, sino que provocan sufrimientos psicológicos agudos que alteran profundamente las facultades y la personalidad. Mantener a un detenido incomunicado, privarlo del sueño por un período prolongado o hacer que vista un traje naranja o de rayas blancas y negras son sólo tres ejemplos de métodos de tortura psicológica.

Resultado 4

Manual de seguridad para el sistema penitenciario de la República de Guatemala.

El sistema penitenciario deberá cambiar y este manual es su fundamento, el mismo tiene un compromiso con los derechos humanos del personal de las personas que visitan las cárceles del sistema penitenciario de Guatemala. La realidad actual nos lleva a aplicar los principios de los derechos humanos en la función penitenciaria. En ese sentido, el manual ha sido concebido con la finalidad de ser una herramienta útil para el personal que labora en penales de régimen penitenciario. Al redactar el manual se consideró importante abarcar los derechos humanos tanto de las personas privadas de libertad como de los servidores del sistema penitenciario de Guatemala, fue importante no sólo presentar las obligaciones y los derechos de las personas privadas de libertad, sino también los derechos y las obligaciones de los servidores del sistema penitenciario. En el manual se tratan los temas conceptuales de los

derechos humanos y se remarca el t3pico de la 3tica. Esta visi3n es innovadora porque consideramos que es importante mostrar que todos los actores del sistema tienen derechos y obligaciones que cumplir. Este manual recalca la relaci3n mesurada entre la seguridad y el uso de la fuerza. Esto es prioritario para garantizar los derechos humanos tanto de las personas privadas de libertad como de los servidores del sistema penitenciario. De esta manera, la seguridad es concebida como aquel servicio que debe estar siempre de la mano y coordinando con tratamiento. El uso de la fuerza ilustra aquellas acciones que debe tener en consideraci3n todo el personal de seguridad que trabaja en los establecimientos penitenciarios. En el manual se describen los beneficios penitenciarios, ya que se relacionan con el proceso de resocializaci3n; as3 como los grupos vulnerables de personas privadas de libertad, puesto que en estos casos estas personas deben recibir un servicio diferenciado por su vulnerabilidad.

IV. DESARROLLO DEL RESULTADO

Resultado 3. Estudio sobre la tortura psicol3gica en el sistema penitenciario de la Rep3blica de Guatemala.

Para lograr la prevenci3n, erradicaci3n y sanci3n de la tortura psicol3gica en el sistema penitenciario de la Rep3blica de Guatemala, es imperativo contar con una gama de actividades que de alguna manera vendr3n a involucrar directamente al Ministerio de Gobernaci3n y al propio Sistema penitenciario, pues son estos los 3rganos que constitucionalmente tienen aparejada la funci3n de direcci3n y vigilancia del sistema penitenciario guatemalteco.

IV.1 Actividades

Para contar con los resultados finales se deben ejecutar las siguientes actividades:

IV.1.1. Actividad 1. Convocatoria a instancias involucradas.

El Ministerio de Gobernación en el ámbito de sus atribuciones hará una convocatoria formal a través de una carta de invitación, dirigida a todo el Sistema Penitenciario de Guatemala, como el primer paso para la gestión del plan; La Ministra de Gobernación y el Director del Sistema Penitenciario serán los moderadores de la primera reunión; El oficio de convocatoria indicará razón, lugar, fecha y hora y se enviara a todos los alcaides de los centros penitenciarios de la república de Guatemala.

Para lo cual se pretende tener una participación mínima de veintidós personas (los alcaides), que son al final el número de cárceles con las que cuenta Guatemala, con el propósito de conformar la junta directiva para el apoyo de administración y manejo de los planes a ejecutar propuestos en los resultados anteriormente mencionados.

IV.1.2. Actividad 1.1 Convocatoria a representantes de las personas que ingresan a las cárceles del sistema penitenciario de Guatemala

En la medida de lo posible y antes de integrar la coordinadora, se hará una convocatoria formal a través de un anuncio televisivo al representante de las personas que ingresan o visitan a sus familiares en las cárceles guatemaltecas, la que puede ser una o varias personas para que tengan la oportunidad de ser escuchadas.

Para el efecto se elaborara un spot televisivo de convocatoria indicando razón, lugar, fecha y hora, dicho spot deberá aplicar información clara comprensible para la exacta comprensión de los invitados. Se pretende tener una participación mínima de diez personas, los cuales se constituirán en los observadores del proceso de formación de la unidad y consejeros para una buena gestión.

IV.1.3. Actividad 2. Reuniones preparatorias para dar a conocer la importancia de la propuesta de una nueva doctrina de respeto a los derechos humanos de las personas que ingresan al sistema penitenciara de Guatemala y su aplicación entre los convocados

Se deberá contar con un lugar apropiado para el desarrollo de las reuniones en el cual se expondrán los objetivos de la convocatoria y se dispondrá de información en base a la investigación realizada, principalmente de los contenidos básicos de los resultados anteriores.

IV.1.4. Actividad 3. Organización de la directiva de la unidad coordinadora.

Se llevará a cabo una asamblea para la elección de junta directiva de un comité coordinador.

Dicha asamblea tendrá como objetivo definir los principales cargos, propuestos a decisión de cada persona y sometidos a votación de una forma democrática. Dichos cargos se describirán a continuación: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal I, Vocal II y Vocal III.

Esta asamblea quedara registrada en el libro de actas de la coordinadora, para el registro y antecedente del comité electo, la cual será elaborada por el secretario. Se espera contar con la participación de la mayoría de los convocados, integrados por los actores claves. Se contara con un lugar apropiado para el evento; así mismo papelería y equipo requerida en las mejores condiciones.

IV.1.5. Actividad 4. Memorias y planes de trabajo.

La conformación de comisiones de trabajo son atribuciones de la junta directiva quien debe dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente como ente coordinador; las comisiones de trabajo están destinadas para velar por la ejecución de los resultados definidos dándole el seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de sus fines.

Para este fin se debe realizar una presentación de todos los resultados del plan a los integrantes del comité. Considerar como punto fundamental los comentarios y sugerencias de los participantes respecto al plan de manejo y definir un programa de actividades para cumplir con los objetivos planteados en cada resultado; así mismo se mide el logro de cada actividad en los tiempos estipulados y retroalimentarse en el proceso para mejoras continuas.

Toda actividad o resultado de reuniones deberá ser registrada en el libro de actas o sencillamente en ayudas memorias electrónicas, las cuales serán impresas y archivadas convenientemente. Los planes de trabajo de la coordinadora y las comisiones de trabajo también deberán quedar por escrito y archivadas para su consulta en cualquier momento que sea preciso.

Definición de roles y niveles de participación como aliados.

En esta parte se determinara de acuerdo a la especialidad de cada instancia involucrada para que ordenen, manden, decidan, digan lo que se debe hacer, propongan criterios, distribuyan el trabajo, controlen y supervisen las tareas, con dedicatoria a los resultados y metas de cada especialidad.

Por lo que el comité coordinador, deberá categorizar las especialidades de cada integrante y orientarlo al programa y plan de trabajo definido en las comisiones de trabajo; aplicar una metodología acorde a nivel de percepción de los integrantes.

Estos deberán entregar un informe mensual y realizar una presentación de los avances de cada resultado y entregarlos al comité coordinador para que revise y dictaminen los pasos a seguir.

Cada comisión debe contar con todas las herramientas e implementos necesarios, materiales y equipo para la eficiencia en la ejecución de cada actividad. También deberá contar con el presupuesto aprobado y necesario para el desarrollo del mismo, el cual será definido y fiscalizado por el comité coordinador.

La función de la junta directiva debe estar centrada en crear una imagen, y que sus seguidores los cataloguen como un colaborador más, un orientador, que escucha opiniones de su gente, generador de confianza; ser aceptado naturalmente por el grupo, buen comunicador, que apoye, ayude y que transmita seguridad.

La junta directiva es el respaldo del equipo, la que potencia a las personas para que desarrollen sus inquietudes, iniciativas y creatividad. Que fomente la responsabilidad, el espíritu de equipo, el desarrollo personal y especialmente, ser el artesano de la creación de un espíritu de pertenencia que une a los colaboradores para decidir las medidas a tomar.

Otra condición importante es la utilización de modalidades de trabajo participativo para generar comentarios, sugerencias y definir propuestas consensuadas y viables para la ejecución de los planes de trabajo. Para esto se deben programar actividades con fechas definidas y lugares adecuados, y con los equipos apropiados de divulgación en una forma comprensible.

FLUJOGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA

IV.1.6. Actividad 5. Evaluación y seguimiento.

Las actividades anteriores darán como producto la implementación de programas de trabajo. La junta directiva a través de una persona encargada para este fin deberá monitorear y evaluar las actividades propuestas en el plan en el proceso de ejecución, con el fin garantizar los resultados propuestos en cada resultado y/o corregirlas de acuerdo a la información que se esté generando en ese momento.

La junta directiva deberá delegar y/o contratar para dicho cargo a una persona capacitada para que dé el seguimiento correspondiente. Será muy importante para realizar mejoras continuas en los subsiguientes procesos, con el propósito de mejorar la efectividad de las acciones.

Cada evaluación definirá las acciones a seguir y los responsables para la eficiencia en el monitoreo constante y definirá la siguiente reunión para la unificación de esfuerzos y consensos.

La evaluación va a permitir un seguimiento adecuado, mejorando cada vez más la intervención de quien aprenderá de los desaciertos detectados durante la evaluación. Los resultados detectados en torno a la mejora en la aplicación de una nueva doctrina de respeto a los derechos humanos para

las personas que ingresan al sistema penitenciario dará la pauta para establecer la metodología y tiempo para el seguimiento.

IV.2. Productos esperados

De la actividad 1. El Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario asignan y participa con al menos tres personas. Hecha la convocatoria reaccionan positivamente y asisten con propuestas de funcionalidad.

De la actividad 2. Los representantes conocen y se apropian de la propuesta; conocen cada resultado y actividad que contiene. Las reuniones preparatorias establecen las primeras reglas de funcionamiento y operación de la unidad coordinadora. Cuando nos referimos a los representantes será la persona que será electa por la mayoría absoluta de las personas que ingresan o visitan a sus familiares en las cárceles del sistema penitenciario guatemalteco.

De la actividad 3. Lograr la integración de una junta directiva representativa y comprometida con la realización de la propuesta y alcanzar los objetivos en bien y beneficio de la población afectada.

De la actividad 4. La unidad coordinadora, quienes ya son órganos administrativos existentes como lo son el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario y las comisiones de trabajo cuentan con registros físicos de las reuniones y talleres efectuados. Las memorias se revisan periódicamente para un conveniente seguimiento y mejoramiento de las intervenciones. Es importante destacar que a pesar de que estos entes ejecutores de la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario de Guatemala ya existen, es imperativo lograr una

reingeniería en los mismos para la aplicación eficiente y eficaz de la nueva doctrina, lo cual se lograra a través de seminarios, talleres y capacitaciones a los órganos ejecutores.

De la actividad 5. Contar con los resultados del monitoreo de campo en la fecha prevista para que se constituyan en la base para el seguimiento de la propuesta.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.1. Conclusiones

1. Se concluye que la unidad coordinadora, quienes lo son tanto el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario, son fundamentales para la ejecución del plan para la correcta aplicación de la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos para las personas que ingresan a las cárceles del sistema penitenciario de Guatemala.
2. En atención a la eficiente y eficaz aplicación de la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos para las personas que ingresan a las cárceles del sistema penitenciario de Guatemala, se deben hacer esfuerzos institucionales entre el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario lo cual permitirá una correcta ejecución de la propuesta.
3. Se estableció la importancia de que tanto el Ministerio de Gobernación como el Sistema Penitenciario como entes ejecutores de la propuesta deberán realizar esfuerzos conjuntos para adquirir el sistema de

escaneo por rayos equis para comenzar aplicar la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos y dejar utilizar los métodos obsoletos de registro físico a las personas que visitan las cárceles del sistema penitenciario guatemalteco.

4. El Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario como Unidad Coordinadora o Ejecutora deben tomar las medidas necesarias para la viabilidad de las propuestas consensuadas para la ejecución de los planes de trabajo que pongan en marcha la aplicación de la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos de las personas que ingresan y visitan las cárceles del sistema penitenciario de Guatemala.

V.2. Recomendaciones

1. Los Relatores Titulares y Suplentes que serán encargados de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes deberán instruir a los entes receptores del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario de la presente propuesta, dé el primer paso para la constitución de la unidad coordinadora.
5. Buscar mecanismos de discusión y análisis en torno a la erradicación del obsoleto sistema y comenzar la aplicación correcta de la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos para las personas que ingresan a las cárceles del sistema penitenciario de Guatemala.
2. Que se convoque a través del Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario al representante de las personas que ingresan a las cárceles del sistema penitenciario guatemalteco para incluirlo en los

planes de trabajos, y escuchar sus opiniones y darle voto en las decisiones de la unidad coordinadora, quien a la vez lo deberá ejecutar.

3. Instruir y capacitar a los a los guardias del sistema penitenciario guatemalteco la forma correcta de aplicar el procedimiento de registro y escaneo, para que de esa manera se erradiquen los obsoletos métodos y se emplee la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos para las personas que ingresan a las cárceles del sistema penitenciario de Guatemala.
4. Examinar periódicamente el trato y condiciones que reciben las personas privadas de libertad y las personas que ingresan a las cárceles como visitantes, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección, con el objeto de mejorar el trato y sus condiciones, tomando en consideración las normas pertinentes de derecho internacional; proponer y hacer observaciones acerca de la legislación vigente; comunicar o denunciar a donde corresponde, la posible existencia de delitos u otras situaciones que requieran de investigación.

VI. BIBLIOGRAFIA

Leyes:

1. Código Penal, decreto número 17-73, del Congreso de la República.
2. Código Procesal Penal, decreto número 51-92, del Congreso de la República.
3. Ley del Régimen Penitenciario. Decreto número 33-2006, del Congreso de la República.

Libros:

1. AMEZCUA NORIEGA, Octavio. El marco normativo de prevención, investigación y sanción de la tortura. México 2012. Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos AC.
2. BARATTA, ALESSANDRO. "Requisitos mínimos del respeto de los derechos. Humanos en una ley penal", en Nuevo Foro Penal, N° 34, Bogotá, 1986.
3. BARRIOS FLORES, F.: "El empleo de medios correctivos en prisión" en Revista de Estudios penitenciarios N° 253, Madrid, 2007.
4. BOBBIO, N.: Sobre el fundamento de los derechos humanos, Ed. Gedisa, Barcelona, 1992.
5. BORDA, R.: "Las políticas de privación de libertad" en Derechos Humanos en Argentina Informe 2005. CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Ed. Siglo XXI, Bs. As, 2005.
6. BORDA, R.- POL. L., KLETZEL, G., SAPOZNIK, D.: "La situación carcelaria. Una deuda de nuestra democracia", en Derechos Humanos en Argentina, Informe Cels 2008. Ed. Siglo XXI, Bs. As, 2008.
7. BOGA RIPERT, REMEI. Confrontación o colaboración en tratamiento penitenciario y derechos humanos. Bosch, España, 1994.
8. BOVINO, ALBERTO. "Control judicial de la privación de libertad y derechos humanos", en Diplacido, Fabián J. (ed.). Revista ¿Más Derecho?, Año 1, No. 1, Buenos Aires, noviembre de 2000.

9. BULYGIN E., “Sobre el estatus ontológico de los derechos humanos” en Cuadernos de Filosofía del Derecho, N°4, 1987.
10. BURGOS LUENGO, FRANCISCO JAVIER. La tortura y sus métodos a lo largo de la historia. Provincia Jaen 2011. Revista digital Innovación y Experiencias Educativas.
11. CASTILLO, MARGARITA. Revista Diálogo. Guatemala, agosto 2005. FLACSO. Guatemala. Un tema que todos temen: Las cárceles en Guatemala ¿Por dónde empezar?.
12. FIGUEROA SARTI, RAÚL. La tortura en Guatemala: prácticas del pasado y tendencias actuales. Guatemala 2011. Red Nacional de Gestores Culturales. La evaluación psicológica de alegaciones de tortura. Protocolo de Estambul: manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Dinamarca 2009. International Rehabilitation Council for Torture Victims
13. FOUCAULT, M.: La verdad y las formas jurídicas, Ed. Siglo XXI, México, 2002.
14. GARCÍA VALDÉS, CARLOS. “Introducción a la penología”. Publicación del instituto de criminología de la Universidad complutense. Madrid 1981.
15. MARQUEZ I.: “El caso Verbistky” disponible en www.cels.org.ar .
16. MARQUEZ MENDOZA, Octavio. Tortura, dolor psíquico y salud mental. México2004. Profesor investigador y jefe del área de salud mental del instituto de investigaciones en Ciencias Médicas de

la Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados.
Universidad Autónoma del Estado de México.

17. REYES, HERNÁN. Las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica. Septiembre 2007. Internacional Review of the Red Cross. No.867 de la versión original.
18. RIBERA BEIRAS, I.: Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales. Coordinador: Iñaki Rivera Beiras. Ed Bosch. Barcelona 1995.
19. RODRÍGUEZ SÁENZ, JORGE. Derechos fundamentales en la cárcel. Referencia al derecho de defensa en tratamiento penitenciario y derechos humanos. Bosch, España, 1994.
20. SANTIZO SANTOS, MARYLIN LOURDES, Tesis “Debilidades y Fortalezas del Sistema Penitenciario Guatemalteco, Guatemala, junio 2006. Pag. (i) (ii) 1 y 2

Anexo 1: Ajuste de costos y tiempos

Diciembre de 2015.

No	Resultado y actividades	Insumos requeridos				Tiempo
		Número y descripción de los insumos.	Precio unitario Q.	Total Q.	Código presupuestario	
4	Resultado 3. Se ha conformado la Unidad Coordinadora entre el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario					
4.1	Convocatoria a instancias involucradas	Material de oficina, 100 hojas y 100 impresiones.	5.00	500.00	291	D1
4.2	6. Reuniones preparatorias dando a conocer la importancia de la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos para las personas que ingresan a las cárceles del sistema penitenciario de Guatemala.	Refacción dos reuniones con 100 personas	10.00	1000.00	061	D15
		Material Didáctico, 100 trifoliars dando a conocer el artículo.	3.00	300.00	121	D8
4.3	Organización de la directiva de la unidad coordinadora.	Material didáctico, 100 boletas de votación.	2.00	200.00	121	D2
4.4	Memorias y planes de trabajo	Manual de información, 1 manual de Q100.00	1.00	100.00	121	D3
		200 Fotocopias	0.20	40.00	122	D1
		Material didáctico, 100 bifoliars de actividad que realizará la unidad coordinadora	8.00	800.00	121	D3
4.5	Evaluación y seguimiento	300 boletas de encuesta de opinión.	0.40	145.60	029	D1
		15 días honorarios para encuestador.	100.00	1,500.00	029	D15
		5 días honorario técnico analista de encuesta	200.00	1,000.00	029	D5
		10 copias impresas de informe de resultados de evaluación.	50.00	500.00	122	D2
		1 documento de plan de seguimiento	200.00	200.00	121	D5
		Subtotal resultado 4		6285.60		
		10% Imprevistos		628.56		
		COSTO TOTAL DERESULTADO		6914.16		

Anexo 2: Plan de trabajo:

No.	Resultado y actividades	Responsable	Tiempo/ meses											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Resultado 3. Se ha conformado la Unidad Coordinadora entre el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario	Unidad Coordinadora												
4.1	Invitación y motivación para que se integren.	Unidad Coordinadora												
4.2	7. Se realizan reuniones preparatorias dando a conocer la importancia la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos para las personas que ingresan a las cárceles del sistema penitenciario de Guatemala.	Unidad Coordinadora												
4.3	Se realiza una organización dentro de los participantes nombrándose un presidente, un tesorero, una secretaria y tres vocales, quienes conformarán la Unidad Ejecutora.	Unidad Coordinadora												
4.4	Se realizan memorias y un plan de trabajo que realizará la Unidad Coordinadora para su	Unidad Coordinadora												

	funcionamiento.													
4.5	Evaluación y seguimiento.	Unidad Coordinadora												

ANEXO 3: Presupuesto del resultado

	Componentes del presupuesto	TOTAL	Año 1
RENGLÓN			
Resultado 3	Materiales y Suministros		
291	Útiles y accesorios de oficina	Q. 500.00	Q. 500.00
	Servicios No Personales		
029	Pagos de honorarios, encuestas	Q. 2645.60	Q. 2645.60
061	Pagos de refacción	Q. 1000.00	Q. 1000.00
121	Material didáctico y plan de trabajo	Q. 1600.00	Q. 1600.00
122	Impresiones y fotocopias	Q. 540.00	Q. 540.00
914	Costo imprevisto de 10%	Q. 628.56	Q. 628.56
	Total	Q. 6914.16	Q. 6914.16
	Total Presupuesto	Q. 6914.16	

Resumen General

En la anterior investigación se puso de manifiesto la conducta obsoleta del personal del Sistema Penitenciario de la República de Guatemala, pues ha sido una constante violación a los derechos humanos, por lo cual, se requiere de una protección jurídica, ello a través de una reforma y la consagración de una nueva doctrina al Sistema Penitenciario de la República de Guatemala que tenga como objeto modificar la ya existente y también obsoleta doctrina penitenciaria.

Del resultado uno se concluyó que las personas a cargo de los Centros de Privación de Libertad son a menudo los principales actores de violaciones a los derechos humanos de los reos y que las políticas administrativas han fracasado por la falta de capacitación del personal que dirige y controla cada uno de los Centros Privativos de Libertad; en el resultado número dos se determinó que los Centros de Privación de Libertad no están estructurados para recibir personas con otras tendencias sexuales, por lo tanto, su convivencia en estos centros se vuelve muchas veces más incómoda de lo que es para una persona heterosexual.

El resultado número tres estableció la importancia del Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario como entes ejecutores de la propuesta deberán realizar esfuerzos conjuntos para adquirir el sistema de escaneo por rayos equis para aplicar la nueva doctrina de respeto a los derechos humanos y erradicar los métodos obsoletos de registro a las personas que visitan las cárceles del sistema penitenciario guatemalteco. En el último resultado se determinó la importancia de la implementación de nuevas tecnologías en el sistema penitenciario en el ámbito de registro de las personas que ingresan a los centros carcelarios del país, que influiría

notablemente en el cumplimiento del respeto a los derechos humanos de los visitantes e internos.